

यह अंक

साक्षात्कार

हम जनता के लामबंदी में यकीन रखते हैं 24
-माओवादी नेता गणपति

समकाल

अमेरिकी हित बैंक? 5
-पंकज पराशर

प्रवास और अर्थव्यवस्था का संकट 6
-रेयाज-उल-हक

पानी विश्वयुद्ध नहीं, 8
गृहयुद्ध का कारण बनेगा
-सचिन कुमार जैन

जातिवाद का धिनौना खेल 9
-अजय कुमार सिंह

राजनीति का मोहरा बना धर्म 12
-जसपाल सिंह सिद्धू

ब्राह्मण-जाल में माया 14
-कंवल भारती

धर्म का असली धंधा 18
-स्वतंत्र मिश्र

गुटीय संघर्ष और शांति वार्ता 19
-दिनकर कुमार

जनयुद्ध और दलित-प्रश्न 21
-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल
(माओवादी)

कविता

-नागार्जुन 16
-रवीन्द्र स्वप्निल प्रजापति 17

धरोहर

आपातकाल : एक डायरी 33
-विशन टंडन

उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे

3 उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव परिणामों ने चुनाव विश्लेषकों और घरघुस्से बुद्धिजीवियों को चौंकाया है, मायावती के नेतृत्व में दिवंगत कांशीराम के संकल्पों व सपनों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने सुस्पष्ट बहुमत लाकर छोटा-मोटा करिश्मा ही कर दिखाया है।

इस चुनाव में बसपा की एक विशेषता थी कि अपने धुर विरोधी ब्राह्मणों को 86 क्षेत्रों के टिकट दिये। इसके अलावे अन्य उच्चवर्णीय भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी बनाये गये थे। अपनी इस 'उदारता' की शेखी मायावती अपने चुनाव भाषणों में बघार भी रही थीं। चुनाव विश्लेषकों और पारखी पत्रकारों ने इसके बावजूद किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। कुछ तो 2005 में बिहार की तरह दुबारा चुनाव की भविष्यवाणी भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनावों के नतीजे आये, पूरे आर्यावर्तीय (उत्तर भारतीय) ब्राह्मण मीडिया ने एक स्वर से जयघोष मचाया कि उत्तर प्रदेश में मायावती की जीत ब्राह्मणों के कारण हुई है। कहने का तेवर यह था कि भला ब्राह्मण किसी के साथ हो जावे और वह चुनाव न जीते, यह कैसे हो सकता है! हिन्दी प्रदेशों के लोहियावादी ओबीसी नेतागण जो सबसे ज्यादा अनपढ़ और गाबदू हैं, ब्राह्मण मीडिया पर सबसे ज्यादा एतबार करते हैं। किसी ने आगे बढ़कर चुनाव नतीजों के विश्लेषण की जहमत नहीं उठायी। शायद विमर्श की कुव्वत इनके पास बची भी नहीं है।

मायावती की इस जीत का हमें विश्लेषण करना चाहिए। यह सूचना है कि मायावती ने जिन 86 ब्राह्मणों को टिकट दिये उसमें से कोई 51 जीते। इसके अलावे अपर कास्ट के लोग भी जीते। इसका मतलब है बसपा के कुल 208 विधायकों में ब्राह्मण और उच्च जातीय विधायकों की संख्या अच्छी-खासी है। लेकिन क्या इसी अनुपात में ब्राह्मण और अन्य अपरकास्ट वोट भी बसपा को मिले हैं? जवाब होगा नहीं। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा वोट (48 प्रतिशत) भाजपा को मिले। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 20 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले। बसपा को केवल 12 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले, और ये शायद वे वोट हैं जो उनके ब्राह्मण उम्मीदवारों को मिले। बसपा के दलित-ओबीसी उम्मीदवारों को ब्राह्मण वोट बिल्कुल नहीं मिले। ब्राह्मण बसपा उम्मीदवारों को मिले भी तो तीसरी पसंद के वोट। इसलिए यह कहना कि ब्राह्मण मतदाताओं की मानसिकता में कोई बड़ा परिवर्तन आया, बचपना है। हां, बसपा के ब्राह्मण उम्मीदवारों को बसपा समर्थक दलित-ओबीसी मतदाताओं ने मतदान करने में पूरी उदारता दिखलायी, उन्होंने दिल खोलकर मतदान किया। इसलिए यूपी चुनाव नतीजों की वास्तविकता यह है कि दलित-ओबीसी मतदाताओं ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण-अपर कास्ट उम्मीदवारों को जिताया। हां, मायावती की होशियारी यह रही कि इन ब्राह्मण-अपर कास्ट बहुल क्षेत्रों में द्विज वोटों को दो-तीन हिस्सों में तोड़कर अपने

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

एक अंक-10रु

वार्षिक-100रु

तीन वर्ष-250रु

मानद सदस्यता- 2,000रु

संस्था और पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु

संस्था और पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें।

जन विकल्प की सामग्री
इंटरनेट पर देखें :

vikalpmonthly.googlepages.com

जन विकल्प

janvikalp@gmail.com

2, सूर्या विहार, आशियाना नगर

पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

फैक्स : 0612-2582573

संपादक

प्रेमकुमार मणि

प्रमोद रंजन

सहायक

राजेश कुमार

(संपादन एवं संचालन पूर्णतया

अव्यवसायिक-अवैतनिक)

लिए भी थोड़ा सा वोट (12 प्रतिशत) हासिल कर लिया और इस वोट को अपने दलित-ओबीसी वोट से बलवती कर विजयश्री तक पहुंचा दिया। इन स्थानों पर दलित-ओबीसी उम्मीदवार देने से भाजपा को फायदा हो जाता। क्योंकि द्विज वोटों का बंटवारा नहीं हो पाता। इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण-अपर कास्ट उम्मीदवार घोषित कर उन्होंने बाकी क्षेत्रों के ब्राह्मण-अपर कास्ट मतदाताओं के विरोध धार को भी थोड़ा ही सही कमजोर किया। यानि बाकी क्षेत्रों में बसपा उम्मीदवार ब्राह्मणों के वोट से वंचित जरूर रहे, उनके कोपभाजन बनने से बचे। कोपभाजन बनने पर उनके वोट इकट्ठे ऐसे उम्मीदवार को मिलते जो बसपा को हरा सके। इसके बिना पर ब्राह्मण-अपरकास्ट वोटों का भाजपा-कांग्रेस व अन्य में बंटवारा हुआ और इसका फायदा बसपा को मिला। निष्कर्ष यह कि उत्तर प्रदेश में बसपा की जीत ब्राह्मणों की होशियारी या उनकी जीत नहीं, मायावती का चुनाव कौशल है। भले ही इसमें उनकी अवचेतन शक्ति काम कर रही हो।

मायावती ने ब्राह्मणों और अपरकास्ट को कोई पहली दफा दिल खोल कर टिकट नहीं दिया है। 2002 के विस चुनाव में भी उन्होंने ऐसा किया था और वे बड़ी संख्या में जीतकर आये भी थे। इनमें से अधिकांश बाद में पार्टी छोड़कर चले गये। क्योंकि उनकी रूचि बसपा के फलसफे में नहीं, सत्ता की भागीदारी में थी। इस बार उन्हें यह भागीदारी मायावती सरकार में ही मिल गयी। यदि मायावती सरकार बनाने में विफल रहती तो उनकी स्थिरता पर एक बार फिर संदेह किया जा सकता था।

लेकिन मुख्य सवाल यह है कि मायावती अब क्या करती हैं। दलितों और ब्राह्मणों का इस तरह इकट्ठे होना सांप-नेवले जैसा युद्ध भी करा सकता है या फिर एक दूसरे को संस्कारित करने-कराने का लंबा शीत युद्ध भी। अभी तक तो मायावती की राजनीति 'दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे' जाने की रही है। सरकार गठन में उन्होंने बसपा की मूल नीति का पालन किया है। कहा जाता है यूपी में ब्राह्मण सहित अपर कास्ट की जनसंख्या 28 प्रतिशत है। यदि यह सही है तो 50 में 14 अपर कास्ट (ब्राह्मण समेत) मंत्री बनाकर ठीक 28 प्रतिशत कोटा उन्हें दिया गया है। न एक कम, न एक अधिक। शपथ ग्रहण समारोह में सभी ब्राह्मण मंत्रियों ने भी मायावती के वैसे ही चरण स्पर्श किये, जैसे औरों ने किये। लेकिन एक चीज जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया वह था सभी 50 मंत्रियों का ईश्वर की जगह सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेना। (भगवा पार्टियों के साथ रहते-रहते लोहियामार्क समाजवादी तो इतना रामनामी हो गये हैं कि इन चीजों पर गौर भी नहीं करते। गौर करने की मानसिक कुव्वत भी उनके पास नहीं बची है।) यदि इसी तरह अपने द्विज विधायकों को मायावती संस्कारित करती हैं तब यह बसपा की रीति-नीति का ही विस्तार होगा।

लेकिन डर दूसरा भी है। ब्राह्मण मीडिया ने जो कोहराम मचा रखा है उसके प्रभाव में यदि मायावती आ जाती हैं तब क्या होगा। अखबारों में उनके गणेश की मूर्ति उछालने और जय परशुराम के उद्घोष की खबरें भी आयी हैं। यह ठीक लक्षण नहीं है। हाथी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह सवार को घुमा रहा है। सवार महावत बनते ही हाथी को घुमाने लगता है। बसपा के हाथी पर आज भले ही सब सवार हैं, महावती कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण बात है। कहीं ऐसा न हो कि द्विज ताकतें हौदा बनाकर उसमें मायावती को रानी की तरह बैठा दें और महावती अपने हाथ में ले लें। यदि मायावती ने यह होने दिया तो वह भी जायेंगी और उनका हाथी भी।

उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने कुछ और राजनीतिक संकेत और सबक छोड़ा है। मुलायम सिंह ने सामाजिक न्याय की राजनीति का नया समीकरण विकसित करना चाहा। 1995 में बसपा से मतभेद के बाद धीरे-धीरे अपनी राजनीति से दलितों को पूरी तरह उपेक्षित

कर उनकी जगह बदनाम ठाकुरों और द्विजों को बैठाने की कोशिश की। राजा (भैया) और अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर पता नहीं वे कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहते थे। मायावती ने दलित राजनीति से ब्राह्मणों को जोड़ मियां की जूती मियां के सिर रख दिया। मुलायम सिंह की दूसरी बड़ी गलती विकास की गलत व्याख्या थी। पूंजी निवेश को उन्होंने विकास समझ लिया था। इसे जनता ने नकार दिया। इसके अलावे राजनीतिक स्तर पर अमर सिंह जैसे अराजनैतिक लोगों को अकूत महत्व देना उनको ले बैठा। अमिताभ बच्चन, अमर सिंह और अनिल अंबानी जैसे लोगों को लेकर न कोई विकास हो सकता है न कोई राजनीति चल सकती है।

पंत का कूड़ा

ख्यात हिन्दी आलोचक नामवर सिंह अपने एक वक्तव्य के कारण इन दिनों विवाद में हैं। हालांकि वे विवादप्रिय नहीं, विमर्शप्रिय हैं। विवाद पैदा करने का शौक राजेन्द्र यादव को है। लेकिन इस बार नामवरजी के विवाद ने राजेन्द्र जी के द्वारा खड़ा किये गये विवादों को बौना बना दिया है।

बनारस की एक साहित्य-संगोष्ठी में नामवर जी ने कवि पंत के चौथाई काव्य को कूड़ा कह दिया। इस पर कुछ काव्य-व्याकुल लोग गुस्से में हैं। किसी एक सज्जन ने तो अदालत में मुकदमा भी दर्ज कराया है।

साहित्य में इन दिनों खासा सन्नाटा था। नामवर जी के वक्तव्य ने सन्नाटा तो भंग किया ही, एक कोहराम भी खड़ा कर दिया है। साहित्य को लेकर कोहराम और विवाद हो यह मुझे बुरा नहीं लगता है। राजनीतिक वक्तव्यों पर गाहे-बेगाहे विवाद होते रहते हैं। यदि साहित्यिक वक्तव्यों पर भी इस तरह विवाद हों तो क्या बुरा है। लेकिन इसे लेकर एक अदालत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह बचकानी या शरारती हरकत है। साहित्यिक विवादों के मुकदमे साहित्यिक गोष्ठियों-सेमिनारों में होंगे, न कि जज-वकीलों की अदालत में। आखिर हम कितने विवादों को, कितनी असहमतियों को अदालत में ले जायेंगे। अदालत के जज-वकीलों के पास क्या वह काबिलीयत है कि इन असहमतियों की व्याख्या सुन-समझ सकें?

नामवर जी कोई सामान्य साहित्यकार या आलोचक नहीं हैं। वे लिजेंड बन चुके हैं। वे हिन्दी के सांस्कृतिक शिखर हैं। उन्होंने जब कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ तथ्य होंगे, उनका चिंतन होगा। कायदे से उनके आलोचकों को उन्हीं से पूछना चाहिए था। बुद्ध और कबीर की कई उलटबासियां लोगों को समझ में नहीं आती थीं। ऐसे लोग उन्हीं से इसे सुस्पष्ट करने की जिज्ञासा करते थे। प्रश्न पूछते थे। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए तो कुव्वत चाहिए।

अदालत में अर्जी फेंकने में तो केवल फीस देने के कुव्वत की जरूरत होती है।

हर भाषा में असहमतियों का अपना इतिहास है। जिस भाषा का पाठक वर्ग जितना प्रबुद्ध होता है वहां असहमतियां भी उतनी ही गंजिन होती हैं। हमारी हिन्दी में भी इसका समृद्ध इतिहास है। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को गंवार कहा। 1946 में ही प्रख्यात लेखक अज्ञेय ने 'निराला इज डेड' की उद्घोषणा की। रामविलास शर्मा ने यशपाल को 'साड़ी-जंफरवादी' लेखक कहा। खुशवंत सिंह ने प्रेमचंद के गोदान को फालतू कहा। हम इन असहमतियों पर विमर्श करते हैं, मुकदमे नहीं। यही चाहिए भी।

कुछ लोगों ने नामवर जी से यह भी अपेक्षा की है कि उन्हें वक्तव्यों नहीं, सुविचारित लेखों द्वारा अपने मंतव्यों को रखना चाहिए। वाचिक परंपरा का आलोचक कह कर उनका उपहास करने की भी अनेक बार कोशिश की गई है।

लेकिन क्या साहित्य पर वक्तव्य देना या टिप्पणी लिखना कोई अपराध है? जिस समाज में साहित्य धनीभूत होगा, वहां वह पुस्तकों से बाहर आकर बहसों, वक्तव्यों-बयानों और अखबार के पत्रों पर फैल जायेगा। वह समाज कितना उन्नत होगा जिसके अखबार साहित्यिक वक्तव्यों से भरे होंगे। नामवरजी ने अपने वक्तव्यों द्वारा साहित्य को यदि चौराहे पर खड़ा किया है तो वे धन्यवाद के पात्र हैं।

और आखिर में उनकी वाचिक परंपरा! वाचिक परंपरा कोई ऐसी परंपरा नहीं जिसकी कड़ी होने में नामवरजी खुद को कमतर समझें। बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर ने कुछ लिखा नहीं, केवल बोले। कबीर को मासिकगद न छूने और कलम न गहने का कोई अफसोस नहीं था। लगभग सारा भक्तिकाव्य वाचिक परंपरा में है। और प्राचीनतम साहित्य वेद सैकड़ों वर्षों तक वाचिक परंपरा में ही रहा। आज के जमाने में भी लोहिया से लेकर रजनीश तक बोलते ही ज्यादा रहे। लोहिया साहित्य का अधिकांश उनका भाषण ही है। निश्चय ही, सुंदर लिखना अच्छा होता है, लेकिन सुंदर बोलना सबके बूते की चीज नहीं होती।

सत्येन कुमार

उदास खबर है कि हिंदी के महत्वपूर्ण कथा लेखक सत्येन कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। भोपाल सत्येन का शहर था और निश्चित ही वह शहर उनके कारण सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। वह अपनी तरह के लेखक थे। वाम और दक्षिण के सांस्कृतिक बाड़ों से उन्होंने अपनी दूरी बनाकर रखी थी। कई वर्षों तक अपने बूते कहानी केंद्रित एक पत्रिका निकाल कर उन्होंने हिंदी कथा-विधा को एक नयी दिशा देने की कोशिश की। सांस्कृतिक रूप से खूब सक्रिय किन्तु अन्तर्मुखी मिजाज के सत्येन विरले किस्म के मित्र और इंसान थे।

जन विकल्प परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि।

□ प्रेमकुमार मणि

प्रतिक्रिया

जन विकल्प का मई, 07 अंक मिला। पत्रिका पठनीय हो गई है। सुरेश सलिल जी की कविताओं में चिंतन के साथ कविता-रस भी है।

-**मुशरफ़ आलम जौकी** <zauqui@yahoo.com> दिल्ली

मई अंक में 'उपभोक्ततावाद और परिवार' एक बेहतरीन लेख है। उसे पढ़ते हुए ऐसा लगा कि उसमें कुछ रेफरेंस मुझसे भी जुड़े हैं।

-**अजित कुमार** 'अमित' <amit1kumar@yahoo.co.in> Lavendar, Singapore

Yogendra Yadav's interview is excellent. Please ensure that in every issue, one long interview with same depth. -**Prempal Sharma** <prempalsharma@yahoo.co.in> Delhi.

जन विकल्प का अंक देखा। पत्रिका शायद नई है, पहले नहीं देखी। डेर सारे वैचारिक लेख पठनीय हैं।-**तरुण भटनागर**, <tarun-bhatnagar2006@hotmail.com>

मनुवादी शिक्षाविद् दलित-इतिहास को किस तरह तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, इसे पंजाब स्कूल बोर्ड (पी.एस.ई.बी) की 7वीं कक्षा की किताब से समझा जा सकता है। इतिहास की इस किताब में बताया गया है कि गुरु रविदास 'भगवान राम' और 'देवी सीता' की पूजा किया करते थे। जबकि सत्य यह है कि गुरु रविदास मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। दुःखद है कि इस देश में करोड़ों रुपए इतिहास के भगवाकरण के लिए ऐसे मनुवादियों पर खर्च किए जा रहे हैं। यहां इतिहास भी सरकार के साथ-साथ बदलता रहता है। चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर सरकार अपने मनोनुकूल इतिहास को जनता पर आरोपित करने के लिए व्यग्र रहती है। इस प्रक्रिया में समाज के सच्चे नायकों की या तो उपेक्षा की जाती है या फिर प्रतिक्रियावादी सरकारों द्वारा अपने शिक्षाविदों/इतिहासकारों के माध्यम से उनका चरित्र को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करवाया जाता है।

पंजाब स्कूल बोर्ड की ही किताबों का उदाहरण लें। पहली से दसवीं कक्षा तक की इतिहास की किताबों में अंबेडकर का सिवाय इसके जिक्र तक नहीं मिलता कि 'डा. बी.आर. अम्बेडकर संविधान प्रारूपण

समिति के अध्यक्ष थे'। इतिहास का यह महानायक (जिसने भारत का संविधान रचा और जो विश्व के विलक्षण अर्थशास्त्रियों में से भी एक था) इतिहास से लगभग गायब है। जबकि पंजाब स्कूल बोर्ड की किताबों में सावरकर जैसे हिन्दुत्व के पैरोकारों व परशुराम जैसे मिथकों को प्रमुखता से जगह दी गई है। ऐसे प्रतिगामी लोगों की लंबी सूची है जिनका जीवन-चरित भारत के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, जिनका योगदान शून्य है। जबकि महात्मा बुद्ध, नामदेव, रविदास, कबीर, गुरु त्रिलोचन, महात्मा जोतिबा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर, सावित्री बाई फुले आदि समेत ऐसे लोगों की अनंत सूची हैं, जिन्होंने समता मूलक समाज के लिए सफल अभियान चलाया। जिन्होंने दलितों, वंचितों के हकों के लिए आजीवन संघर्ष किया। लेकिन ये नाम या तो प्रायः इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से गायब हैं; या इसके जीवन-चरित को मनुवादी नजरिए से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि इन षडयंत्रों के बावजूद दलित अपने नायकों को उनके वास्तविक रूप में पहचानें। मैं सिर्फ यहां यह याद दिलाना चाहता हूं कि 'जो समाज अपने इतिहास, अपने नायकों का सम्मान नहीं करता वह कभी विकास नहीं कर सकता।' -**प्रदीप अत्री**, मुकेरिया (पंजाब)

अप्रैल अंक पढ़ा। आप एक वैचारिक विमर्श शुरू कर रहे हैं। हिंदी में ऐसी पत्रिकाएं नहीं छप रही हैं। यह पत्रिका इसी अभाव को पूरा करती है।-**राजीव कुमार झा**, बड़हिया, लखीसराय (बिहार)

मार्च अंक में अजय कानू पर संपादकीय पढ़ा। राज्य द्वारा प्रायोजित 'आतंकवाद' में वर्दीधारियों को बंदूकें थमा दी जाती है ताकि गरीब-दलित-शोषितों को बिना किसी भय के औकात में रखा जा सके। इन बातों पर समाज की बेहतरी का कथित ठेकेदार मुख्यधारा का मीडिया भी मुंह नहीं खोलता। -**लालचंद हिस्सा**, कुल्लु (हि.प्र.)

निश्चित तौर पर यह एक ऐसी वैचारिक पत्रिका है, जिससे किसी भी व्यक्ति को जुड़ना चाहिए ताकि अपने समय के सवालियों की जानकारी मिल सके। ज्वलंत मुद्दों पर तर्कसंगत समझ के लिए भी इसका पठन जरूरी है।-**रामयतन यादव**, मकसूदपुर, फतुहा (बिहार)

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

साहित्य वार्षिकी

vDV[uj]2007 eaçdk';

जन विकल्प की साहित्य वार्षिकी अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित होगी। 200 से अधिक पृष्ठों के इस विशेष अंक में पाठक समकालीन हिन्दी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ सकेंगे। इसमें कहानी, कविता, अनुवाद एवं उपन्यास अंश के अतिरिक्त समकालीन साहित्य परिदृश्य का जायजा लेने वाले आलोचनात्मक लेख भी होंगे। वार्षिक ग्राहकों को यह अंक साधारण अंक के मूल्य पर ही उपलब्ध होगा।

साहित्य वार्षिकी-50 रु, साधारण अंक-10रु, वार्षिक-100रु, तीन वर्ष-250रु, मानद सदस्यता- 2,000रु, संस्था/पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु, संस्था/पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु, चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें। अपनी प्रति बुक कराएं। संपर्क : 2, सूर्या विहार, आशियाना नगर, पटना-800025

विश्व बैंक

अमेरिकी हित बैंक?

□ पंकज पराशर

31 पने तानाशाही रवैये और कई तरह के आरोपों के कारण विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के समय से ही पॉल वुल्फोवित्ज विवादों में रहे हैं। अपनी कार्यशैली की वजह से बैंक अधिकारियों से भी उनकी कभी नहीं बनी। आरोपों को उन्होंने जैसे अलंकार की तरह धारण कर लिया था और प्रशासन चलाने का उनका अंदाज किसी देश के तानाशाह-शासक की तरह था। वुल्फोवित्ज ने विश्व बैंक में कार्यरत अपनी प्रेमिका शाहा रिजा का न केवल मनमाने ढंग से वेतन बढ़ा दिया था बल्कि प्रोन्नति के मामले में भी सारे नियम-कानून और परंपराओं को ताक पर रख दिया था। हद तो यह है कि इस्तीफे की घोषणा के बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रिजा की वेतन वृद्धि के मामले में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था वह अच्छी भावना से ही किया था। इसके पीछे उनकी कोई चालबाजी नहीं थी। अपना इस्तीफा देने का कारण भी उन्होंने विश्व बैंक के हित को बताया न कि यह कि उनके कार्यकाल में विश्व बैंक दरअसल 'अमेरिकी हित बैंक' बनकर रह गया था-भ्रष्टाचार के इतने आरोपों के अलावा।

वुल्फोवित्ज की 2005 में विश्व बैंक में नियुक्ति के समय ही यूरोपीय संघ के कुछ वित्त मंत्रियों ने इस नियुक्ति पर गंभीर चिंता जाहिर की थी लेकिन अमेरिका समर्थक मीडिया ने यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों की चिंता को खबर के लायक नहीं माना। नतीजा आज सामने है और इस नतीजे को देखकर आज जो पूंजी समर्थित मीडिया इसमें गर्मा-गर्म खबर की तलाश कर रहा है

उसने ही उस वक्त उन वित्त मंत्रियों के इस आग्रह को अपना समर्थन नहीं दिया था कि वे वुल्फोवित्ज की नियुक्ति से पहले उनसे एक बार मुलाकात करना चाहेंगे। ब्रिटेन के विकास मामलों के मंत्री हिलेरी बैन ने इस पूरे घटनाचक्र पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस घटना ने बैंक को काफी नुकसान पहुंचाया है। जर्मनी के विकास मंत्री हाइडमारी विजोरेक जील ने भी कहा कि पॉल वुल्फोवित्ज को स्वयं से ही यह पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने अड़ियल रवैये के कारण बैंक को कितना नुकसान पहुंचाया है। इराक के युद्ध के प्रबल पैरोकार पॉल वुल्फोवित्ज व्हाइट हाउस के वफादार नेताओं में से रहे हैं और वे अमेरिका के रक्षा उपमंत्री भी रह चुके हैं। विश्व बैंक में नियुक्ति से पहले वुल्फोवित्ज की छवि एक आक्रामक और स्वामीभक्त की रही है और उनकी नियुक्ति भी अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के द्वारा नामांकन करने के बाद हुई थी। गौरतलब है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष सामान्य तौर पर अमेरिका का उम्मीदवार ही होता आया है और इस बैंक में 'वर्ल्ड' केवल संज्ञा भर है।

वर्ल्ड बैंक के (अ) भूतपूर्व अध्यक्ष वुल्फोवित्ज के कारनामे से विश्व बैंक की छवि इतनी खराब हो गई थी कि जो विश्व बैंक दुनिया भर में भ्रष्टाचार से निबटने की बातें करता था वह खुद इसमें आकंठ संलिप्त था। जब वे अध्यक्ष बने थे तो अपनी कड़क और तानाशाही छवि को स्थापित करने के लिए उन्होंने कई देशों को दी जाने वाली सहायता राशि रोक दी। मगर शाहा रिजा के वेतन के मामले में नियमों के खिलाफ जाकर उन्होंने फैसला लिया और हालत यह हो गई कि शाहा रिजा का वेतन अमेरिकी विदेश

मंत्री कोंडोलिजा राइज से भी अधिक हो गया। हालांकि हितों के टकराव को ध्यान में रखकर रिजा का तबादला विदेश मंत्रालय में कर दिया गया था लेकिन वह इस तबादले से कतई खुश नहीं थी और तरह-तरह से तिकड़म भिड़ा रही थी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक स्टाफ एसोसिएशन की प्रतिनिधि एलिस केव ने अध्यक्ष पॉल वुल्फोवित्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ माहौल लगातार गर्म होता चला गया। स्टाफ एसोसिएशन के कड़े रूख के बाद उनकी सभी रणनीतियां असफल होने लगीं तब उनके पास अपने पद को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा।

गौरतलब है कि विश्व बैंक के सदस्य 180 से अधिक देश हैं। यूरोप के कई नेताओं ने भी वुल्फोवित्ज के तुरंत इस्तीफे की मांग की थी। इस्तीफे की वजह से वुल्फोवित्ज से अधिक परेशानी अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश को थी। क्योंकि बुश के प्रति इतना स्वामीभक्त विश्व बैंक में शायद ही कोई और आए। 1989 से 1993 तक वर्तमान राष्ट्रपति जार्ज बुश के पिता के कार्यकाल में भी वे रक्षा मामलों के अंडर सेक्रेटरी थे। वे आज के उपराष्ट्रपति डिक चेनी के साथ भी काम कर चुके हैं। वरिष्ठ बुश के प्रति वफादार वुल्फोवित्ज ने जूनियर बुश के प्रति भी अपनी वफादारी दिखाई है और बुश प्रशासन के सबसे अधिक आक्रामक नेताओं में से एक उन्हें माना जाता है। इराक युद्ध के बाद वैसे भी बुश की लोकप्रियता का ग्राफ विश्व में जितनी तेजी से गिरा है और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाले चरमपंथी गुटों की गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ी हैं वह भी उनकी चिंताओं का एक कारण है। इसलिए यह अकारण नहीं है कि व्हाइट हाउस ने पहले वुल्फोवित्ज का भारी समर्थन किया था, लेकिन जब विश्व बैंक सहित पूरी दुनिया में उनके खिलाफ रोष दिखा तो राष्ट्रपति बुश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना पड़ा कि उन्हें इस बात का

बहुत अफसोस है कि विश्व बैंक में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।

ताजा मिली एक खबर के मुताबिक विश्व बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष पॉल वुल्फोवित्ज के स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्लू बुश ने विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष पद के लिए रॉबर्ट जोएलिक का चयन कर लिया है जिसकी औपचारिक घोषणा वे जल्दी ही कर देंगे। वुल्फोवित्ज हालांकि जून माह के अंत तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। रॉबर्ट जोएलिक का परिचय यह है कि वे अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि और उप विदेश मंत्री रह चुके हैं और विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की वार्ता को आगे बढ़ाने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही सूडान में विद्रोही नेताओं के साथ समझौता कराने में भी मध्यस्थता के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके संबंध में यह जान लेना शायद सबसे जरूरी है कि जोएलिक इराक युद्ध की योजना बनाने वालों में से नहीं रहे हैं और बुल्फोवित्ज की तरह वे किसी विवाद में भी नहीं रहे हैं।

यह आरोप नया नहीं है कि विश्व बैंक ने धनी देशों के दबाव में या कहे खास तौर से अमेरिका के दबाव में न सिर्फ वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है बल्कि गरीब देशों को ऋण के एवज में धनी देशों के उत्पाद के लिए अपने बाजारों को खोलने के लिए तरह-तरह से दबाव भी बनाया है। कहना न होगा कि वर्ल्ड बैंक की इस कार्यशैली के कारण बार-बार उस पर ऊंगली उठाई जाती है। वुल्फोवित्ज ने जिस तरह से एक साथ अपनी तानाशाही और प्रेम दोनों को एक साथ साधना चाहा वह तो उनसे सध नहीं पाया, अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि सम्राट अष्टम एडवर्ड की तरह उनकी कुर्सी भी गई और प्रेमिका भी नाराज हो गई।

जब
विकल्प

बिहार

प्रवास और अर्थव्यवस्था का संकट

□ रेयाज-उल-हक

देश के विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद असमान विकास या क्षेत्रीय असंतुलन के साथ मिल कर बढ़ती हुई बेरोजगारी बड़े पैमाने पर मजदूरों के प्रवास को बढ़ावा देती है। यह पलायन या प्रवास तब होता है जब पैतृक स्थान पर व्यक्ति या समाज की आवश्यक जरूरतें पूरी न हो रही हों।

सा ल की शुरुआत बिहारियों पर हमलों से हुई, जब असम में 49 बिहारी मजदूर और छोटे व्यवसायी मार दिये गये। मगर सिर्फ असम में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बिहारियों पर हमले होते रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब राज ठाकरे के समर्थकों ने महाराष्ट्र में बिहारी दुकानदारों पर हमले किये। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में बिहार से गये मजदूरों, परीक्षार्थियों पर लगातार हमले हो रहे हैं या उन्हें धमकियां मिल रही हैं।

बिहारियों पर हमले का मामला प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ है और मजदूरों के प्रवास का मामला अर्थिक प्रक्रिया और वर्तमान आर्थिक प्रगति से। जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था में रोजगारविहीन विकास हो रहा है उससे संकट और बढ़ेगा। जिस गति से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, उल्टे सरकारों द्वारा अपनायी जा रही नीतियों से रोजगार खत्म हो रहे हैं। कहना न होगा कि यह वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किये गये आर्थिक उदारीकरण का नतीजा है। तथाकथित उदारीकरण के शुरूआती दौर में (1993-94) बेरोजगारी

6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। 1999-2000 में यह दर बढ़ कर 7.3 प्रतिशत हो गयी। इसने दो करोड़ 70 लाख अतिरिक्त बेरोजगार पैदा किए। इससे भी बदतर बात यह है कि इनमें से 74 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उनमें से 60 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं।

जहां तक बिहार की बात है, यहां सभी क्षेत्रों में विकास की हालत काफी बदतर है। नये रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। हाल ही में राज्य के बारे में प्रस्तुत एक सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में लगभग चार करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उड़ीसा को छोड़ दिया जाये तो देश में सर्वाधिक बुरी हालत बिहार की है। यहां प्रति व्यक्ति आय में काफी अंतर है। राजधानी पटना में प्रति व्यक्ति आय 6,958 है तो शिवहर में यह मात्र 2,219 रु है। बिहार में लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिक पोषक के बतौर कृषि आज भी लोगों का मुख्य आधार बनी हुई है। लेकिन इसकी उत्पादकता कम है। बिहार में कृषि मानसून पर बुरी तरह निर्भर है। हालांकि सकल कृषि क्षेत्र

का 57 प्रतिशत भाग सिंचित है। लेकिन यहां की सिंचाई खुद भी मानसून के सतही जल पर ही निर्भर है। राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का 73.06 भाग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है जो पूरे देश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का 17.2 प्रतिशत है। इसके अलावा यहां की औद्योगिक इकाइयों में से 35 बीआइएफ आर द्वारा बीमार घोषित कर दी गयी हैं। बिहार में उद्योगों के इस तरह बंद होने का सबसे बड़ा कारण अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की अपर्याप्तता है। कार्यशील पूंजी की कमी, कच्चे मालों की अनुपलब्धता, सड़कों तथा संचार सुविधाओं का अभाव, ऊर्जा की विपन्न व अनिश्चित स्थिति तथा अनुसंधानों का कमजोर सहयोग ही वे कारक हैं, जिनके कारण बिहार की औद्योगिक स्थिति इतनी बुरी अवस्था में पहुंच गयी। इसका सीधा असर राज्य के रोजगार की संभावनाओं पर पड़ा है।

मगर समस्या केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। देश भर में लगभग सभी बड़े उत्पादक क्षेत्रों में रोजगार के लचीलेपन (इंफ्लायमेंट इलास्टिसिटी) में भारी कमी आयी है। कृषि में तो यह शून्य तक पहुंच गयी है। इससे एक तरफ तो देश की अर्थव्यवस्था अबाध गति से वृद्धि कर रही है मगर दूसरी ओर जनता की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। रोजगार खत्म हो रहे हैं, मंहगाई बढ़ रही है। बाजार में स्पर्धा के नाम पर रही-सही नौकरियां भी खत्म की जा रही हैं। यह ऐसा विकास है जो जनता के लिए न होकर अर्थशास्त्रियों और पूंजीपतियों के लिए है।

देश के विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद असमान विकास या क्षेत्रीय असंतुलन के साथ मिल कर बढ़ती हुई बेरोजगारी बड़े पैमाने पर मजदूरों के प्रवास को बढ़ावा देती है। यह पलायन या प्रवास तब होता है जब पैतृक स्थान पर व्यक्ति या समाज की

आवश्यक जरूरतें पूरी न हो रही हों। भारत में राज्यों के बीच इतना असंतुलित विकास हुआ है कि सबसे विकसित और सबसे गरीब राज्य के बीच की खाई को पाटना अब दुरूह प्रतीत होने लगा है।

हमारे देश में कृषि अब भी वर्षा पर आधारित है और इसमें काफी निम्न वृद्धि दर के कारण लगातार रोजगार का क्षय हुआ है। देश भर में बेराजगारी में वृद्धि का एक बड़ा कारण यह भी है। भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो राज्यों के बीच में मजदूरों का प्रवास इसकी बड़ी विशेषता है। यह प्रवास सबसे गरीब और सबसे अविकसित राज्य से होता है। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार की एक चौथाई आबादी प्रवास कर गयी है।

ऐसा नहीं है कि पहले बिहार से प्रवास नहीं होता था। मगर तब लोगों के लिए अस्तित्व का संघर्ष इतना तीव्र न था, रोजगार का इतना गहरा संकट न था। तब कलकत्ता या दिल्ली जाने का मतलब यह नहीं होता था कि प्रवासी वहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। मगर उदारीकरण के बाद से प्रवास करने का मतलब यह होने लगा है। हाल के वर्षों में बिहारी मजदूर भारी संख्या में विभिन्न राज्यों में गये हैं। लगातार दूसरी तरफ उन राज्यों में भी आम मजदूरों और बेराजगारों के लिए संकट बढ़ा है। प्रवासी बिहारियों के वहां होने का सीधा मतलब यह होता है कि वे उन राज्यों के स्थाई निवासियों के लिए रोजगारों के मौके को कम कर देते हैं। बिहार से गये मजदूर काफी कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे स्थानीय मजदूरों की बारगेनिंग क्षमता घटा देते हैं।

बिहार से दो तरह के मजदूरों का पलायन होता है। एक तो वे लोग प्रवास करते हैं जो हाई स्कूल होते हैं। ये अधिक वेतनमान श्रेणी में आते हैं। इनका

रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा होता है। मगर इनके प्रवास से अंतर्विरोध कम पैदा होता है क्योंकि इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत मांग कम है। दूसरे तरह के मजदूरों में वे होते हैं जो कम वेतनमान के लिए प्रवास करते हैं। इसमें कम कार्यकुशलता की जरूरत होती है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा होती है इसलिए इस क्षेत्र में अंतर्विरोध भी अधिक है।

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों पर बढ़ते हमलों का एक कारण है हरेक स्तर पर आर्थिक संकट का बढ़ना। जब आर्थिक संकट बढ़ता है तो वह राजनीतिक संकट को भी बढ़ाता है और राजनीतिज्ञ इन संकटों का समाधान बड़े सतही ढंग से करते हैं-वे लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वे उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए सारा दोष प्रवासी मजदूरों पर मढ़ देते हैं। इसके बाद वहां से बिहारियों को भगाने का एक जनमत तैयार होने लगता है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह बिहारियों के संकट को और बढ़ा देती है।

तो ऐसे में इसका हल क्या हो सकता है? इसके लिए कई स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। पहला यह कि सरकार स्थानीय तौर पर रोजगार देने की पूरी जिम्मेदारी ले। दूसरे यह कि दूसरे राज्यों के स्थानीय लोगों को समझाया जाये कि वे मिल कर काम करें। फिर बिहारी मजदूरों को यह कहा जाये कि वे कम दरों पर काम करने के लिए राजी न हों, और फिर वे अपने राज्य में ही संगठित होकर काम के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालें, संघर्ष करें।

देश जिस दिशा में ले जाया जा रहा है, उसमें इसकी संभावना कम दिखती है कि सरकारें अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेंगी। वे समस्याओं के समाधान में नहीं, तात्कालिक राहतों में भरोसा रखती हैं। यह बिहारियों के लिए कहीं से भी राहत दिलानेवाली बात नहीं है।

मध्यप्रदेश

पानी विश्वयुद्ध नहीं गृहयुद्ध का कारण बनेगा

□ सचिन कुमार जैन

कहीं और नहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास ही एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है मण्डीदीप। उद्योगों से भरेपूरे इस क्षेत्र में पूंजीपतियों को पालने-पोसने में सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। पर इन्हीं उद्योगों में काम करने वाले और मण्डीदीप के रहवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का मसला आया तो सरकार ने नजरें लगभग फेर लीं। जिस इलाके में 10 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति की जाती हो वहां लोगों का प्यास बुझाने के लिये भटकना स्वाभाविक है। यहां के 16 ट्यूबवेल में से चार में पानी का स्तर नीचे जा चुका है और बाकी बिजली की कमी से बेजार हैं। मण्डीदीप में ही एक और खतरनाक संकेत छिपा है। वह संकेत है पानी के सामुदायिक हक का। मण्डीदीप के पास से ही बेतवा बैराज से नगरपालिका ने पानी दिये जाने की मांग की थी किन्तु जल संसाधन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेतवा बैराज के पानी पर केवल औद्योगिक इकाइयों का हक है। बेतरतीब भूजल दोहन और खराब प्रबंधन के कारण इस इलाके का भूजल स्तर चार मीटर से नीचे जा चुका है पर सरकारी रिकार्ड में यह क्षेत्र जल सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहां पीने का पानी आम लोगों को भले ही न मिले पर इलाके में पानी का औसतन व्यय 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तो हो ही रहा है फिर भले ही उससे से 37 लीटर पानी उद्योग ही क्यों न ले रहे हों !

आश्चर्य की बात है कि गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने रतलाम में 24 फरवरी 2007 को यह कहा था कि इस साल चूंकि बारिश अच्छी हुई है इसलिये राज्य में पानी का कोई संकट सामने नहीं आयेगा। इसका मतलब तो यही नजर आता है कि सरकार मानती है कि पानी के प्रबंधन की कोई जरूरत नहीं है, और पानी का संकट केवल बारिश की मात्रा से जुड़ा है। परन्तु यह सरकारी सोच समाज के लिये बहुत घातक है क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है और पृथ्वी के गर्म होने के प्रमाण हमारे सामने आये हैं, उसे अच्छे मानसून से भी सुधारा नहीं जा सकता है। जल संरक्षण के नाम पर राज्य में बेतहाशा स्टंपडेम बनाये गये हैं और अभी भी बनाये जा रहे हैं किन्तु हरदा नगरपालिका के अध्यक्ष, पार्षदों और स्थानीय लोगों ने मिलकर 4 मई 2007 को अजनाल डेम नदी पर बने हुये बांध को तोड़ दिया क्योंकि इस नदी की झीलों के लगभग मृतप्राय स्थिति में पहुंच जाने के कारण बिरजाखेड़ी पंप हाउस के पास पानी कम हो गया जिससे पीने का पानी लोगों को मिलना बंद हो गया। जंगलों के विनाश, शहरीकरण और पानी के अनियोजन के कारण मध्यप्रदेश की नदियां भी अब सूखने लगी हैं। जिसके फलस्वरूप पानी के लिये भूजल उपयोग पर निर्भरता खूब बढ़ी है। सरकार भी विरोधाभासी स्थिति में काम कर रही है। एक ओर तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

किन्तु भूजल के दोहन के लिये सरकार 180 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने वाली है। वर्तमान आर्थिक और औद्योगिकीकरण की नीतियों के तहत उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली और पानी (वह भी रियायत के साथ) उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सरकार ने प्रदर्शित की है। जहां तक आम आदमी के लिये पीने के पानी के अधिकार का सवाल है उन्हें तो टैंकरों से जलापूर्ति के भरोसे ही रहना होगा। इसी साल सरकार लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है जिससे लगभग 30 हजार टैंकर पानी की आपूर्ति होगी परन्तु निजी स्तर पर समुदाय अपनी जरूरत पूरी करने के लिये मध्यप्रदेश में साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है पानी, जिसके बिना अस्तित्व बनाये रखना संभव नहीं है। और जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होने कारण ही पानी बाजार के लिये एक भारी फायदे की वस्तु बन चुका है। इतना ही नहीं पानी का फायदा उठाने के लिये सरकार ने भी बाजार को खुला छोड़ दिया है। एक ओर औद्योगिक इकाइयां बेतरतीब जलदोहन कर रही हैं वहीं दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय और अब तो राष्ट्रीय कम्पनियां भी एक लीटर शीतल पेय बनाने के लिये 41 लीटर पानी का उपयोग कर रही हैं। जलाभाव के कारण जिन परिस्थितियों का निर्माण राज्य में हो रहा है वह चिंता पैदा करने वाले है। यह तो कहा ही जा चुका है कि पानी अगले विश्वयुद्ध का कारण बनेगा; परन्तु अब इस वक्तव्य में बदलाव लाने की जरूरत है। पानी विश्वयुद्ध का नहीं बल्कि गृहयुद्ध का कारण बनेगा। वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश में पानी के लिये होने वाले टकराव के 227 मामले दर्ज हुए थे, 2006 के वर्ष में ऐसे 303 मामले हुये और वर्ष 2007 में अब तक 587 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस साल तो शिवपुरी, हरदा और इन्दौर में स्थानीय शासन निकायों के जनप्रतिनिधि भी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आये। केन्द्रीय

भूजल बोर्ड (जल स्थिति का आकलन-विश्लेषण करने वाली सरकारी एजेंसी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य के 22 जिलों में भूजल स्तर दो से चार मीटर तक गिर चुका है। जबकि 14 जिलों में यह गिरावट चार मीटर से ज्यादा दर्ज की गई है। भोपाल अब देश में सबसे ज्यादा गैस्ट्रोएन्टर्स्टिस से प्रभावित लोगों वाला शहर है। 22 जिलों में पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा बढ़ी है। एक अध्ययन के मुताबिक सिवनी में 16 हजार बच्चे और गुना में 120 गांव फ्लोरोसिस की अधिकता से प्रभावित हैं। राज्य के 30118 स्कूलों में आज भी पीने का साफ पानी बच्चों को उपलब्ध नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 8192 नल और सतही जल प्रदान करने वाली योजनाओं में से 1507 योजनायें बंद हैं जबकि 9988 हैण्डपम्प जल स्तर कम होते जाने के कारण बंद हो चुके हैं। राज्य से अब और क्या अपेक्षाएँ की जा सकती हैं जबकि मध्यप्रदेश में 24517 बसाहटें ऐसी हैं जहां सरकार पानी की न्यूनतम जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाई है। इनमें से ज्यादातर बसाहटें जलस्रोतों से 3 से 5 किलोमीटर दूर हैं। वास्तव में आजीविका और रोजगार का संकट वैसे ही राज्य के तीन करोड़ लोगों को परेशान किये हुये है, अब तो पानी भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में राज्य को यह जरूर याद करना होगा कि जीवन की बुनियादी जरूरत और बुनियादी अधिकार के दायरे इतने सीमित न होने दिये जायें कि आम आदमी का दम घुटने लगे। पानी की कमी ऐसी कमी नहीं है जिसे लोग नियति मान कर स्वीकार कर लेंगे। इस पर प्रतिक्रिया होगी। आज टुकड़ों-टुकड़ों में संघर्ष हो रहा है, कल निश्चित रूप से संगठित संघर्ष होगा।

सचिन कुमार जैन मीडिया अध्येता हैं।

जब विकल्प

एमएस

जातिवाद का घिनौना खेल

□ अजय कुमार सिंह

(यह आपबीती 1982 में जन्मे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के दलित छात्र अजय कुमार सिंह की है जिन्होंने सन् 2002 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमएस) में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया। सम्प्रति वे एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं।)

जब मैं आठवीं का छात्र था तो 'एमएस' का नाम सुना था। मेरी मां एक नर्स थी और जिस डॉक्टर के साथ वह एटा में काम करती थी, उनका एक भतीजा एमएस का छात्र था। एक बार वह एटा आया। मेरी मां की हार्दिक इच्छा थी कि मैं उससे मिलूं। उसने मुझसे कहा कि एमएस में दाखिला लेने के लिए बहुत पढ़ाई करनी होगी। उसी समय मैंने अपने आप से कहा कि एक दिन मैं जरूर एमएस का छात्र बनूंगा।

टेम्पो चालक पिता मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली नहीं भेज सकते थे, यदि मेरे भौतिकी के शिक्षक की मदद से फीस में कटौती नहीं हुई होती। एमएस प्रवेश परीक्षा में मुझे 66.16 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ जो सामान्य कोटा के न्यूनतम अंक से ज्यादा ही था। मेरे पिता, निरपत सिंह और मां, मुन्नी देवी, को मुझ पर नाज था तथा मेरे आस-पड़ोस, सगे-संबंधियों, मित्रों, शिक्षकों के लिए मेरा एमएस में दाखिला एक बड़ी बात थी।

हॉस्टल में मुझे छोड़कर जैसे ही मेरे माता-पिता वापस लौटे कि मेरा एक सीनियर जो बगल के कमरे में रहता था, ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरा परिचय पूछा। जैसे ही उसे मेरी दलित पहचान के बारे में जानकारी हुई उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाला कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। यह एमएस में मेरा

पहला दिन था। दूसरी बार जब उसने मेरा अपमान करना चाहा तो मैंने शिकायत करने की चेतावनी दी। उसके बाद जब तक वह कैम्पस में रहा, उसने मुझसे कोई बात नहीं की और उसके दोस्तों ने मेरा बहिष्कार किया।

तब से लेकर आज तक पल-प्रतिफल मुझे नीच जाति में जन्म लेने की याद दिलायी गयी है। होस्टल के जिस विंग में मैं रहता था वहां 'कैटगरी' छात्र केवल मैं ही था। एक दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर कागज पर लिखकर चिपकाया हुआ था, 'तुम्हारा रहना यहां किसी को अच्छा नहीं लगता है।' इसके बाद गंदी गाली लिखी हुई थी। एक और दिन कागज पर लिखकर चिपकाया गया, 'रूम नं.-45 छोड़कर हर कोई कैरम बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है।' जब न तब मेरे कमरे के दरवाजे को जोर-जोर से पीटा जाता था। जब मैं दरवाजा खोलता था तो वहां कोई नहीं मिलता था। उन्होंने मुझे वहां से भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने भी प्रण कर लिया कि चाहे जो हो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने धीरे-धीरे अपने को उन लोगों से काट लिया और केवल 'कैटगरी' छात्रों से मिलने जुलने लगा।

मैंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की थी। वहां मैंने जातिवाद का जो अनुभव किया था वह एमएस के जातिवाद की तुलना में कुछ नहीं था। नवोदय विद्यालय में पढ़ते

हुए मैंने सोचा था कि बड़े संस्थानों में पढ़ने से यह समस्या नहीं आयेगी। लेकिन अब मैं देश के सबसे बड़े संस्थान में था और बड़े संस्थानों के बारे में मेरी अच्छी राय निरर्थक साबित हो चुकी थी। कम से कम नवोदय विद्यालय में हमलोग साथ मिलकर खाते तो थे।

यह सही है कि सामान्य वर्ग के सभी छात्र जातिवादी नहीं होते हैं लेकिन जाति एम्स की तमाम चीजों में घुसी है। वे हमसे बात नहीं करते थे। छात्र संघ में हमारा कोई आदमी नहीं है। वे हमें क्रिकेट नहीं खेलने देते थे, बॉस्केटबाल के खेल में हमलोगों को एक बार भी पास नहीं देते थे। जातिगत घृणा वर्ष 2003 के वार्षिकोत्सव में भी खुलकर सामने आई। एम्स के वार्षिकोत्सव को पल्स कहते हैं। उन्होंने एक दलित छात्र को इतनी निर्दयता से पीटा कि उसका जिंदा बच जाना एक चमत्कार ही था। हम शिकायत लेकर गये। लेकिन प्रशासन दोनों (अर्थात् जिसने मारा और जिसने मार खाई!) को ही बर्खास्त करना चाहता था। मार खाने के बाद बर्खास्तगी, इसलिए उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। 2006 के 'आरक्षण विरोधी आंदोलन' के समय में हमारे साथ उनकी बदसलूकी की हद हो गयी। उन दिनों कैम्पस में एक हजार से ज्यादा बाहरी लोग आकर रुके हुए थे। वे हमारे होस्टल में सोते थे तथा खाना खाते थे। 'ये चमार लोग क्या करेंगे' जैसे अपमानजनक जुमले हमारे ऊपर फेंके जाते थे। हमारी पिटाई करने के लिए वे हमेशा कोई न कोई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कुछ रेसिडेंट डाक्टरों की पिटाई करने की योजना भी बनायी। शिकायत करना बेमानी था। कोई हमारी शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं था। मीडिया ने घटनाओं की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की मानो एसटी-एससी-ओबीसी सभी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। 'कैटगरी' के नये छात्रों

अजय कुमार सिंह से 'जन विकल्प' के सहयोगी अशोक यादव ने फोन पर बात की। प्रस्तुत है उसका संपादित अंश :

'हम दलित बहुजनों को जीवन में एक-एक इंच आगे बढ़ने के लिए भारी जद्दोजहद करनी होती है। हमारे संघर्षों का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमें संतोष है कि हम परजीवी नहीं हैं। मेरे पिता आज भी टेम्पो चलाते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था तो वह रिक्शा खींचते थे। नवोदय विद्यालय में मेरी मुफ्त शिक्षा तथा सुविधाओं ने आगे बढ़ने के लिए मुझे उचित साधन प्राप्त कराया। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वे उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अपने समाज की ओर मुड़े तथा सैंकड़ों वर्षों की अमानवीय जाति व्यवस्था के खिलाफ दलितों को संगठित किया। मैं भी अच्छी पढ़ाई पूरी कर अपने समाज के शोषण के खिलाफ संघर्ष से जुड़ना चाहता हूँ। दुःख की बात है कि हमारे दलित समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो बाबा साहब द्वारा लागू करवाए गए प्रावधानों का लाभ उठाकर अच्छा जीवन जी रहे हैं किन्तु उन्होंने अपने समाज के बहुसंख्यक लोगों के दुःख-दर्द से अपने को काट लिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-भेद के खिलाफ दलित-पिछड़े आदिवासी छात्रों का साझा मोर्चा अखिल भारतीय स्तर पर बनाना आज की जरूरत है।

मुझे राजनीति की ज्यादा समझदारी नहीं है। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मायावाती की जीत का दलित समाज के लिए बड़ा महत्व है। भले ही उस जीत में सवर्णों की भी किंचित भूमिका रही है। इससे कम से कम दलितों के ऊपर अत्याचार तथा भेद-भाव की घटनाओं में कमी आयेगी। मायावाती यदि दलित बहुजन समाज की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती हैं तो अगले चुनाव में उनका भी वही हथ्र होगा जो मुलायम सिंह यादव का इस चुनाव में हुआ।

को रैगिंग में घसीटकर आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था। इनमें से कईयों को पुलिस की लाठियां भी पड़ी। उस नये छात्र को ट्रॉमा में जाते हुए मैं देखता रहा। मैंने निदेशक से कहा कि समय सीमा की समाप्ति के बाद भी रैगिंग को लंबा खींचा जा रहा है। निदेशक ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिमखाना के सचिव, जो कि एक कैटगरी छात्र था, की भी पिटाई की। इससे हमलोग भयभीत हो गये। कोई रास्ता नहीं देखकर हमलोगों ने ज्ञापन देने का फैसला लिया। निदेशक डा. वेणुगोपाल ने चौबीस घंटों के अन्दर कार्रवाई करने का वादा किया-उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया। ज्ञापन में जिन लोगों के खिलाफ हमने शिकायत की थी उन्हें सावधान कर दिया गया! वे हम सभी शिकायतकर्ता के पास एक-एक करके पहुंचे और शिकायत

वापस लेने के लिए दबाव डाला और शिकायत वापस नहीं लेने की स्थिति में बुरे परिणामों को भुगतने की धमकी दी। हमलोगों ने शिकायत वापस नहीं ली। हमलोगों ने इस बार एम्स के अध्यक्ष को शिकायत भेजी। कोई जवाब नहीं आया। हम फिर मीडिया में पहुंचे। हमलोगों पर पल्स, 2006 में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। जिससे हमारी बदनामी हो सके तथा आम छात्रों की भावनाओं को हमारे खिलाफ किया जा सके। अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमने पोस्टर चिपकाये कि हम पल्स के खिलाफ नहीं हैं तथा हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हमारा उत्पीड़न नहीं हो। पल्स के दौरान एक सीडी का वितरण किया गया जिसमें डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी किताबों को जलाते हुए दिखाया गया था। हमने सीडी के खिलाफ प्रेस सम्मेलन बुलाया। मुझे ज्यादा

समर्थन नहीं मिला। एक जांच समिति गठित की गयी। उल्टा मुझसे ही सवाल किया गया कि मैं एम्स की छवि क्यों बिगाड़ना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया कि जब हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था तो ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कभी किसी 'कैटगरी' छात्र ने इस तरह अपनी आवाज नहीं उठायी थी।

उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए तथा बाकी 'कैटगरी' छात्रों में डर पैदा करने के लिए मुझे दिसम्बर में आयोजित फाइनल प्रोफेशनल परीक्षा में फेल कर दिया। तीन बार फेल करने पर मैं मेडिकल की पढ़ाई से बाहर कर दिया जाऊंगा। मेरी दोबारा परीक्षा ली गयी जिसका विडियो रिकार्डिंग कराया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यदि उन्होंने पहले से मुझे सूचित किया होता तो विडियो रिकार्डिंग के तहत परीक्षा देने में मुझे समस्या नहीं होती। मैंने निदेशक को एक और पत्र लिखा जिसमें गैर-कानूनी ढंग से विडियो रिकार्डिंग कराये जाने के खिलाफ शिकायत की। परीक्षा परिणाम आने के एक दिन पहले मेरा परीक्षा परिणाम लीक कर दिया गया। पूरे कैम्पस में पोस्टर साट दिया गया कि जिस छात्र ने प्रेस सम्मेलन बुलाया था तथा शिकायत की थी वह फेल कर गया है। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवायी। हमलोगों ने कई प्रतिरोध दर्ज किये जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में मामले की जांच के लिए एक कमिटी गठित की। एम्स के निदेशक ने कमिटी को काम करने के लिए एक कमरा तक नहीं उपलब्ध कराया तथा सुनवाई कैम्पस से बाहर हुई। मैंने सभी को इकट्ठा किया तथा समूह में कमिटी के सामने हम उपस्थित हुए।

मैं जानता था कि मैं फिर फेल करूंगा क्योंकि जो एकमात्र सवाल साक्षात्कार में मुझसे किया गया वह था कि 'थोराट रिपोर्ट

के संदर्भ में आपकी संलिप्तता कितनी है?' छः-सात छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन में मुझसे कम अंक प्राप्त हुए थे, किन्तु वे सभी पास हो गये, जबकि मैं फेल कर गया। डेढ़ नंबर से मैं मेडिसिन में फेल कर दिया गया। मुझे बाद में पता चला कि फैकल्टी एसोशियेशन ने साक्षात्कार से दो दिन पूर्व प्रस्ताव पारित किया था कि कोई भी मेरा दुबारा साक्षात्कार नहीं लेगा। निदेशक ने गवर्निंग निकाय के इस आदेश को अब तक नहीं माना है कि नये परीक्षकों द्वारा दोबारा मेरी परीक्षा ली जाये।

यह सब मेरे जूनियर्स को हड़काने के लिए किया जा रहा है। मैं फाइनल वर्ष में हूँ। कॉलेज से मेरे निकलने के बाद मेरा उदाहरण मेरे जूनियरों को आतंकित करने के काम आयेगा।

पेंसिलवेनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुझे इंटरनशिप करने का मौका मिला। एम्स इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। लिहाजा उन्होंने वहां अपने सीनियर्स से सम्पर्क साधा। मैंने सुना है कि उन्होंने उनको आश्वस्त किया

है कि 'उसे ठीक कर दिया जाएगा।'

यदि मेरे भाग्य में डाक्टर बनना नहीं लिखा है तो मैं डाक्टर नहीं बन पाऊंगा। मैं भले कभी डॉक्टर न बन पाऊं किन्तु मुझे अन्याय एवं उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने का संतोष है। इसके पहले एम्स में आवाज नहीं उठी थी। लेकिन लोग अब विरोध में बाहर निकल रहे हैं। एम्स में फिलहाल 45 'कैटगरी' छात्र हैं और जब भी विरोध आयोजित किया जाता है। कम-से-कम चालीस जरूर उपस्थित होते हैं।

मेरे पिता टेम्पो चालक हैं किन्तु मेरे गृहशहर में उनकी बहुत इज्जत है। मेरे माता-पिता ने मुझे अपनी गरिमा को बचाए रखने की शिक्षा दी है, इसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। और मैं अभी वही कर रहा हूँ। यद्यपि यह इतना आसान नहीं है किन्तु असंभव भी नहीं है।

(प्रवीण धोंथी से बातचीत पर आधारित अंग्रेजी साप्ताहिक 'तहलका' के 2 जून, 07 के अंक में प्रकाशित, अनुवाद : ज.वि.टी.)

जब विकल्प

इन्हें भी पढ़ें :

सामयिक वार्ता

जी-9, तीसरा तल, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092, मूल्य : 10रु

समयांतर

79,ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

मूल्य : 6रु

फिलहाल

एम-46/2, श्रीकृष्ण नगर

पटना-800001, मूल्य : 5रु

कथादेश

सहयात्रा प्रकाशन प्रा.लि., सी-52/जेड-3

दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

मूल्य : 20रु

वर्तमान साहित्य

28, एमआईजी, अवंतिका-1, रामघाट

रोड, अलीगढ़-202001

मूल्य : 18रु

हंस

अक्षर प्रकाशन प्रा. लि., 2/36 अन्सारी

रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-10002

मूल्य : 25रु

पहल

101, रामनगर, अधारताल

जबलपुर-482004, मूल्य : 50रु

तदश्व

18/201, इंदिरानगर, लखनऊ-226016

मूल्य : 50रु

वसुधा

एम-31, निराला नगर, दुष्यंत कुमार मार्ग

भदभदा रोड, भोपाल-462003

मूल्य : 60रु

अकार

11/210-ए, सिविल लाईन्स,

कानपुर-208001

मूल्य : 25रु

राजनीति का मोहरा बना धर्म

□ जसपाल सिंह सिद्धू

समस्या की असली वजह राजनीतिक है। अकालियों के पास डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ तीखी शिकायतें हैं और वे डेरा प्रमुख के साथ निपटने की ताक में थे। सलबतपुरा गांव की घटना ने उनकी राह आसान कर दी।

वास्तव में पंजाब के भटिंडा जिले के सलबतपुरा गांव में 13 मई, 2007 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के पास जुटी सभा में सिखों को उकसाने वाला कुछ भी नया नहीं हुआ था। यह मीठे पकवान बांटने की गुरु गुरमीत सिंह की एक पुरानी दिनचर्या थी, और इस पाहुल बांटने के साथ ही डेरा प्रमुख ने प्रभु की प्रार्थना में उन्हें कुछ शब्द-नाम भी बांटे। हां, उस दिन पहले की दिनचर्या से थोड़ा अंतर था। डेरा आयोजकों ने एक लोकप्रिय पंजाबी दैनिक अजीत में एक विज्ञापन दिया था, जिसमें डेरा प्रमुख को एक विशेष पहनावे में समारोह करते हुए दिखाया गया था और कहा जा रहा है कि डेरा प्रमुख दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह की तरह बैठ गये और 1699 में बैसाखी के दिल खालसापंथ का सृजन करते वक्त सिखों को दीक्षित करने की गुरु की शैली की नकल करने लगे। यह भी कहा गया कि सिख गुरु की ही नकल करते हुए डेरा प्रमुख ने गुरु के पंज प्यारों की जगह अपने सात शिष्यों को सात प्यारों के रूप में चुना। अगले दिन, 14 मई, 2007 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीस), अमृतसर, जो कि एक शीर्ष गुरुद्वारा प्रबंधन संस्था है और जो अभी सत्ताधारी अकाली दल बादल द्वारा नियंत्रित है, के कर्मचारियों को एसजीपीसी के भटिंडा स्थित हाजी रतन गुरुद्वारा में इकट्ठा होने को कहा गया। उनकी इस घोषणा के बाद

कि दीक्षा देने के सिख तरीके का उपहास उड़ाने के धर्मविरोधी कार्य लिए वे डेरा प्रमुख का पुतला जलायेंगे, कुछ अन्य अकाली कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ गये। किरपान और दूसरे पारंपरिक हथियारों से लैस सिख युवकों और एसजीपीसी कर्मियों का एक अपेक्षाकृत छोटा-सा समूह भटिंडा जिला न्यायालय की ओर चला जहां डेरा के अनुयायी लाठी और लोहे के सरिये लिये हुए बड़ी संख्या में जमा थे। विरोधियों द्वारा डेरा प्रमुख का पुतला जलाये जाने को लेकर डेरा अनुयायी भी उत्तेजित थे, जिन्हें उनमें से कई ईश्वर का अवतार मानते थे। पूर्व सूचनाओं के बावजूद जिला प्रशासन ने दोनों समूहों की झड़प को नहीं रोका। यह उन्माद की शुरुआत थी। लगभग सांप्रदायिक दंगों के तर्ज पर, जिसने पंजाब को निगल लिया और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में दंगाई प्रतिक्रिया भड़का दी।

ऐसा लगा कि शायद भटिंडा जिला प्रशासन सत्ताधारी अकाली नेताओं द्वारा निर्देशित था कि वह धीरे काम करे और झड़पों को होने दे। क्योंकि बिना अकालियों की सहमति से ऐसा कोई भी जमावड़ा न तो उनके द्वारा नियंत्रित गुरुद्वारा में हो सकता था और न एसजीपीसी कर्मी इन झड़पों में नेतृत्वकारी भूमिका में रहते।

समस्या की असली वजह विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। अकालियों के पास डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ तीखी शिकायतें हैं

और दरअसल वे डेरा प्रमुख के साथ निपटने की ताक में थे और सलबतपुरा गांव की घटना ने उनके लिए राह आसान कर दी। केवल दो माह पूर्व हालिया पंजाब विस चुनाव में डेरा सच्चा सौदा खुलेआम अकालियों की पुरानी दुश्मन कांग्रेस के पक्ष में रहा जो उन्हें (अकालियों के लिए) महंगा पड़ा। अकालियों के लिए जाने जानेवाले पंजाब के मालवा प्रदेश में कांग्रेस ने 65 में से 37 सीटें जीतीं। क्षेत्र के अनेक अकाली दिग्गजों को चुनाव में धूल चाटनी पड़ी। कांग्रेस मालवा बेल्ट में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अकाली दल की लगभग बराबर पर रही। और बादल केवल सहयोगी भाजपा की मदद से ही सरकार बना सकते थे, जिसने विधानसभा की 117 में से 19 सीटें जीती थीं।

हालांकि सिख धार्मिक प्रबंधकों और डेरा अनुयायियों, जो प्रेमी नाम से जाने जाते हैं के बीच अंदर ही अंदर नफरत व अविश्वास की भावना का लंबा इतिहास है। डेरा, जिसका मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है, कहा जाता है कि लगातार सिख सिद्धांतों और व्यवहारों की नकल करता आ रहा है। इसके अनुयायी गांवों से भी आते हैं जिनमें दलित, सिखों की निचली जातियां, छोटे सिख, किसान शामिल है जो पंजाब, हरियाणा और सटे राजस्थान के जिलों में अकालियों का पारंपरिक गढ़ रहे हैं। दरअसल डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया गांव में एक सिख किसान परिवार में जन्मे थे। वे डेरा सच्चा सौदा के तीसरे प्रमुख हैं तथा खुद को सभी प्रमुख धर्मों के प्रति आस्थावान बताते हैं। उन्होंने बाद में 1990 में डेरा प्रमुख बनने के बाद अपने नाम में 'राम रहीम' जोड़ लिया क्योंकि उनके आधे अनुयायी हिंदू (मुख्यतः निचली जातियां) हैं। 2.5 करोड़ डेरा अनुयायियों में 7-8 प्रतिशत मुस्लिम और 40 प्रतिशत सिख अधिकतर महजबी सिख कहे जाने

वाले खेतिहर मजदूर बताये जाते हैं। वर्तमान डेरा प्रमुख ने अनुयायियों की संख्या कैसे बढ़ायी? वे भक्तगणों को रोज प्रवचन देते हैं जिन की संख्या अब किसी विशेष मौके पर कई लाख हो जाती है। डेरा प्रमुख सिख, हिंदू मिथकों, ईसाईयत और इसलाम के आसानी से समझ में आनेवाले धार्मिक सिद्धांतों को उदारता से उधार लेते हैं और तब वे एक धार्मिक कॉकटेल तैयार करते हैं—जिसे वे बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के नाम से आम आदमी की भाषा में एक ऊंचे, सुसज्जित मंच से पेश करते हैं।

एक भव्य दृश्य, जो वहां जमा भक्तजनों को विस्मय, भव्यता और भक्तिभाव से भर देता है, जो वहां अपने मानसिक त्रास और सामाजिक विसंगतियों, जिन्हें वे प्रायः झेल रहे होते हैं, से राहत पाने के लिए जमा होते हैं।

डेरा प्रमुख ईमानदारीपूर्वक धर्मपरिवर्तन के जटिल मुद्दे से बचते रहे हैं। उनके अनुयायियों को अपना धार्मिक आचरण बनाये रखने की छूट होती है। डेरा आयोजकों का दावा है कि डेरा प्रमुख ने एक समाज सुधार आंदोलन शुरू किया है जिसमें वे लोगों को सामाजिक बुराईयों से बचाते हैं—जैसे उन्हें अनेक प्रकार के नशे से छुटकारा दिलाया जाता है। डेरा का 16 राज्यों में 45 शाखाओं के साथ 450 छोटी शाखाओं का एक व्यापक सांगठनिक नेटवर्क है। बड़े पैमाने पर शराब मुक्ति को एक तरफ रख भी दें तो डेरा नाममात्र की लागत पर सामूहिक विवाहों का आयोजन भी करता है और अपने अनुयायियों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, जो एक दूसरे को संकट में मदद करते हैं और डेरा प्रबंधक की अनेक औद्योगिक परियोजनाओं व अनेक अन्य कार्यों में मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं।

अकाली भी डेरा के कारण अपना आधार खो रहे हैं यों कि गुरुद्वारा राजनीतिक भूमिपतियों द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और

धनी लोग गरीब लोगों को वहां आत्मिक शांति और आराम के लिए आने से रोकते हैं। दूसरी तरफ डेरा प्रमुख अपने अनुयायियों को इस बात तक ले लिए भी निर्देश देते हैं कि चुनाव में किस प्रत्याशी को वोट दें।

डेरा प्रमुख के बढ़ते प्रभाव को कम करने के क्रम में प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि डेरा की ओर से माफी से कम कुछ भी पंजाब में शांति नहीं ला सकता।

और शायद पहली बार बादल नियंत्रित सिख धार्मिक नेता, अकाल तख्त ने 22 मई को पंजाब बंद का आह्वान किया और राज्य के उप-डेरों को बंद करने का अल्टीमेटम दिया।

जबकि, प्रतिक्रिया में सिख उग्रवाद, जो 1970 के सिख-निरंकारी दुश्मनी की तरह उभर रहा है, सिख धार्मिक नेताओं पर दबाव डाल रहा है कि वे डेरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं। दूसरी तरफ डेरा ने दबाव में आकर खेद जताने के बावजूद कड़ा रवैया अपनाया है और उसने डेरों को बंद करने की मांग ठुकरा दी है। पंजाब में इस तरह की उत्तेजना का बढ़ना राज्य सरकार में अकालियों की सहयोगी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। और भाजपा ने खुद को अकालियों की डेरा सच्चा सौदा को सबक सिखाने के फैसले से अलग कर लिया है।

भाजपा और अकालियों की अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से हालत काबू में आ सकते हैं, लेकिन पंजाब इसी तरह उबलता रह सकता है क्योंकि अतिवादी सिख अकाली दल बादल से अपने झगड़े सलताने के लिए निकल आये हैं, जिन पर (अकालियों पर) भाजपा से गंठबंधन बना कर सिखों की अलग पहचान को मिटाने का आरोप है।

पंजाबी कथाकार जसपाल सिंह सिद्धू समाचार एजेंसी यूएनआई के वरिष्ठ संवाददाता हैं।

जन विकल्प

जन विकल्प की प्रति यहाँ से लें

- श्री महेशलाल कर्ण, समाचार पत्र विक्रेता, हनुमान मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन, पटना
- मैग्जीन कॉर्नर, ललिता होटल के बगल में, बोरिंग रोड चौराहा के पास, पटना
- प्रगतिशील बुक डिपो, पटना कॉलेज के सामने, पटना
- राजकमल प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना
- मौर्यालोक मैगजिन कॉर्नर, मौर्यालोक परिसर, पटना
- श्री सुनील कुमार, देवचौरा, गया
- श्री उमेश मंडल, बेगुसराय
- रेलवे बुक स्टॉल, रेलवे स्टेशन, मधेपुरा
- श्री अनंत कुमार सिंह, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, (महाराजा हाता) आरा
- श्री पल्लव, हॉस्पिटल रोड, गोहा
- श्री शशि कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय, सरकार बिल्डिंग, साकची, जमशेदपुर
- श्री कपूर वासनिक, सी-15, अज्ञेय नगर, विलासपुर, छ.ग.
- जन चेतना, निराला नगर (गोमती मोर्टर्स गैरेट के सामने) लखनऊ
- श्री शक्ति सिद्धकी, एम.आई.जी 317, फेज-3, टिकैत राय एलडीए कॉलोनी, मोहन रोड, लखनऊ
- नीलाम प्रकाशन
15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद
- श्रीराम सेंटर बुक स्टॉल
मंडी हाउस, नई दिल्ली
- गीता बुक सेंटर, कमल कॉम्प्लेक्स
जे.एन.यू., दिल्ली
- श्री अशोक सिंह भरत
ऑफिस इंचार्ज, दैनिक जागरण, कपूरथला
- सिंह एण्ड ब्रदर्स न्यूज पेपर एजेंट
विद्यापीठ रोड, बनारस
- नेशनल बुक डिपो, माल रोड, शिमला
- श्री सुरेशसेन निशांत
सलाह, सुंदरनगर-1, हिमाचल प्रदेश
- पवन न्यूज एजेंसी
2, डेकर्स लेन, कोलकाता
- पुस्तक विक्रेता केंद्र, भारतीय भाषा परिषद्,
36ए शेक्सपीयर सारणी, कोलकाता
- श्री प्रकाश चंद्रायन
लोकमत समाचार, तीसरी मंजिल, 5-गजानंद
अपार्टमेंट टिकिकेकर रोड, धन्सोली, नागपुर

ब्राह्मण-जाल में माया

□ कंवल भारती

यदि क्रांति का अर्थ, व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन है, तो यह क्रांति नहीं है। क्योंकि, इससे कोई व्यवस्था बदलने नहीं जा रही है-न जाति प्रथा, न पूंजीवाद और न शोषण पर आधारित आर्थिक उदारवाद; कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। यह सोच भी गलत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर दलित नेतृत्व को स्वीकार किया है।

नि

स्सन्देह, उत्तर प्रदेश में मायावती की जीत ने राजनीति के विश्लेषकों को आश्चर्य में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में सोलह साल बाद किसी पार्टी का बहुमत में आना, और वह भी एक दलित नेतृत्व की पार्टी का, सचमुच एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में चीजें बदलती हैं और वर्चस्ववाद अन्ततः टूटता ही है। दलित कवि मलखान सिंह के शब्दों को उधार लेकर कहूँ तो अन्धड़ भरे दिनों से जूझते हुए मौसम को जूता दिखा लोगों ने चीख कर कहा था कि धरती बदलती है, बदलते हैं आकाश, हवाओं के रूख, चिड़ियों के पंख। मायावती को गांव की कीच भरी गलियों में मौसम के खिलाफ उठती हुई आवाजें साफ सुनायी दे रही थीं। पर, ये आवाजें बदलाव की थीं-व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की। इन आवाजों ने मायावती को सत्ता तो सौंप दी-एक इतिहास रच दिया। पर, सवाल यह है कि क्या यह सत्ता मौसम को भी बदलेगी या मौसम के साथ चलेगी?

यही वह मुख्य प्रश्न और प्रस्थान बिन्दु है, जहां से मायावती की राजनीति (दलित राजनीति नहीं) पर विचार किये जाने की जरूरत है। लेकिन, पहले हम यह देख लें कि राजनैतिक, विश्लेषकों ने

इस घटना पर क्या टिप्पणी की है? टिप्पणियां बहुत सी हैं और आपस में भिन्नता लिये हुए हैं। किसी ने इसे राजनैतिक क्रांति का नाम दिया है और किसी का मत है कि उत्तर प्रदेश का तमिलनाडूकरण हो गया है। ऐसे चिन्तक भी हैं, जो इस घटना को दलित राजनीति के ब्राह्मणीकरण की दृष्टि से देख रहे हैं और कुछ इस विचार के हैं कि यह सत्ता के लिए गठजोड़ है और यह कोई क्रांति-प्रांति नहीं है।

इन टिप्पणियों में एक बात समान रूप से कही जा रही है कि इस जीत का कारण ब्राह्मणों के वोट हैं, जो इस बार मायावती की पार्टी को मिले हैं। स्वयं मायावती भी इसका श्रेय ब्राह्मणों को ही दे रही हैं। वे पिछले तीन साल से दलित-ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रही थीं और ब्राह्मणों के भगवान परशुराम के आगे नतमस्तक हो रही थीं। 'जय भीम' के साथ 'जय परशुराम' भी उनके अभिवादन में शामिल हो गया था और यह नारा आम हो गया था कि 'हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है।' कहा जा रहा है कि यह भाईचारा कामयाब हुआ और बसपा की जीत ब्राह्मण मतदाताओं के कारण हुई? इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और जो ऐसा सोच रहा है, वह बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकर है। यदि जातिवाद वोटों की बात करें, तो इस चुनाव में बसपा

को ब्राह्मण वोट सिर्फ 10 प्रतिशत मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 48 प्रतिशत ब्राह्मण वोट प्राप्त हुए हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण आज भी भाजपा के साथ हैं। सिर्फ 10 प्रतिशत वोटों के आधार पर यह कैसे माना जा सकता है कि बसपा को ब्राह्मण वोटों ने बहुमत दिलाया है? यह 10 प्रतिशत ब्राह्मण वोट भी बसपा को इसलिये मिला, क्योंकि वह ब्राह्मण-प्रत्याशियों का अपना खुद का समर्थक वोट था। दरअसल, ब्राह्मण प्रत्याशियों की जीत दलित वोटों के बल पर हुई है, जो मायावती के नाम पर अखण्ड रूप में पड़ता है, भले ही प्रत्याशी कोई भी हो। मायावती भली भांति जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित उनके साथ समर्पित भाव से जुड़ा है, उनमें अंधी श्रद्धा रखता है और किसी भी स्थिति में उनके खिलाफ नहीं जाता है। यही दलित जन मायावती की सबसे बड़ी राजनैतिक शक्ति हैं और इसी शक्ति के बल पर वे ब्राह्मणों और अन्य वर्गों के साथ सौदेबाजी करती हैं। अर्थात् वे अपनी दलित शक्ति की पूरी कीमत वसूलती हैं।

लेकिन चुनाव-परिणामों के बाद मायावती ने अपनी इसी दलित शक्ति का यह कह कर अपमान किया है कि उन्हें ब्राह्मणों ने बहुमत दिलाया है और अब वे 'बहुजन' की नहीं, 'सर्वजन' की बात करेंगी। इस के बाद दलित उनके एजेण्डे से रातों-रात गायब हो गया। एक अंग्रेजी पत्रिका (फ्रन्टलाइन 1 जून, 2007) में उनका साक्षात्कार छपा है। प्रश्नकर्ता पत्रकार वेंकटेश रामाकृष्णन के यह पूछने पर कि कांशीराम अपने समय में कृषि, व्यापार और उद्योग, राजनीति और सरकार-इन चार क्षेत्रों में दलित समाज या बहुजन समाज के विकास की बात करते थे, तो प्रश्न पूरा हुए बिना ही मायावती ने यह जवाब दिया- 'अब हम बहुजन समज का एजेन्डा लागू नहीं कर रहे हैं। अब हमारा मुख्य ध्यान सर्वसमाज के कल्याण पर होगा।' इससे सहज ही

समझा जा सकता है कि दलित समाज को मायावती कोई श्रेय देना नहीं चाहती हैं। मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ही सर्वजन के अपने एजेन्डे को लागू भी कर दिया। उन्होंने लखनऊ में जनपदों के आला अफसरों की बैठक में साफ-साफ दो बातें कहीं। एक यह कि दलित एक्ट का दुरुपयोग न किया जाय, और दूसरी यह कि थानों में 70 प्रतिशत थानेदार सवर्ण और 30 प्रतिशत अवर्ण हों। ये दोनों निर्देश सर्वजन, खास तौर से ब्राह्मणों को ही ध्यान में रखकर दिये गये थे। 'दलित एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय', यह कहने के बजाय उन्होंने आला अफसरों को यह संकेत दिया कि उसका पालन न किया जाय। इसी तरह पुलिस थानों में भी दलितों की भागीदारी कम कर दी गयी। यानी, यदि किसी थाने में 10 थानेदारों का स्टाफ स्वीकृत है, तो वहां दलित थानेदार 3 और सवर्ण 7 रखने के आदेश दिये गये हैं। यह परिवर्तन नहीं है, बल्कि यथास्थिति बनाये रखने की नीति है, जो हमेशा दलित के विरुद्ध और सवर्ण के हित में होती है। दूसरे शब्दों में, मायावती का एजेन्डा अब मौसम के साथ चलने का है, मौसम बदलने का नहीं है।

जो चिन्तक बसपा के उभार को राजनैतिक क्रांति कह रहे हैं, उनका विश्लेषण सिर्फ यहीं तक सीमित है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को पछाड़ कर बसपा को पूर्ण बहुमत मिलना एक क्रांतिकारी घटना है। उनका यहां तक मानना है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के हिन्दुत्व और कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षतावाद को नकार दिया है। इसमें कुछ चिन्तक यह भी जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता धर्म और जाति से ऊपर उठ गयी है, जिसने दलित नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है।

यदि क्रांति का अर्थ, व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन है, तो यह क्रांति नहीं है। क्योंकि, इससे कोई व्यवस्था बदलने

नहीं जा रही है—न जाति प्रथा, न पूंजीवाद और न शोषण पर आधारित आर्थिक उदारवाद; कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। यह सोच भी गलत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर दलित नेतृत्व को स्वीकार किया है। वस्तुस्थिति यह है कि धर्म और जाति के हित में ही प्रदेश की जनता ने मायावती को समर्थन दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके ब्राह्मण महासचिव सतीशचन्द्र मिश्रा पिछले तीन वर्षों से ब्राह्मण सम्मेलनों में ब्राह्मणों को यही पाठ पढ़ा रहे थे कि ब्राह्मणों का हित बसपा में ही सुरक्षित है, भाजपा में नहीं, जिसके नेताओं के मुलायम सिंह यादव से अन्दर खाने सम्बन्ध हैं। अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी अपने जातीय विकास का उद्देश्य लेकर ही बसपा से जुड़े हैं और दलित मायावती में अपना जातीय स्वाभिमान देखते ही हैं। यदि धर्म और जाति के मोह नहीं होते, तो कोई बताये कि बसपा ने अलग-अलग जातियों के सम्मेलन क्यों आयोजित किये थे? दरअसल, ब्राह्मणों ने दलित-नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण नेताओं ने, बसपा में शामिल होकर सत्ता की मलाई खाने का जुगाड़ किया है। वे जानते थे कि समाजवादी पार्टी का राज आने वाला नहीं है और भाजपा सत्ता में आ नहीं सकती—कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वह सत्ता की दौड़ में ही नहीं थी। ऐसे में, एक बसपा ही थी, जो ब्राह्मण शासक वर्ग को सत्ता में ला सकती थी, क्योंकि उसके साथ दलितों का ठोस वोट जुड़ा था, जो उसे बसपा में जाने पर आसानी से मिल सकता था। इसलिये यह पूर्ण स्वार्थ का मामला है—न ब्राह्मणों को बसपा की जरूरत थी और बसपा को ब्राह्मणों की जरूरत थी।

कुछ विचारकों ने मत व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश का तमिलनाडूकरण हो गया है। अर्थात्, जिस तरह, तमिलनाडू में दलित-पिछड़ी जातियां एक बड़ी राजनैतिक

शक्ति हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी दलित-पिछड़ों का उभार एक बड़ी शक्ति बन गया है। इस मत में सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण नेतृत्व के दिन समाप्त हो गये हैं और शायद ही लौट कर आयें। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, राजद, आदि किसी भी पार्टी में अब ब्राह्मण नेतृत्व प्रभावी नहीं है। भाजपा ने पिछड़ी जाति के कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के तहत चुनाव लड़ा था। सपा यादव आधारित पार्टी मानी ही जाती है। यहां यह आकलन करना गलत होगा कि यह दलित-पिछड़ा या गैर ब्राह्मणवाद का उभार इसी एक-दो वर्ष की घटना है। इसका उभार अस्सी के दशक में ही शुरू हो गया था, जब कांशीराम ने बामसेफ (दलित-पिछड़े-अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का संघ) और डी. एस. फोर (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) बनाकर दलित-पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के दलितों में सामाजिक चेतना पैदा करने का काम किया था। पिछड़ी जातियों के लिये मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई भी कांशीराम ने लड़ी थी। इसके लिये उन्होंने व्यापक आन्दोलन चलाया था। इसी राजनैतिक दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने (1990) मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थीं। ठीक इसी समय भाजपा और हिन्दू संगठनों ने मन्दिर आन्दोलन खड़ा कर दिया और हिन्दुत्व का उन्माद भड़का कर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के खिलाफ छात्रों को उत्तेजित कर दिया। परिणामतः पूरे देश में दलित-सवर्ण-संघर्ष शुरू हो गया। तोड़फोड़ और आगजनी के साथ-साथ अनेक छात्र-छात्राओं ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह के प्रयास किये। उत्तर प्रदेश में दलित-पिछड़ी जातियों के लोग मण्डल के पक्ष में लामबन्द हो गये थे—और इसी के गर्भ से पिछड़ी जातियों की राजनैतिक शक्ति पैदा हुई।

इस राजनैतिक शक्ति को सत्ता का माध्यम बनाने के लिये कांशीराम और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर आ गये और दोनों ने मिल कर 1993 के विधान सभायी चुनावों में पूर्ण बहुमत से शानदार जीत हासिल की। दुर्भाग्य से यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। दोनों शीघ्र ही अलग-अलग हो गये और अनेक प्रमुख पिछड़ी जातियां भले ही अलग हो गयीं, पर उनकी राजनैतिक शक्ति बनी रही और उत्तर प्रदेश के सपा और बसपा की दो ध्रुवीय राजनीति का आधार भी यही शक्ति बन गयी। इसलिये, उत्तर प्रदेश अस्सी के दशक से ही तमिलनाडू के रास्ते पर चल पड़ा था और जो सफलता मायावती को वर्ष 2007 में प्राप्त हुई है, वह 1993 में ही सपा-बसपा गठबन्धन को प्राप्त हो चुकी थी। ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति उसके वर्चस्ववाद को भी खत्म कर रही थी। अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को दलित-पिछड़े-नेतृत्व को ही स्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ेगा, क्योंकि अब शायद ही उनका राजनैतिक वर्चस्ववाद पुनर्जीवित हो। लेकिन, इसमें संदेह नहीं कि समाजवादी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवादी होने के कारण चिन्ताजनक है। पर, इस बिन्दु पर वाम शक्तियों का कार्य भी प्रदेश में घोर निराशा पैदा करता है।

अब कुछ चर्चा मायावती के सर्वजन एजेन्डे पर जिसे उन्होंने प्राथमिकता से लागू करने की घोषणा की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस सर्वजन के कल्याण की मायावती बात कर रही है, उनका सिर्फ 10 प्रतिशत वोट उनकी पार्टी को मिला है, दलित का 23 प्रतिशत, पिछड़ी जातियों का 50 प्रतिशत और मुस्लिम (दलित मुस्लिम) का 17 प्रतिशत वोट मायावती की पार्टी को मिला है, यह सब मिला कर 90 प्रतिशत होता है ऐसी स्थिति में 90 प्रतिशत जनता को छोड़ कर 10 प्रतिशत सवर्णों के कल्याण में ही यदि मायावती (शेष पृष्ठ-36 पर)

बाबा नागार्जुन की आखिरी कविता

इस महीने (ज्येष्ठ पूर्णिमा) बाबा नागार्जुन का जन्म दिन है।

“...वह 10 जुलाई, 1997 की शाम थी। शहर दरभंगा। खाजासराय वाले मकान (पंडासराय और रायसाहब पोखर के बाद इसी मोहल्ले में बाबा के बड़े बेटे शोभाकांत जी ने किराये पर घर लिया था) में बाबा बरामदे में बैठे थे। गया, तो दो-चार बातें हुईं। रुक-रुक कर बात करते थे उन दिनों बातों का सिरा भी बीच-बीच से गायब हो जाता था। लेकिन दिमाग की बेचैनी इन टूटे हुए सिरों से भी अर्थपूर्ण ढंग से निकलती थी।

आखिरी दिनों में शायद ज्यादा आत्मविश्वास आ जाता है। उस दिन उन्होंने कहा कि एक कविता आयी है, लिखो। कागज और कलम सामने ही था। जिस लय में बाबा ने इसे लिखवाया, वह लय मैं अपनी जिंदगी में अब भी ढूंढता हूं। बाबा की इस कविता में (मुझे लगता है) दृश्य जैसे उनके मन में आये होंगे, उन्होंने वैसे ही उसे कागज पर उतारने का मन बनाया होगा। बीमारी और जिन्दगी के वे आखिरी दिन बाबा के ...और उन आखिरी दिनों में मन में आने वाले चित्रों-छायाओं को शब्द देने के उनके उल्लास का मैं चश्मदीद ..एतद् द्वारा ऐलान करता हूं कि यह कविता हिंदी के जन कवि नागार्जुन की आखिरी कविता है।”

-अविनाश, (बाबा नागार्जुन के स्नेहपात्र रहे कवि अविनाश इन दिनों एनडीटीवी इंडिया में कार्यरत हैं)

मायावती मायावती गुरु गुन मायावती

मायावती-मायावती

दलितेंद्र की छायावती

मायावती-मायावती

जय-जय हे दलितेंद्र

प्रभु, आपकी चाल-ढाल से

दहशत में हैं केंद्र

जय-जय हे दलितेंद्र

जय-जय हे दलितेंद्र

आपसे दहशत खाये केंद्र

अगल-बगल हैं पंडित सुखराम

जिनक मुख में राम

सोने की ईंटों पर बैठे हैं नरसिंह राव

राजा होंगे आगे चल कर

उनके पुत्र प्रभाकर राव

मायावती-मायावती

दलितेंद्र की शिष्या

छायावती-छायावती

दलितेंद्र कांशीराम

भाषण देते धुरझार

सब रहते हैं दंग

बज रहे दलितों के मृदंग

जय-जय हे दलितेंद्र

आपसे दहशत खाता केंद्र

मायावती/आपकी शिष्या

करे चढ़ाई

बाबा विश्वनाथ पर

प्रभो, आपसे शंक्ति है केंद्र

जय जय हे दलितेंद्र

मायावती-मायावती

गुरु गुन मायावती

मायावती-मायावती

गुरु गुन मायावती

मायावती-मायावती ..

जन्म विकल्प

जनता में बदलता देश

मेरा देश 47 में जनता की तरह पैदा हुआ था
जिसे मैं प्यार नहीं करता था
दया दिखाता था या फिर गोली मार देता था
मैं इतना गतिशील था उस समय
कि हर चेहरा मेरा ही चेहरा हो जाता था

जब भी कुछ बदलने की कोशिश करता-तब
मैं गांधी हो जाता और देश हरिजन
मैं नेहरू हो जाता और देश जनता
पिछले पचास साल से मैं राजनीति होता रहा
और देश पब्लिक
समाज सेवक होता तो देश एनजीओ
लेखक बना तो देश प्रेमचन्द का होरी और गोबर
मेरे कवि के लिए देश-विमर्श और सरोकार बनता रहा

पिछले पचास सालों से सब मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं
वे नारे लगाते हुए मेरे पास से निकल जाते हैं
ठीक मेरी बालकनी के नीचे से
या कभी-कभी पांच फुट चौड़ी गली में
एक सिपाही को खड़ा करके निकल जाते हैं

उनके दूर निकल जाने के बाद
जब सायरनों की आवाजें गुम हो जाती हैं
मैं देखता हूँ सत्राटे को चीरता हुआ
कहीं यह मैं ही तो नहीं था-अन्दर महीन तार सा कांपता है
मेरा ही कोई रूप भगम-भाग में छिटका हुआ

मैं एक नागरिक की हैसियत से भी नहीं कहता
मुझे अपने देश से प्यार है
और मैं नहीं कहता पूंजीपतियों को गोली मार दूंगा
मैं नहीं कहता कि वामपंथियों की दलाली
और दोहरी मानसिकता का भंडाफोड़ कर दूंगा
आज मेरे दावे ओजोन में छेदों की तरह खतरनाक हो गए हैं
आने वाले समय में मेरे लिये देश भक्त होना

दकियानूस होने का दूसरा नाम भी हो सकता है
क्योंकि मैंने आधी सदी अपने गांव की सड़कों के गड्ढे
ठीक करने में निकाल दी
और इस दौरान देश
दुनिया के लिए बाजार में बदल गया
जहां मैं अपनी ही चीजों को देश की जगह मार्केट का हिस्सा
समझने लगा

मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी कल्पना करनी होगी
कि देश से साबुन की तरह
एक ही रेस्टहाउस में
समाजवादी भी नहायेगा और पूंजीवादी भी

मैं कहना चाहता हूँ देश का कुछ भी बेचो
खरीदो और किसी से भी व्यापार करो
जब पेड़ पौधों जंगलों पर्वतों में संपदा को अनुमान की आंखों में भरो
तब जंगल के पास और पहाड़ की तलहटी में जो छोटा शहर है
उसे सिर्फ जनता मत समझना
वहां देश के लोग रहते हैं
मेरे देश के लोग जिसे मैं प्यार नहीं करता।

धर्म का असली धंधा

□ स्वतंत्र मिश्र

पि

छले दिनों एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कई बाबा काले धन को सफेद बनाने के लोभ में फंस गये। इस चक्र में एक नहीं बल्कि सात-सात बाबा धरे गये हैं। इनके नाम हैं-पायलट बाबा, वेदांती महाराज, किरीट महाराज, स्वामी सूर्यम नंबूदरी, प्रज्ञानंद, आचार्य प्रमोद एवं बाबा अनिल जोशी। इस सिनेमाई घटना में रोमांच भी बहुत था। एक बाबा के बारे में टीवी पर दिखाकर दूसरे बाबा से उस पर प्रतिक्रिया ली जा रही थी। प्रतिक्रिया देने वाले बाबा फंस चुके बाबा के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे। ब्रेक के बाद प्रतिक्रिया देने वाले बाबा ने पूरी सांस भी नहीं ली थी तभी उनके भी 'काले-सफेद' धंधे में शामिल होने का प्रमाण प्रसारित किया जाने लगा।

इससे पहले ये लोगों को धर्म और आध्यात्म की कहानियां सुनाते थे 'यह संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुली जाना है।' मोह और माया के बंधनों से मुक्त होने की सलाह तो हर बाबा, हरेक मिनट में देते ही रहते हैं। काला और सफेद करने के चक्र में लोगों के सामने यह बात आ गयी कि ये धन कुबेर हैं। संत या फकीर होने का केवल ढोंग रचते हैं। यह ढोंग पूरी दुनिया में अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीके से किया जाता रहा है। यूरोप में पोप अपना महल बनवाने के लिए लोगों को बीच स्वर्ग का टिकट बांटते थे। लोग स्वर्ग का टिकट लेने के लिए सुबह से शाम तक पंक्तियों में खड़े रहते थे। इन पंक्तिबद्ध लोगों में अथाह संपत्ति वाले और खाते-पीते लोग ही रहते थे। टिकटों का स्वरूप अलग-अलग था। पैसों

के आधार पर स्वर्ग जाने और वहां की सुविधा का इंतजाम कराने का प्रलोभन पोप द्वारा दिया जाता था। स्वर्ग की लालसा भूखों और नंगों के मन में नहीं जगती। वे भूख मिटाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। भारतीय संदर्भ में धर्म के बाजार में पैसों के खेल के बारे में राजेन्द्र यादव ने 'हंस' के मई, 2007 अंक में संपादकीय लिखा है- 'विदेश में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के मध्य अस्मिता की समस्या उन्हें नए सिरे से हिंदू बनाती है। जैसे-जैसे वहां की जिंदगी उन्हें संपन्न और समर्थ करती जाती है, वैसे-वैसे वे सांस्कृतिक कर्ज चुकाने के नाम पर यहां के मंदिरों-बाबाओं की आर्थिक मदद करते रहते हैं। बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर निर्माण में इन हिन्दुओं ने सोने की ईंटें भिंजवाई थीं और यहां (दिल्ली) जो हजारों करोड़ के 'अक्षरधाम' बन रहे हैं, वे सब भी इन्हीं एनआरई प्रवासियों द्वारा हिंदुत्व के लिए योगदान की कृपा है। न जाने कितने बाबा, संत, भगवान, जादूगर करोड़ों मिलियन डॉलर लूट रहे हैं। धर्म और आध्यात्म इन दिनों सबसे ज्यादा बिकने वाला माल है।'

जनता दल (यू) के अध्यक्ष शरद यादव ने स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गये बाबाओं को तत्काल गिरफ्तार करने और उनसे कड़ी पूछताछ की सराहनीय मांग की। हालांकि अपनी सदिच्छा के बावजूद उन्हें इस सवाल पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर उनके धन कुबेर बनने के इंतजाम में कौन से कारक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? इसके उलट शरद यादव ने यह तर्क दिया कि 'हवाला के आरोप में देश के नामचीन 64 राजनेताओं के खिलाफ

अदालत में चार्जशीट दायर हुई, लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए निर्वाचित सदस्यों को 13 दिन में सदस्यता से वंचित कर दिया गया और कबूतरबाजी के आरोप में फंसे सांसदों को लोकसभा में आने से रोक दिया गया तो अंधविश्वास फैलाने वाले इन भ्रष्ट बाबाओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही?' अगर भ्रष्ट सांसदों के साथ ऐसा सलूक किया गया है तो इसमें आपत्तिजनक बात क्या है? हां इन सांसदों के अलावे अन्य सांसद भी भ्रष्ट हैं और उनपर उंगली किसी खास कारणों से नहीं उठायी जा रही तो श्री यादव को उस पर भी जरूर हंगामा खड़ा करना चाहिए। उनकी चिंता वाजिब है कि लोगों को धर्म की दुहाई देकर मालामाल होते बाबाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लेकिन शरद यादव के अखबारों में प्रकाशित बयानों में यह चिंता ज्यादा झलकती है कि बाबा की कमीज सांसदों से ज्यादा मैली होने पर भी उनपर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा है। आज धर्म बाजार का एक 'माल' बन चुका है। वह जीवन को सुंदर बनाने का स्रोत न रहकर, जीवन को कई स्तरों पर बाधित कर रहा है। सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर हुए लगभग सभी दंगों में पुलिस की सक्रिय भूमिका पायी गयी है।

यहां कुछ सवाल उन चैनल वालों से भी पूछा जाना चाहिए जो बाबाओं की इन करतूतों पर शोर मचा रहे थे। 24 घंटे चलने वाले तमाम खबरिया चैनलों पर धर्म के नाम पर अंधविश्वास की घटनाओं को महिमामंडित करके क्यों बेचा जाता है? बाबाओं और माताओं के माध्यम से चैनल तमाम तरह की अवैज्ञानिक बातों के प्रचार में क्यों जुटे हुए हैं? वे देश और दुनिया में हो रहे आम लोगों की लड़ाई की खबरें क्यों नहीं प्रकाश में लाते हैं? इन चैनलों पर बिहार, मध्यप्रदेश के सूदूर इलाकों में कौन अपने को सांप से

कटवा रहा है, इसकी खबरें तो प्रसारित होती है, परंतु दिल्ली, पटना और भोपाल आदि जगहों पर आम जनता के हक की लड़ाई की खबरें क्यों दबा दी जाती हैं? मालूम हो सिर्फ दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रत्येक साल तीन हजार से ज्यादा धरना, प्रदर्शन आदि आयोजित होते हैं। क्या चैनल वाले हिसाब देंगे कि इतनी बड़ी तादाद में हो रहे विरोध कहां गुम करा दिये जाते हैं? इतनी भारी संख्या में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों का कितना प्रतिशत वे आम लोगों के बीच खबर बनाकर ले जाते हैं? दरअसल इन चैनलों का काम बाबा, सेक्स रैकेट, क्रिकेट और बॉलीवुड की खबरों में लोगों को उलझाकर अपने लिए धन उगाहना है। इससे रोज-ब-रोज के रोटी के मुद्दे हाशिये के हाशिये पर आप ही आप चले जाते हैं। साफ सी बात है कि बाबा जीवन-दर्शन और आध्यात्मिक की गठरी खोलने के लिए बड़े भक्तों (अमीरजादों) से खूब सारा माल लेते हैं। साथ ही 'धन, धन को उत्पन्न करता है' के सिद्धान्त पर ये बाबा कई तरह के आयोजन और प्रयोजन करते हैं। अन्यथा क्या बात है कि स्वामी रामदेव के योग-शिविर में टिकट उन्हीं को मिलता है जो 250-5000 रुपया खर्च करने की शक्ति रखते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था माल बनाने की खूली छूट देती है। यह व्यवस्था इसके लिए वातावरण भी तैयार करती है। माल बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देह, गुर्दा, खून, धर्म, ईमान कुछ भी बेचकर आप मालदार हो सकते हैं। दीगर बात है कि पूंजीवादी व्यवस्था में माल बनाने के लिए आपको पूंजीवादी इल्म भी सीखना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि मोटा काटने के लिए आपको शोषण करना सीखना होगा। बाबाओं ने धर्म को बाजार में आसानी से बेचने की कला सीख ली है इसलिए वे मालामाल हो गये। जो पकड़े गये उन्होंने अपनी हुनरमंदी में शायद कुछ लूपहोल अवश्य छोड़ दिये होंगे।

जन्म विकल्प

नागालैंड

गुटीय संघर्ष और शांति वार्ता

□ दिनकर कुमार

यह संतोषजनक बात है कि नागालैंड में कई दशक पुरानी अलगाववाद की समस्या के समाधान की दिशा में गत 29 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्र सरकार और नगा विद्रोही संगठन एन एस सी एन-सू-मुइपा गुट के बीच जो शांति वार्ता आयोजित हुई, उसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई बिंदुओं पर सहमति हुई। नगा विद्रोही नेताओं ने भी वार्ता के इस चरण को काफी हद तक सफल बताया। मगर भविष्य में भी इसी तरह सकारात्मक माहौल में वार्ता होती रहे और दोनों पक्षों की तरफ से लचीले रूख का परिचय दिया जाए तो निश्चित रूप से द्विपक्षीय समझौते के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस तरह के समझौते से लंबे समय से चली आ रही नगा राजनीतिक समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का रास्ता निकल पाएगा? यह सवाल भी प्रमुख है कि क्या दूसरे नगा संगठन समझौते को स्वीकार कर पाएंगे या एनएससीएन-खापलोग गुट इस समझौते को मानने के लिए तैयार हो पाएगा, चूंकि वह सू-मुइपा गुट के साथ लगातार खूनी संघर्ष करता रहा है।

इन सवालों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। नागालैंड में सोलह नगा जनजातियां हैं और प्रत्येक की अपनी-अपनी बोली और भिन्न पहचान है। नागालैंड की सरकारी भाषा अंग्रेजी है और संपर्क भाषा नागामिज है जिसे असमिया, पंजाबी एवं हिन्दी का मिश्रण कहा जा सकता है। प्रत्येक नगा जनजाति का भिन्न नाम है। प्रत्येक नगा जनजाति अपनी पहचान के प्रति सजग है। वे अपनी संस्कृति और परंपरा के आधार

पर जीवन यापन करती हैं। ईसाई मिशनरियों ने इन जनजातियों को एक साझी नगा पहचान के प्रति आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अभियान चलाया और विभिन्न नगा जनजातियों को आपस में जोड़ने का काम किया। कई तरह के अन्तर्विरोधों से गुजरते हुए भूमिगत नगा विद्रोही नेताओं ने नगा जातीयता की भावना को लोगों में उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के नगा बहुल इलाकों को नागालैंड में मिलाने की मांग शुरू कर दी। इस तरह की राजनीति का सूत्रपात नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) के अध्यक्ष एवं तथाकथित नागालैंड की संघीय सरकार के संस्थापक ए जेड फिजो ने की थी जो लंदन में स्वनिर्वासित जीवन बिता रहे थे। फिजो ने नागालैंड की दूसरी जनजातियों पर लगातार अपना दबदबा बनाए रखा।

शायद यही वजह है कि वर्तमान समय में वृहत नगा समाज अलग-अलग जातीय पहचान की वजह से विभाजित होता नजर आ रहा है। एन एस सी एन-सू-मुइपा और एन एस सीएन-खापलांग के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए टकराव होता ही रहता है। इसके साथ ही अलग-अलग जनजातीय भूमिगत संगठनों के बीच भी वर्चस्व के लिए खूनी जंग देखी जा सकती है। इससे साफ हो जाता है कि किस तरह विभिन्न नगा जनजातियों के बीच आपसी रंजिश बढ़ती ही जा रही है।

अंगामी जनजाति के होने के नाते फिजो ने कभी भी सेमा जनजाति के नेता होकिशो सेमा के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया था। फिजो ने जहां सेमा का खात्मा करने के लिए अभियान चलाया वहीं राज्य में अराजकता की स्थिति भी तैयार की। वर्ष

1962 से 1974 तक नगालैंड के राजनीतिक इतिहास के कालिमायुक्त कालखंड को नगालैंडवासी शायद ही भुला पाएंगे जब फिजो समर्थकों ने राज्य में आतंक का माहौल तैयार करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री सेमा सहित सेमा जनजाति के कई नेताओं पर हमले किए।

22 फरवरी 1969 को नगालैंड में दूसरा आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सेमा मुख्यमंत्री बने थे। 78.75 प्रतिशत मतदाताओं ने चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया था। तीन साल बाद 9 अगस्त 1972 को सेमा डिमापुर से कोहिमा वापस लौट रहे थे। सेमा जीप में अपनी सोलह वर्षीय बेटी और अंगरक्षकों के साथ यात्रा कर रहे थे। सेमा की जीप के आगे सुरक्षाकर्मियों की जीप चल रही थी। फिजो के जन्म स्थान खोनोमा से महज 8 कि.मी की दूरी पर एक मोड़ के पास अचानक सड़क के दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सेमा की पुत्री की जांघ में गोली लगी। अंगरक्षकों ने भी जवाब में गोलियां चलाई। एक अंगरक्षक, ड्राइवर और एक कांस्टेबल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसे चमत्कार ही समझा जाएगा कि हमले के दौरान होकिशे सेमा सुरक्षित बच निकले। इससे पहले भी सेमा पर छह बार जानलेवा हमले हो चुके थे। सेमा के पिता अपने समुदाय के मुखिया थे और शांतिपूर्ण नीतियों में विश्वास रखते थे। फिजो समर्थकों ने सेमा के पिता की हत्या कर दी थी।

सेमा पर हमले की घटना के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉन बास्को जोशोकी की उस समय हत्या कर दी थी जब वे अपनी पत्नी के साथ चर्च से वापस लौट रहे थे। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने संघर्ष विराम की अवधि नहीं बढ़ाने की घोषणा की। नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल बी के नेहरू ने 1 सितम्बर 1972 को गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, 1967 के तहत नगा संघीय सरकार, नगा आर्मी और नगा नेशनल काउंसिल पर प्रतिबंध

लगाने की घोषणा कर दी। इसके बावजूद स्थितियों में खास बदलाव नहीं आया। लंदन में मौजूद फिजो ने सरकारी प्रतिबंध की निंदा की। विद्रोहियों ने एक शांति समर्थक वृद्ध डाक्टर की हत्या कर दी, जो सेमा जनजाति से ताल्लुक रखते थे। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने एस सी जमीर और उनके सहयोगियों की गिरफ्तार कर लिया। जमीर की गिरफ्तारी से क्रुद्ध होकर नगा विद्रोहियों ने सेमा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। विद्रोहियों ने हिंसक गतिविधियां तेज कर दीं। इसी दौरान 16 अगस्त 1972 को जुनहेबोटो में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आफ नगालैंड का नेतृत्व कर रहे स्फेटू सू और जनरल जुहेटू ने 1500 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ज्यादातर विद्रोहियों को सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त कर दिया गया। जुहेटू बटालियन कमांडर बनाए गए और स्फेटू सू बाद में सांसद बने।

इसी बीच राज्य की सरकार भी बदली। तीसरे आम चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई और बीजोल ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। यह सरकार एक साल भी ठीक से नहीं चल पाई। इसके बाद जे बी जेसाफी मुख्यमंत्री बने, जिन्हें ग्यारह दिनों तक अपने पद पर रहने के बाद हटना पड़ा। हालत बिगड़ती गई और 22 मार्च 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि 24 नवंबर 1977 तक बढ़ाई गई।

इस अवधि में तत्कालीन राज्यपाल एलपी सिंह ने फिजो के भाई केवियानी से बातचीत जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1975 को शिलांग समझौता हुआ। यह समझौता नगालैंड में अमन-चैन कायम करने में असफल रहा और फिजो के नेतृत्व वाले एनएनसी के कई विद्रोही नेताओं ने इस समझौते पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इन नेताओं का कहना था कि समझौते पर एनएनसी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर नहीं किया था और समझौता करने से पहले

दूसरे विद्रोही नेताओं से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। इसके अलावा जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तब इसाक सू और मुइवा चीन की सद्भावना यात्रा पर गए हुए थे।

वर्ष 1978 में एनएनसी की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें फिजो के नेतृत्व और नीतियों को खारिज करने का फैसला किया गया। इसके बाद सू, मुइपा और खापलांग ने बगावत कर दी और एनएनसी से अलग होकर एनएससीएन की स्थापना की। 2 फरवरी 1980 को 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नगालैंड' का गठन किया गया। सू को इसका अध्यक्ष, खापलांग को उपाध्यक्ष और मुइवा को महासचिव चुना गया। कुछ समय के बाद ही इनके बीच कड़वाहट पैदा हो गई। इस तरह की अफवाह फैली कि सू और मुइपा मिलकर खापलांग का सफाया करना चाहते हैं। इसके बाद 140 मुरपा समर्थक विद्रोही खापलोग गुट और बर्मी सेना के हमले में मारे गए। मारे गए विद्रोही थंगकुल जनजाति के थे। मुइवा समर्थकों की हत्या के बाद एनएससीएन दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नाम पड़ा एनएससीएन-सू, मुइपा और दूसरे गुट का नाम पड़ा एनएससीएन-खापलांग। विभाजन के बाद दोनों गुटों के बची हिंसक झड़पों का सिलसिला जारी रहा।

इस पृष्ठभूमि पर गौर करने से स्पष्ट हो जाता है कि अगर केन्द्र सरकार और एनएससीएन-सू, मुइपा गुट के बीच कोई समझौता हो भी जाएगा तो वह तब तक कारगर साबित नहीं होगा जब तक खापलांग गुट भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इससे पहले भी शिलांग समझौते का यही हथ्र हो चुका है। नगालैंड में स्थायी शांति की बहाली के लिए सभी विद्रोही गुटों की सहमति पर आधारित कोई समझौता ही कारगर साबित हो पाएगा।

दिनकर कुमार गुवाहाटी से प्रकाशित हिंदी दैनिक सेंटिनल के संपादक हैं।

जब विकल्प

नेपाल जनयुद्ध और दलित-प्रश्न

□ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी)

सामाजिक सुधार कभी भी मजबूतों की कमजोरियों द्वारा नहीं बल्कि हमेशा कमजोरों की ताकत द्वारा किये जाते हैं—**कार्ल मार्क्स**

(*Social reforms are never carried out by the weakness of the strong; but always by the strength of the weak*)—**Karl Marx to working class: quoted in Francis Wheen**

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। किन्तु आज 21वीं सदी में भी जाति व्यवस्था कायम है जिसमें तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा दलितों को अछूत बना दिया गया है। इसलिए, दलितों की स्थिति मनुष्य कौन कहे, जानवरों से भी बदतर है। दलितों पर अत्याचार दक्षिण एशिया की विचित्र परिघटना है। यह पुरातन और घृणित जाति व्यवस्था से रूग्ण हिन्दू समाज की देन है।

ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का उत्पाद है, जिसमें मानसिक श्रम करने वाले ब्राह्मण, युद्ध करनेवाले क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य तथा शारीरिक श्रम करने वाले शूद्र के रूप में वर्गीकृत किये गये। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के दौरान, ऋग्वैदिक काल में, इस तरह के श्रम विभाजन ने न तो कठोर रूप और न ही वर्ग रूप प्राप्त किया था। परिणामतः, हर व्यक्ति को हर समय मनोनुकूल व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी। लेकिन वैदिक काल के आने पर, कृषि के विकास ने जड़बद्ध और बंद जाति व्यवस्था को जन्म दिया जिससे लोग अपनी पुश्तैनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रहण करने लगे। इससे मानसिक श्रम करने वाले ब्राह्मणों तथा शारीरिक श्रम करने वाले शूद्रों को समाज व्यवस्था में क्रमशः सबसे ऊंचा तथा सबसे नीचा स्थान मिला। समय के साथ शूद्र, जातियों और

उप जातियों में बंटते चले गये तथा उनके बीच ऊंच-नीच की व्यवस्था कठोर तथा जड़बद्ध होती गयी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आस-पास मनु ने वर्णाश्रम व्यवस्था को संहिता में बांधा। आज वही शूद्र दलित कहे जाते हैं।

इस तरह प्राकृतिक अर्थव्यवस्था के अंदर दलित पहले वंचित वर्ग थे जो शारीरिक श्रम करते थे लेकिन जिनको अपने श्रम का फल तथा उत्पादन का साधन रखने का अधिकार नहीं था।

एक गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार दलित नेपाल की कुल आबादी के बीस प्रतिशत हैं। अस्सी प्रतिशत दलित गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। ज्यादातर भूमिहीन हैं तथा दूसरों की जमीन पर रहते हैं। अतः हमेशा उखाड़े जाने के भय में वे जीते हैं।

आर्यों के नेपाल प्रवेश से पहले मुख्य रूप से यहां मंगोलियन, पहाड़ी क्षेत्र में, तथा आस्ट्रो-द्रविड़ मैदानी तराई क्षेत्र में निवास करते थे। 11वीं सदी ईस्वी सन में मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए उत्तर भारत के हिन्दू नेपाल चले आये तथा साथ में जाति-व्यवस्था भी लेते आये। नेपाल के गैर-हिन्दू समुदायों में भी जात-पात फैला तथा दलितों को समाज से बहिष्कृत किया गया। भौगोलिक दृष्टि से नेपाल के दलित पहाड़ी तथा तराई या मधेशी दलित में बंटे हुए हैं। राष्ट्रीयता की दृष्टि से नेपाली दलितों के तीन भाग हैं, पहाड़ी, नेवाड़ी

(अर्थात् काठमांडू घाटी के दलित) तथा मधेशिया दलित, जिनमें नेवाड़ी तथा मधेशिया दलित उत्पीड़ित राष्ट्रीयता में आते हैं। तीनों में मधेशी दलितों की माली हालत सबसे खराब है। मधेशी दलितों में 70 प्रतिशत आबादी भूमिहीन है, उनके बीच जातिभेद भी बहुत हैं जिसके चलते उनमें एकता की भी उतनी ही कमी है। तराई क्षेत्र में मजबूत सामंतवाद के कारण वे समाज से ज्यादा बहिष्कृत हैं। वे राष्ट्रीयता के आधार भी सताये जाते हैं क्योंकि पुरानी राज व्यवस्था में उनमें से ज्यादातर लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं है। पुरानी राजव्यवस्था सभी मधेशियों को भारतीय समझता है।

यह अजीब लगता है कि 21वीं सदी में भी प्राचीन परंपराओं का हिन्दू राजा राजकीय हिन्दू धर्म को बचाने के लिए मध्ययुगीन अत्याचार को स्वीकृति प्रदान करता है। दलित मुद्दा गैर सरकारी संस्थाओं के लिए डॉलर कमाने का एक जरिया है, संशोधनवादी वामपंथ के लिए दलित भावनाओं को दूहकर वोट बैंक की राजनीति करना है तथा क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के लिए यह व्यवहार में परिणत होने का इंतजार करता हुआ एक सिद्धांत बना रहा है।

एनजीओ और दलितप्रश्न

यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के संदर्भ में जाति प्रथा सामंतवाद का महत्वपूर्ण तत्व है। सामंती तथा साम्राज्यवादी दोनों ताकतें अपने फायदे में जाति व्यवस्था का इस्तेमाल करती हैं। सामंती ताकतें जाति व्यवस्था को धर्मों को आपस में तथा धर्म के भीतर वर्गों को आपस में लड़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। साम्राज्यवादी ताकतें दलित मुद्दे का इस्तेमाल उत्पीड़ित जनता को विभाजित करने में करती हैं। वे जाति व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए इसे पृथक पहचान रूप में रेखांकित करती हैं और आर्थिक उदारीकरण को सभी समस्याओं का हल बताती हैं।

उत्पीड़क शासक वर्ग शोषितों की तुलना में बहुत ज्यादा वर्ग चेतन होते हैं क्योंकि उन्हें एक विशाल आबादी पर शासन करना होता है। ऐसा वे शोषित वर्गों को बांट कर तथा उनमें से कुछ को एनजीओ के माध्यम से रोटी का टुकड़ा फेंककर करते हैं। जो समुदाय जितना ज्यादा गरीब होता है, उनके लिए एनजीओ को उतना ही ज्यादा फंड आवंटित कराया जाता है। इसलिए दलित मुद्दे तथा दलितों के भीतर दलित औरतों के मुद्दे एनजीओ तथा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के लिए खूब बिकाऊ होते हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य दलितों के वर्गीय चेतना को कुंद करने के लिए क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को उनसे दूर रखना होता है। ऐसा करने के उनके विभिन्न तरीके हैं।

दलितों को ब्राह्मण-विरोधी, मनु-विरोधी तथा ओबीसी-विरोधी के रूप में इतना ज्यादा प्रचारित किया जाता है कि दलित पहचान संकीर्णतावादी चरित्र ग्रहण कर लेता है। ब्राह्मण संस्कृति से लड़ने के नाम पर वह दलित ब्राह्मणवाद व्यवहृत करने लगता है जिसके तहत अपनी पहचान खोने के डर से दलित स्त्री-पुरुषों को दूसरी जातियों, धर्मों तथा समुदायों में विवाह करने से रोकते हैं। उत्पादन संबंधों एवं दलितों-गैर-दलितों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के सामंती चरित्र पर चोट करने की जगह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ गैर-दलितों के साथ झगड़ों से बचने के नाम पर अलग पानी का नल, मंदिर, समुदायिक भवन आदि बनाकर उनके अलगाव को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। दलितों में एकता मजबूत करने के लिए विभिन्न दलित जातियों का जमात बनाने की जगह वे अलग-अलग दलित जाति का अलग संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिर ज्यादा-से-ज्यादा फंड पाने के लिए उनमें प्रतियोगिता पैदा करते हैं। इसका परिणाम होता है कि अपेक्षाकृत शिक्षित और उन्नत दलित जातियां ज्यादा फंड पाने

में सफल होती हैं, जिससे दलितों के बीच विभाजन होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मध्यवर्गीय अवसरवादी दलित नेता भी तैयार किये जाते हैं जिनका इस्तेमाल संसदीय राजनीति के तहत वर्गीय शासन को चलायमान रखने के लिए किया जाता है।

कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ हिन्दू फासिस्टों के साथ मिलकर साम्प्रदायिक दंगे भी भड़काते हैं। भारत में गुजरात के गोधरा में 2002 में हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो दंगे हुए वह इसका एक उदाहरण है। ऐसा पाया गया कि कई हिन्दू फासिस्ट एनजीओ दलित पहचान के संकट को उनमें मुसलमानों से भय तथा उनके खिलाफ हिंसा करने के लिए प्रेरित करने में इस्तेमाल करते हैं।

आखिर अंत में अंध कम्युनिस्टों, जो वर्गीय शोषण को इतनी प्रमुखता देते हैं कि उन्हें दलित शोषण दिखायी नहीं पड़ता है, की विफलता को भी ये एनजीओ अपने पक्ष में भंजाते हैं। इन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने उत्तर आधुनिक विचारधारा के जहर का इस्तेमाल कर संभावित कम्युनिस्ट दलितों को अपने में मिला लिया।

इन तमाम विश्लेषणों का यही निष्कर्ष है कि क्रांतिकारी कम्युनिस्ट दलित उत्पीड़न को दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के रणनीतिक एवं मूलभूत मुद्दे के रूप में अंगीकार करें।

कम्युनिस्ट और दलित प्रश्न

1949 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के समय से दलित प्रश्न ब्राह्मण और क्षत्री ऊंची जातियों के कम्युनिस्ट कैडरों की परीक्षा लेता रहा है कि वे कहां तक सच्चे कम्युनिस्ट बन पाये हैं। इस परीक्षा को उन्होंने दलितों के घरों में प्रवेश कर तथा उनके साथ दारू पीकर उत्तीर्ण करना चाहा। लेकिन उनका यह भोला सांस्कृतिक विद्रोह शायद ही कभी दलितों से विवाह करने या पार्टी में उन्हें नीति निर्धारक पदों पर बैठाने तक पहुंच पाया।

दलित प्रश्न पर नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन की तीन धारायें हैं। पहली, संशोधनवादी, दूसरी, नव-संशोधनवादी तथा तीसरी क्रांतिकारी धारा। संशोधनवादी दलित प्रश्न को विशुद्ध रूप से आर्थिक-सामाजिक सवाल समझते हैं, जिसका समाधान संसदीय कानूनी प्रक्रिया से क्रमिक सुधार द्वारा होना है। वे इसे एक पृथक मुद्दे के रूप में देखना चाहते हैं। संसदीय रास्ते के राही यूनाइटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी (यूएमएल) इस धारा का प्रतिनिधित्व करता है। नव संशोधनवादी, दलित सवाल को वर्गीय सवाल का दर्जा देकर ज्यादा क्रांतिकारी होने की कोशिश करता है किन्तु अभी समय नहीं आया है के नाम पर वर्ग संघर्ष से दूर भागता है। समय के साथ वे एक नये रूप वाले संशोधनवादी बन जाते हैं। दूसरी संसदीय पार्टी यूनिटी सेंटर मसाल इस धारा की है। क्रांतिकारी धारा दलितों के शोषण को जातिगत शोषण के रूप में लेती है जो वर्गीय शोषण की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह जाति संघर्ष (Caste struggle) को वृहत वर्ग संघर्ष (Class struggle) के साथ जोड़ता है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) इसी धारा की पार्टी है। यह न केवल अपने दलित मोर्चा को महत्व देता है बल्कि संघर्ष के विशिष्ट स्वरूप को विकसित करने की अनुमति तथा जनता के नये राज्य में विशेष अधिकार भी देता है। यह दलितों के सैन्यीकरण पर बल देकर उनको जन सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

क्रांतिकारी कम्युनिस्ट दलित प्रश्न को गंभीरता से क्यों लें, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उनके जीवन की वस्तुगत परिस्थितियां उन्हें कम्युनिस्ट सिद्धांत का स्वभाविक मित्र बना देती हैं। विश्व के परिवर्तन का सवाल विशेष रूप से क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के लिए महत्वपूर्ण है। माओवादी पार्टी महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (GPCR) को

बहुत महत्व देता है जिसका नारा 'विद्रोह करना सही है' दलितों को विशेष तौर पर आकर्षित करता है।

दलित समाज का सबसे प्रमुख अंतर्विरोध यह है कि वे समाज के लिए बहुत से उपयोगी कार्य जैसे गलियों, नालियों, पखानों की सफाई, कूड़े-कचड़े, मरे जानवरों को इकट्ठा करके जगह पर पहुंचाना, जूतों-बैगों आदि की मरम्मत करना आदि करते हैं किन्तु उसी समाज से बहिष्कृत होते हैं। इसके चलते दलितों में अपने आप से अलगाव (Self-alienation) होता है जो उनके तनाव मुक्ति के लिए नशा करने का, दलित औरतों के वेश्यावृत्ति के धंधे में फंसने का कारण बनता है। उनके समाज का दूसरा अंतर्विरोध यह है कि दलित जातियों में आपस में ऊंच-नीच, छुआछूत, पवित्र-अपवित्र की समस्या बनी रहती है जो उन्हें विभाजित तथा कमजोर बनाता है। इस तीखे अलगाव को पुरानी राजसत्ता के खिलाफ, उनको नास्तिक बनाकर, विद्रोह में बदला जा सकता है, उनमें महान सर्वहारा चेतना भरी जा सकती है तथा नये क्रांतिकारी राज्य के प्रति उनको निष्ठावान बनाया जा सकता है।

दलित आंदोलन, राजनीतिक दृष्टि से, सामंतवाद विरोधी होता है तथा इसलिए नये जनवादी आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। दलितों के ऊपर थोपे गये सभी धार्मिक, कर्मकांडों तथा दासता की बेड़ियों को पूंजीवाद खत्म करता है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पूंजीवादी क्रांति जितनी ज्यादा पूर्ण होगी, आगामी सामाजिक क्रांति के लिए उतना ही ज्यादा अनुकूल वातवरण तैयार होगा। क्योंकि नवजनवादी क्रांति का मुख्य काम प्रतिक्रियावादी ताकतों के ऊपर तानाशाही लागू करना तथा शोषितजनों के लिए लोकतंत्र की स्थापना करना होगा, इसलिए सभी शोषितजनों में दलित

ही क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के सबसे नजदीकी मित्र होंगे। ऐसा इसलिए है कि प्रतिक्रियावादियों के ऊपर जो अभी भी मध्ययुगीन शोषण के तौर-तरीके अपना रखे हैं तानाशाही शासन प्रणाली की सबसे फौरी जरूरत दलितों को है। पुरानी पतनशील संस्कृति उनकी ऐतिहासिक दासता पर टिकी हुई है इससे छुटकारा पाने के लिए सेल्यूलर, लोकतांत्रिक वातावरण तथा आधुनिक दृष्टिकोण की उन्हें जरूरत है। सामंती ताकतों ने उनके काम को कभी कोई सम्मान नहीं दिया है जिसका इतना ज्यादा सामाजिक महत्व तथा आर्थिक मूल्य है।

दलित आंदोलन का मजबूत साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र रहा है जो नव जनवादी आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगा। साम्राज्यवाद राष्ट्रीय पूंजीवाद के विकास में रोड़ा है जो न केवल दलितों से उसका मूल पेशा छीन ले रहा है बल्कि अपने हुनर को विकसित करके देश के संगठित उद्योग में शामिल होने से भी रोक रहा है। साम्राज्यवाद उनके प्राकृतिक संसाधनों की भी लूट करता है जिसके माध्यम से उत्पादन करके वे अपनी जीविका चलाते आये हैं।

दलित ऐतिहासिक रूप से मेहनतकश जनता रही है, इसलिए क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को उनमें सर्वहारा दृष्टिकोण भरना चाहिये। नवजनवादी क्रांति सीमित प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, जिसमें दलितों का हुनर कैद होकर रहता है, को तोड़ने में मदद देकर उनके शहरीकरण, औद्योगीकरण का रास्ता तैयार कर कालांतर में राजसत्ता का समाजीकरण करता है। यह समाज में जातिभेद को खत्म करने का आधार तैयार करेगा।

दलितों को यह भी जानना होगा कि तथाकथित सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative actions) सकारात्मक विभेद, पक्षपाती कार्रवाई, भेदभाव विरोधी

कानून, आरक्षण आदि विशेष प्रावधान, जो दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए पुराने राज्य ने बनाये हैं, उनको लागू करने के लिए बल प्रयोग के बिना निरर्थक साबित होंगे। गरीब और भूमिहीन दलितों को जानना होगा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक बस्ती, पृथक पहचान या इस शोषणकारी व्यवस्था में दलितों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति अंततः अभिजात मानसिकता के दलित पैदा करेंगे जो शीर्ष वर्गीय राज्य सत्ता में समाहित कर लिये जायेंगे। हिन्दू धर्म के खिलाफ विद्रोह में बौद्ध धर्म, ईसाइयत या अन्य किसी धर्म को स्वीकार करने से दलित न केवल अपनी समस्या के समाधान को लंबित रखेंगे बल्कि अपने आप को धार्मिक राजनीति के झमेले में फंसा देंगे, जो कि प्रतिगामी होगा। इसके अलावा कोई भी देख सकता है कि हिन्दुओं के अलावे बाकी सभी धर्म-इसलाम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख आदिकम से कम भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था को ढो रहे हैं।

वर्ग संघर्ष एकीकृत दलित संघर्ष के साथ जुड़ाव वाले वर्ग संघर्ष एवं विद्रोह करने के अधिकार को संस्थाबद्ध करके ही जाति आधारित समाज व्यवस्था एवं दलित-पिछड़ा के जीवन को बदला जा सकता है।

यदि कम्युनिस्ट दलित प्रश्न को एक स्वतंत्र एकीकृत मुद्दे के रूप में संबोधित नहीं करते हैं तो दलित समुदाय के भीतर विद्यमान अवसरवादी तत्व दलित मुद्दे को पहचान की राजनीति में घटा कर रख देंगे जिससे साम्प्रदायिक, संकीर्णतावादी राजनीति को ही प्रोत्साहन मिलेगा और दलित अंततः घुटन भरे जाति शोषण के शिकार तथा साम्राज्यवादी-सामंती ताकतों के हाथ का औजार बनकर रह जायेंगे।

(सीपीएन (एम) के मुख पत्र 'द वर्कर' से साभार। अनुवाद-जन विकल्प टीम)

जन विकल्प

[आंध्रप्रदेश के माओवादी नेता गणपति राज्यसत्ता से निरंतर सशस्त्र संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। सीपीआई (माओवादी) की गुप्त कांग्रेस के आयोजन के बाद से वह चर्चा में हैं। इस कांग्रेस के फुटेज विभिन्न विदेशी समाचार चैनलों ने जारी किए थे। 1978 से ही भूमिगत आंदोलन चला रहे गणपति सीधे साक्षात्कार के लिए उपलब्ध नहीं होते। उन्होंने अपना यह साक्षात्कार पत्र-पत्रिकाओं व टीवी चैनलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर खुद जारी किया है।-सं.]

हम जनता की लामबंदी में यकीन रखते हैं : गणपति

हमने सुना, कि आपने 37 सालों के अंतराल के बाद कांग्रेस की है। इतनी देरी क्यों?

गणपति : यह सही है कि हमने आठवीं कांग्रेस 1970 में की थी। लगभग 37 सालों से कांग्रेस के न होने की वजह देश में क्रांतिकारी शक्तियों की स्थिति है। पिछली कांग्रेस के दो वर्षों बाद आंदोलन को गंभीर झटका लगा, सर्वोच्च कमेटी-केंद्रीय कमेटी सदस्यों की शहादत, गिरफ्तारी और यहां तक कि एसएन सिंह जैसे सदस्यों की हत्या से, जिन्होंने वास्तव में 1971 में खुद पार्टी में दरार डाल दी, बिखर-सी गयी। कामरेड चारु मजूमदार की शहादत के बाद केंद्रीय कमेटी अनेक गुटों में बंट गयी। मैं गुट (कैशंस) कह रहा हूँ, क्योंकि वे सब सीपीआई (एमएल) के हिस्सा थे। लंबे समय तक अलग समूहों के तौर पर उनके अस्तित्व ने समय के साथ उन्हें स्वतंत्र और पार्टियों के रूप में उनके कार्यक्रमों और कार्यनीति (टैक्टिक्स) के साथ अलग पहचान दी। इसके अलावा उन्होंने खुद अपने तरीके से अपने अतीत की आलोचनात्मक समीक्षा की। ऐसी परिस्थितियों ने एकता के आसार को कठिन बना दिया।

कुछ समूह सीधे डांगे और जोशी के पुराने रास्ते पर चलने लगे, हालांकि वे उनकी धारा का विरोधी होने का दावा करते थे, जैसा कि विनोद मिश्र के नेतृत्व में 'लिबरेशन' ग्रुप ने, जिसका पतन 1970 के दशक के गौरवमय संघर्ष के इतिहास के बाद 1980 के दशक की शुरुआत से ही शुरू हो गया था। यह कुछ ऐसा था कि उन्होंने सशस्त्र संघर्ष (राज्य के खिलाफ) को स्थगित कर दिया, अनिश्चित तौर पर भविष्य के किसी भाग्यशाली दिन के लिए, इस दलील के साथ कि राज्य बहुत शक्तिशाली है और इसके साथ सशस्त्र मोरचाबंदी अधिक समय और तैयारी की मांग करती है। अतः उन्होंने अपने को तथाकथित सशस्त्र किसान प्रतिरोध या संघर्ष के सामंतविरोधी चरण (स्टेज) तक सीमित कर लिया। तब से आज तक इन समूहों ने राज्य के साथ सशस्त्र मोरचाबंदी शुरू करने की तैयारियां पूरी नहीं की हैं। ये टीएन-डीवी, एनडी, सीपी रेड्डी आदि के विभिन्न गुटों जैसे दक्षिण अवसरवादी समूह थे। तब

कुछ दूसरों ने सीपीआई (एमएल) के असली कार्यक्रम को बनाये रखा, मगर अतीत की गलतियों के प्रति आलोचनात्मक नजरिया अपनाने से इनकार कर दिया। वे जड़तापूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के अतिरेकपूर्ण मूल्यांकन और सब्जेक्टिव शक्ति जैसी वाम गलतियों के शिकार हुए, और दुश्मन की शक्ति को कम करके आंकते रहे, जिसके कारण वे कोई महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं बना पाये। केवल कुछ पार्टियां सीपीआई (एमएल) (पीडब्ल्यू) और सीपीआई (एमएल) (पीयू) थीं, जिन्होंने आठवीं कांग्रेस की बुनियादी धारा को थामे रखा, अतीत की गलतियों और आंदोलन की कमियों के प्रति आत्मालोचनात्मक समीक्षा की और तब धारा को और समृद्ध किया, जनयुद्ध को और समृद्ध धारा पर आगे ले गयीं, और इसीलिए अपेक्षाकृत मजबूत आंदोलन, देश के विभिन्न भागों में, विकसित कर पायीं।

जबकि सीपीआई (एमएल) की यह स्थिति थी, दूसरी तरफ एमसीसी कामरेड केसी, अमूल्य सेन और चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक अलग पार्टी के रूप में विकसित हुई, जिसका कार्यक्रम सीपीआई (एमएल) के लगभग समान था। दोनों पार्टियां एक पार्टी का हिस्सा हो सकती थीं, मगर ऐतिहासिक कारणों से यह कामरेड सीएम के समय नहीं हो पाया। बाद में जब सीपीआई (एमएल) खुद 1972 में टूट गयी, एकता भविष्य की चीज बन गयी। तब से कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता प्रत्येक क्रांतिकारी संगठन के एजेंडे में एक प्रमुख टास्क बन गया। इच्छा, जैसे कि एकता की ईमानदार इच्छा, बेशक एक महत्वपूर्ण कारक है, मगर जो निर्णायक चीजें हैं, वे हैं राजनीतिक लाइन और पार्टियों की प्रैक्टिस। अतः केवल 1980-90 के दौरान, जब आंदोलन एमसीसी, सीपीआई (एमएल) (पीडब्ल्यू) और सीपीआई (एमएल) (पीयू) जैसी पार्टियों द्वारा निर्मित किया जा रहा था, एकता की मजबूत बुनियाद रख दी गयी। जबकि इन पार्टियों के बीच एकता लंबे समय तक राजनीतिक मतभेदों और एकता के लिए सचेत प्रयत्न करने में नेतृत्व की कमजोरियों के कारण न हो सकी। मैं इसके विस्तार में जा सकता हूँ, यदि यह जरूरी हो। नौवीं कांग्रेस के आयोजन में

इतनी देरी की मुख्य वजह देश में क्रांतिकारी शक्तियों की एकता होने में असफलता रही।

आप पार्टी में लोकतंत्र (जनवाद) कैसे सुनिश्चित करते हैं, जब आप इतने वर्षों तक कांग्रेस नहीं करते? पार्टी की लाइन, टैक्टिक्स और नीतियां बनाने में कैडर कैसे सम्मिलित होते हैं?

गणपति : मैंने ऊपर जो कहा, देश में सभी सच्चे कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता हासिल करने में हमारी असफलता के कारण कांग्रेस के लंबी अवधि तक नहीं होने के बारे में, यह पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का निषेध नहीं है। हरेक क्रांतिकारी पार्टी की अपनी आंतरिक जनवादी प्रक्रिया होती है, नीति निर्माण में कैडरों के इन्वॉल्विंग की। पूर्ववर्ती एमसीसीआइ, सीपीआइ (एमएल) (पीडब्ल्यू) एवं सीपीआइ (एमएल) (पीयू) एक नियमित अंतराल पर अपने केंद्रीय कान्फ्रेंस, प्लेनम और विशेष बैठकें करते रहे हैं, जहां वे अपने पिछले कार्य और जनयुद्ध आगे बढ़ाने में सकारात्मक, नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करते रहे हैं, नीतियों और टैक्टिक्स में जरूरी बदलाव और धारा को और समृद्ध करते रहे हैं। अपने सार में एक केंद्रीय अधिवेशन कांग्रेस के सदृश होता है। केवल एक वजह से इसे कांग्रेस नहीं कहा जाता, क्योंकि देश में विभिन्न क्रांतिकारी पार्टियां और समूह हैं। यह अमूमन महसूस किया गया कि एक कांग्रेस बुलायी जा सकती है-देश की सभी क्रांतिकारी पार्टियों की एकता के बाद। पूर्ववर्ती पार्टियां जो कि अब सीपीआइ (माओवादी) का हिस्सा हैं।-एमसीसीआइ, सीपीआइ (एमएल) तथा सीपीआइ (एमएल) (पीयू) अपने केंद्रीय कान्फ्रेंस और प्लेनम नियमित अंतरालों पर करते रहे हैं। पीडब्ल्यू ने पहला क्षेत्रीय अधिवेशन तेलंगाना के रास्ते पर 1976 में आयोजित किया था। इसने 1980 में राज्य अधिवेशन किया। इसका केंद्रीय प्लेनम 1990 में, अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन 1995 में और दूसरी कांग्रेस 2001 में हुई। इसी तरह एमसीसीआइ ने केंद्रीय कान्फ्रेंस 1996 में और पीयू ने 1983, 87 व 96 में किया।

अतः इन अधिवेशनों, प्लेनमों द्वारा पूरी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से बहस-मुबाहिसे, आंतरिक संघर्ष और सभी विवादित मुद्दों पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल थी। दरअसल सीपीआइ(एमएल) (पीडब्ल्यू) ने कांग्रेस के लिए तैयारियां 1995 में एमसीसी के साथ विलय की वार्ता टूटने के बाद शुरू कर दी थीं। पीडब्ल्यू का 1995 का अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन (एआइएससी) वास्तव में कांग्रेस के तौर पर योजनाबद्ध किया गया था, मगर अंतिम समय में हमने इसका नाम बदल कर विशेष अधिवेशन रख दिया, लेकिन इसका महत्व कांग्रेस जैसा ही था। यह सीपीआइ (एमएल) (पीयू) के साथ एकता की संभावना को ध्यान में रखते हुए हुआ। 2001 में एकीकृत सीपीआइ(एमएल) (पीडब्ल्यू)

ने नौवीं कांग्रेस की, मगर यह कांग्रेस मूलतः भारतीय क्रांति की केवल एक धारा-सीपीआइ (एमएल) से जुड़े क्रांतिकारियों की थी। कांग्रेस पीडब्ल्यू नेतृत्व के इस आकलन के साथ हुई कि एमसीसी के साथ एकता एक लंबे समय, खास कर तब की दोनों पार्टियों के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते को पृष्ठभूमि में डाल देगी। बाद में यह आकलन गलत साबित हुआ। कांग्रेस के साढ़े तीन साल के भीतर सीपीआइ (एमएल) (पीडब्ल्यू) तथा एमसीसीआइ के विलय के बाद एक नयी पार्टी सीपीआइ (माओवादी) बनी। जिन बड़ी पार्टियों ने सीपीआइ (माओवादी) बनायी है, इतिहास से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनमें रही है, तब भी जब हम लंबे समय तक कांग्रेस नहीं कर सके।

हमने कुछ मीडिया रिपोर्टों में सुना कि हालिया संपन्न एकता कांग्रेस में कुछ गंभीर मतभेद उभर आये थे कि आपके फिर से महासचिव चुने जाने का कड़ा विरोध हुआ, कि कांग्रेस यहां तक कि केंद्रीय कमेटी का चुनाव नहीं कर सकी आदि। क्या ये सही हैं?

गणपति : ऐसी रिपोर्टें कुछ तो मीडियावालों की अटकलों पर आधारित होती हैं लेकिन इनमें से अधिकतर बातें खुफिया एजेंसियों द्वारा छेड़े गये डिसइन्फार्मेशन कैंपेन का हिस्सा होती है। खास तौर पर एपीएसआइबी का ऐसी गलत सूचनाओं के लिए विशेष विभाग है। इस एकमात्र उद्देश्य से कि जनता और पार्टी कैडर में भ्रम फैला सके। वे दोनों माओवादी पार्टियों के विलय के समय से ही, खास कर पिछले एक साल से, ऐसी कहानियां जारी करते रहे हैं। वे लगातार यह अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विलय सैद्धांतिक नहीं था, दोनों तत्कालीन पार्टियों में गंभीर मतभेद थे, और कि दोनों के सोचने की लाइन अलग है, जो उनके व्यवहार में दिखता है और ऐसी ही बकवास।

और हम जानते हैं कि आप जिनका हवाला दे रहे हैं वे तथाकथित मीडिया रिपोर्टें कहां बनती हैं। ये पुलिसिया खबरें एसआइबी द्वारा हनामकोंडा से फैक्स की गयीं और 26 मार्च को कुछ तेलुगू अखबारों में छपीं। इन रिपोर्टों के जरिये ये झूठे हमारी पार्टी की स्थिति के बारे में पूरी तरह झूठी तसवीरें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि तब की एमसीसीआइ जनयुद्ध को अधिक-से-अधिक सैन्य कार्रवाइयों के जरिये तेज करना चाहती थी जबकि पीडब्ल्यू के कामरेड सोचते थे कि यह बेहतर है कि कार्रवाइयों को कुछ समय तक टाल दिया जाये और मिलिटेंट जनांदोलन पर ध्यान केंद्रित किया जाये। यह दरअसल देखने में हैरतअंगेज लगता कि ऐसी रिपोर्ट पीएलजीए द्वारा माओवादी आंदोलन के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई, रानी बोदली में 68 पुलिसियों-एसपीओ सहित-की हत्या के ठीक 10 दिनों बाद आयी और हमारी इस घोषणा के बाद

कि ऐसी और कार्रवाइयां होंगी, यदि प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग सलवा जुडूम के नाम पर जनसंहार और विनाश की बर्बर कार्रवाइ बंद नहीं करता। इन मनगढ़ंत झूठों में एक रत्ती भी सच्चाई नहीं है।

ये पुलिसिया कहानियां यह झूठ भी फैलाती रहती हैं कि 'झटके और मतभेद इतने गंभीर हैं कि कांग्रेस पोलित ब्यूरो, केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय सैन्य आयोग और विभिन्न राज्य कमेटियों का पुनर्गठन तक न कर पायी और कई बड़े नेता अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का सामना करते दिखते हैं।' दरअसल भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में हमारे जितनी मजबूत, केंद्र और राज्य की बारीक बुनावटवाली पार्टी संरचना कभी नहीं थी। कांग्रेस ने एक स्वर से केंद्रीय कमेटी का चयन किया, जिसने पोलित ब्यूरो, केंद्रीय सैन्य आयोग, विभिन्न क्षेत्रीय ब्यूरो और केंद्रीय विभागों तथा उपकमेटियों का गठन किया। मैं गर्व के साथ कहूंगा कि भारतीय क्रांति के नेतृत्व के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत नेतृत्व की स्थापना कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य कमेटियां संबंधित राज्य अधिवेशनों में चुनी जाती हैं न कि कांग्रेस द्वारा। प्रेस विज्ञप्ति एसआइबी के कमजोर होमवर्क को दरसाता है।

रिपोर्टों में यह सुनना अधिक हैरतअंगेज है कि अनुशासनात्मक कार्रवाइ, पदावनति सहित, कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ होनी है। इन दावों में सच एक रत्ती भर भी नहीं है। यह न सिर्फ डिसइन्फार्मेशन कैपेन को दिखाता है, बल्कि आंध्रप्रदेश में एसआइबी और पुलिस की मनोवृत्ति को भी दिखाता है जो नैराश्यपूर्ण इच्छा करते हैं कि हमारी पार्टी के 'प्रमुख' नेता पदावनत हों।

तब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है?

गणपति : क्यों नहीं? सैद्धांतिक-राजनीतिक बहसों किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की रगों में होती हैं। ऐसे आंतरिक संघर्ष के जरिये ही पार्टी लाइन समृद्ध बनती है और पार्टी और मजबूत तथा एकताबद्ध बनती है। हमने अपने मतभेदों को कभी राज नहीं रखा। हमने मतभेदों को अपनी सैद्धांतिक पत्रिका 'पीपुल्स वार' के विगत अंक में प्रकाशित किया है। वर्तमान अंक में कांग्रेस में हुई बहसों की विस्तार से चर्चा है। ये बहसों हमारी पार्टी की मजबूती को दिखाती हैं न कि इसकी कमजोरी को। यह पार्टी के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और विभिन्न विचारों को सहने की क्षमता को दिखाता है जो हर तरह के विचारों और दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है, अगर वे पार्टी लाइन को समृद्ध करने की दिशा में रचनात्मक तरीके से उठाये गये हों, और न कि पार्टी को भटकाने की बदनीयती से। कांग्रेस में कामरेडों द्वारा जो विचार रखे गये पूरी ईमानदारी से, लाइन को समृद्ध करने की दृष्टि से और भारतीय क्रांति जिन समस्याओं से दोचार है उनका हल निकालने की दृष्टि से।

यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उल्लेखनीय है कि जो मतभेद कांग्रेस में आये वे पूर्ववर्ती एमसीसीआइ-पीडब्ल्यू के बीच में नहीं थे, बल्कि वे एक अकेली पार्टी के भीतर के थे। यदि आप हमारी पार्टी के इतिहास से अवगत हैं तो आप पायेंगे कि इससे भी गहरे मतभेद हमारे शुरुआती अधिवेशनों और कांग्रेस में पैदा हुए थे। 1995 में पीडब्ल्यू के एआइएससी में अथवा पीयू में केंद्रीय अधिवेशन में 1987 और 1996 में, या एकीकृत पीडब्ल्यू के 2001 कांग्रेस में मतभेद गंभीर प्रकृति के थे। वे दुनिया की प्रधान स्थिति, दलाल बड़े पूंजीपति और भारतीय जनता के अंतरविरोधों को लेकर, भारत में उत्पादन के उत्पादन आदि को लेकर थे। एक तीखी बहस पार्टी लाइन में दक्षिणपंथी झुकाव के सवाल पर भी थी। पीडब्ल्यू की 2001 कांग्रेस में। ये सभी गंभीर मतभेद एक स्वस्थ बहस और जहां जरूरत हुई वोट के जरिये हल कर लिये गये। अभी के मतभेद पहले जितने गंभीर नहीं हैं। अतः पुराने पीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू तथा पीयू के अगस्त 1998 में विलय के बाद बने एकीकृत पीडब्ल्यू तथा एमसीसीआइ के विलय के बाद बने सीपीआइ (माओवादी) के अंदर मतभेद एक कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत स्वाभाविक हैं। कोई भी मतभेद, यहां तक कि बहुत गंभीर मतभेद भी, एक कम्युनिस्ट पार्टी में जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए सुलझाये जा सकते हैं। यह जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांत की महानता है जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व और कार्य करने का आधार होता है। केवल कर्नाटक में एक छोटा गुप, जो खुद को माइनोंरिटी कहता है, टूट कर चला गया, जब उसने राज्य अधिवेशन में दक्षिणपंथी अवसरवादी लाइन के कारण बहुमत खो दिया। यदि उनमें कम्युनिस्ट स्पिरिट और अनुशासन होता और अगर वे पेटी बुरुआ व्यक्तिवाद और अराजक तरीकों से ग्रस्त नहीं रहते तो वे पार्टी में बने रहते और कांग्रेस में अपनी लाइन के लिए लड़ते। बेशक कांग्रेस में बहुमत द्वारा तय लाइन और नीति को मानते हुए किसी को अधिकार है कि वह अपनी लाइन और किसी सवाल पर अपना नजरिया अगली कांग्रेस में एक बार फिर रख सकता है।

कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? आपने इसे किस तरह मैनेज किया, ऐसे में जबकि सरकार गंभीरता से इसे विफल करने की कोशिश कर रही थी?

गणपति : (हंसते हैं) खुफिया एजेंसियों को अनुमान लगाने दीजिए कि इसे कहां आयोजित किया गया। मीडिया के लिए, हम आपलोगों को कुछ समय बाद ले जायेंगे। इतिहास के बनने के दौरान ये जगहें भावी पीढ़ियों के लिए महान ऐतिहासिक अहमियत हासिल कर लेंगी। तब हरेक आदमी जाने के लिए आयेगा। मगर वर्तमान के लिए मैं एक चीज कह सकता हूँ-यह जनता के बीच किया गया, जनता द्वारा सुरक्षित और प्रकृति द्वारा घिरा हुआ। और बेशक,

आयोजन स्थल में हमारे पीएलजीए के लड़ाके थे जो दिन-रात, 24 घंटे की ड्यूटी करते, दुश्मन सेना की हरेक गतिविधि से सचेत और पुलिस बलों को, अगर वे इलाके में घुसने की हिम्मत करते, एंबुश करने के लिए तैयार। यहां तक कि अगर दुश्मन सेना इलाके में घुस भी जाती, हमारे गुरिल्ला यह सुनिश्चित करते कि नेतृत्व को कोई नुकसान नहीं हो। पीएलजीए और आम जनता के पूर्ण आत्मविश्वास के बीच हमने कांग्रेस संचालित की, बिना किसी तनाव या समस्या के। असल में, हमने कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया भी।

कांग्रेस का आयोजन पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अंतिम कार्रवाई है। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, हमने 15 राज्यों में अधिवेशन किये, इनमें से 12 राज्य स्तरीय अधिवेशन थे, और ये क्षेत्रीय, जोनल/डिविजन/जिला अधिवेशनों और कई जगहों में सबजोनल और एरिया अधिवेशनों के बाद किये गये थे। एक बड़ा शैक्षणिक कैम्पेन किया गया, स्टडी कैम्पों-क्लासों वगैरह के साथ। इन सबमें पिछले साल हमारा बहुत समय लगा। लेकिन व्यापक जन समर्थन और गुरिल्ला बलों द्वारा मुहैया की गयी सुरक्षा के लिए, ये कार्यक्रम दुश्मन द्वारा छेड़े गये निरंतर दमन अभियानों के चलते सामान्यतः असंभव हो गये। हमने कान्फ्रेंस वेन्यू को एओबी में शिफ्ट किया और एक-दो जगहों और थीं जहां हमें जनता से सूचना मिली कि दुश्मन उन जगहों को घेर रहा है। ये वे लोग हैं जो हमारे आंख और कान हैं और जितने समय तक हम जनता का समर्थन पाते रहेंगे और गोपनीयता के सख्त तरीके बनाये रखेंगे, कोई भी दुश्मन सेना कुछ न कर सकेगी।

और राज्य सरकारों द्वारा कान्फ्रेंस और कांग्रेस न होने देने के लिए गंभीर कोशिशें की गयीं। गत नवंबर-दिसंबर के महीनों में ऐसी खुली घोषणा की गयी। गृह मंत्रालय द्वारा तीन महीनों की अवधि के लिए एक स्पेशल विंग गठित किया गया, कांग्रेस को विफल करने के लिए। वे जानते थे कि यह जनवरी या फरवरी में होगा, क्योंकि गरमी आ जाने के बाद यह अपेक्षाकृत कठिन होगा। अतः कांग्रेस का आयोजन नव एकीकृत पार्टी के लिए विलय के बाद सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सौ से अधिक डेलीगेट-माओवादी पार्टी का कोर-दुश्मन को पता लगे बिना विभिन्न राज्यों से आये। पीएलजीए लड़ाकों की एक बड़ी संख्या सुरक्षा उद्देश्यों से लगायी गयी थी। और इस तरह के एक बड़े कैम्प के इंतजामों के लिए जाड़े के ठंडे दिन भी उतने आसान नहीं हैं। कहीं से भी हुई एक छोटी लीक कार्यक्रम को बाधित कर देती। इन कठिन हालात में कांग्रेस का सफलतापूर्वक संपन्न होना पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि हरेक चीज संभव है-सतर्कतापूर्ण योजना, काम करने के गोपनीय तरीके, एक प्रतिबद्ध गुरिल्ला बल और जनता के मजबूत समर्थन के साथ।

एक दुखद घटना कांग्रेस की पूर्व संध्या पर हो गयी, हमारे प्यारे कॉमरेडों चंद्रमौलि (बीके) और उनकी जीवनसाथी विजयलक्ष्मी (करुणा) की शहादत की। चंद्रमौलि केंद्रीय कमेटी और केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य थे और करुणा डीसी सदस्य। वे एपीएसआइबी के गुंडों द्वारा 26 की रात में पकड़ लिये गये और अगले दिन क्रूर यातनाएं देकर मार दिये गये। थोड़ा तनाव था जब हमने उनकी शहादत के बारे में सुना। हालांकि दुश्मन कांग्रेस के बारे में कुछ भी उनसे न पा सका और दोनों अकथनीय यातना, जो उन पर की गयी, के सामने चट्टान की तरह अडिग रहे। बर्बर दुश्मन एक छोटी जानकारी भी इन महान कम्युनिस्टों, भारतीय जनता के गौरवशाली बेटे और बेटे, से न हासिल कर सका। यहां तक कि अपनी शहादत के साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सफलता के लिए अपने लहू का योगदान दिया।

एकता कांग्रेस के प्रमुख फैसले क्या रहे? क्या आपकी समग्र योजना और टैक्टिक्स में कोई बदलाव होगा?

गणपति : कांग्रेस की आम दिशा जनयुद्ध को तेज करने और लड़ाई को सभी मोरचों पर ले जाने की रही। ठोस तौर पर यह निर्णय लिया गया कि चलायमान युद्ध के उच्चतर स्तर तक गुरिल्ला युद्ध को ले जाया जाये, उन इलाकों में जहां गुरिल्ला युद्ध एक एडवांस्ड स्टेज में है, और जितना संभव हो सके उतने अधिक राज्यों में सशस्त्र संघर्ष को बढ़ाया जाये। दुश्मन बलों का ध्वंस इन इलाकों में त्वरित एजेंडा है, जिसके बगैर इन इलाकों में उपलब्धियां बरकरार रखने और उन्हें और आगे बढ़ाने में बेहद दिक्कत होगी। उसी तरह यह एक त्वरित जरूरत है-एक बड़े क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलने की इसलिए हमारे गुरिल्ला बलों के ऊपर काफी दायित्व है। और विस्तार करने में गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। राज्य द्वारा केंद्रीय बलों और विशेष पुलिस बलों की भारी तैनाती को नजर में रखते हुए कांग्रेस ने दुश्मन ताकतों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए विभिन्न रचनात्मक स्वरूप अपनाने की योजना बनायी है। पुलिस और केंद्रीय बल सीख जायेंगे कि हमारे क्षेत्र में घुसना कितना खतरनाक है। हमने पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करने, जनता को दुश्मन ताकतों का प्रतिरोध करने के लिए मोबिलाइज करने और इन क्षेत्रों में दुश्मन की सभी तरह की ताकत को नष्ट करके अपने मजबूत आधार के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। और यह सब युद्ध में जनता की व्यापक भागीदारी से हासिल होगा। सैकड़ों लोग, और कभी-कभी हजार से भी ज्यादा, दुश्मन के खिलाफ हमलों में शामिल रहते हैं, जैसा कि आपने हालिया प्रतिआक्रामक (काउंटरऑफेंसिव) ऑपरेशनों-रानी बोदली में रीगा में, बोकारो जिले में खासमहल में सीआइएसएफ कैम्प पर हमलों में और गत जून महीने के इसी तरह के हमलों में देखा है।

आंध्रप्रदेश में हमने जो अनुभव हासिल किये बढ़ते और निरंतर जारी राजकीय दमन और राज्य प्रायोजित दमन के बीच, यह सब अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी ताकतें जहां वे काम कर रही हैं गोपनीय ही रही हैं। ठीक इसी समय हम प्रत्येक जनांदोलन के अगले मोरचे पर रहेंगे। कांग्रेस ने 'सेज' के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया है, जो कुछ भी नहीं है सिवाय भारतीय क्षेत्र में नव उपनिवेशवादी क्षेत्र के। वे न केवल किसानों की उर्वर जमीन की लूट-खसोट कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश को निर्बाध रूप से क्रूर शोषण और साम्राज्यवादियों और दलाल बड़े बिजनेस घरानों द्वारा नियंत्रित एक विशेष जोन में बदल देना चाहते हैं। कांग्रेस ने इन संघर्षों में और गहरे जाने का आह्वान किया है। हम भारतीय राज्य की क्रूर, फासीवादी प्रकृति को लेकर किसी भ्रम में नहीं हैं, और इसीलिए हरेक तरह की कुरबानी के लिए तैयार रहने के साथ ही काम करने के गोपनीय तरीके बरकरार रखने की निहायत जरूरत है।

अंतिम तौर पर आप अपनी एकता कांग्रेस की उपलब्धियों और इसके महत्व का किस तरह मूल्यांकन करते हैं?

गणपति : हमारी एकता कांग्रेस भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में महान ऐतिहासिक महत्व की घटना है। यह न केवल सद्यःपूर्ण माओवादी दलों की एकता की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, बल्कि भारतीय क्रांति के लिए पार्टी और राजनीतिक लाइन को भी सुदृढ़ करती है। हमारे संस्थापक नेताओं कामरेड सीके और केसी द्वारा स्थापित क्रांतिकारी राजनीतिक लाइन पुनर्सुदृढ़ीकरण और समृद्धिकरण कांग्रेस की सबसे उपलब्धि रही। अनेक सैद्धांतिक-राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस में बहस हुई और वे हल किये गये, जिसने एकता को उच्चतर स्तर तक पहुंचा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि भारतीय क्रांति के लिए एक एकताबद्ध केंद्रीकृत नेतृत्व की स्थापना हुई।

भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में 1970 से लंबे समय के बाद एक अकेला निर्देशक केंद्र अस्तित्व में आया है, 2004 के सितंबर में एमसीसीआइ और सीपीएल (एमएल) (पीडब्ल्यू) के विलय के बाद और यह केंद्र कांग्रेस में समग्र पार्टी के अनुमोदन से और अधिक सुदृढ़ और पक्के तौर पर स्थापित हुआ।

हाल के समय में आंध्र प्रदेश में कुछ गंभीर नुकसान हुए हैं। इनके क्या कारण रहे? क्या आपका आंदोलन कुल मिला कर कमजोर हुआ है? इन नुकसानों के बचने और पहलकदमी पुनः हासिल करने के बारे में आपकी क्या योजना है?

गणपति : मैं सहमत हूँ कि आंध्रप्रदेश में नुकसान सचमुच गंभीर हैं। उन्होंने निश्चत तौर पर कुल मिला कर देश भर में क्रांतिकारी आंदोलन पर चिंतनीय प्रभाव डाला है। आंध्रप्रदेश, खासतौर पर

उत्तरी तेलंगाना का क्षेत्र लंबे समय से क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और हमारे देश की क्रांतिकारी जनता के लिए महान प्रेरणा है। मगर हमें दिमाग में यह रखना है कि जहां तक आधार क्षेत्र स्थापित करने का सवाल है, केंद्रीय और पूर्वी भारत में अनेक ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जिन्हें पार्टी ने मुक्त करने के त्वरित कार्यभार के साथ चुना है। अतः हमारे आंदोलन का फोकस क्रमिक रूप से दंडकारण्य और बिहार-झारखंड पर हो गया है।

आप अवश्य जानते होंगे कि आंध्रप्रदेश एक आदर्श राज्य, एक प्रयोगधर्मी राज्य बनाया गया था, जहां साम्राज्यवादी, खास तौर पर विश्व बैंक और भारतीय शासक वर्ग ने क्रूर दमन और सुधारों के साथ अपनी उनसजप Pronged L.I.C रणनीति क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ लागू किया था। नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित कोई ऐसा दूसरा राज्य नहीं है आंध्रप्रदेश जितनी भारी संख्या में पुलिस कमांडो बलवाला। न ही आप और कहीं ऐसा व्यापक खुफिया नेटवर्क, ढांचा, फंड, चरमपंथ विरोधी युद्ध में प्रशिक्षण और पुलिस की असीमित शक्ति पायेंगे। गत 4 दशकों खास कर 1980 के दशक के मध्य से किसी दूसरे राज्य ने आंध्रप्रदेश जैसा खून-खराबा नहीं देखा। आंध्रप्रदेश की जेलों में मुश्किल से ही कोई राजनीतिक बंदी होगा, क्योंकि नीति गिरफ्तारी के बाद हमेशा क्रांतिकारियों के खात्मे की रही है-भले ही वे केंद्रीय कमेटी के सदस्य हों या समर्थक। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं लगभग 40 साल पहले श्रीकाकुलम संघर्ष के दौरान वेंगल राव के समय से ही परंपरा बन गयी हैं। हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये क्रांतिकारी आंदोलन से लोगों के एक हिस्से को अलगाने के उद्देश्य से तथाकथित सुधारों के नाम पर। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन आंध्रप्रदेश में आरंभिक अवस्था में प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग द्वारा उठाये गये तमाम चरमपंथ विरोधी कदमों के आवेगों को झेल चुका है। हमने दुश्मन की प्रतिक्रांतिकारी टैक्टिक्स, योजनाओं और तरीकों का गहराई से अध्ययन किया है और उनसे सीखा है। आंध्र प्रदेश में आंदोलन ने, हजारों कॉमरेडों की भारी कुरबानी की कीमत पर, हमें बहुमूल्य अनुभव दिये हैं कि कैसे दुश्मन की टैक्टिक्स और योजनाओं का मुकाबला करें और पराजित करें। इनके सहारे पार्टी अब दूसरे राज्यों में दुश्मन की टैक्टिक्स को पराजित करने को लेकर ज्यादा लैस-equipped है।

झटके और नुकसान दीर्घकालिक जनयुद्ध में अप्राकृतिक नहीं होते। क्रांति एक आड़ी-तिरछी रेखा में चलती है न कि एक सीधी रेखा में। आंध्र प्रदेश में आंदोलन ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं, मगर यह हमेशा फीनिक्स की राख की तरह जिंदा हो उठी है। कोई शक नहीं, वर्तमान परिस्थिति में, हम आंध्र प्रदेश में एक कठिन हालात का मुकाबला कर रहे हैं और दुश्मन टैक्टिक्स की

दृष्टि से हमसे आगे है। हमें राज्य नेतृत्व और कैडर के एक अच्छे हिस्से का नुकसान हुआ है, मगर अधिक आशाजनक पहलू यह है कि जनता अब भी हमारी पार्टी के साथ है। पार्टी के आधार समर्थन का क्षय नहीं हुआ है, हालांकि वे हमसे गोपनीय तरीके से मिलते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमसे बात करते हैं और वे क्रूर राज्य के सामने आये बिना काम कर रहे हैं। उनके लिए हमारी पार्टी एकमात्र आशा है। लोग क्रांतिकारियों के हर नुकसान पर दुखी होते हैं। आप हमारे शहीदों की श्रद्धांजलि बैठकों में जमा भीड़ से हमारे जन समर्थन को जान सकते हैं। पुलिस गुंडों की धमकियों और प्रतिबंधों के होते हुए भी कॉमरेड चंद्रमौलि (बीके) और करुणा की श्रद्धांजलि सभा में उनके पैतृक करीमनगर जिले के वाडकापुर गांव में 20,000 से अधिक लोग जमा हुए। जनता का तेज गुस्सा और नफरत, प्रतिक्रियावादी शासकों और उनके पुलिसिया ग्रेहाउंड्स, एसबीआई गुंडों के खिलाफ किसी बड़े अनुपात में उभरेगा और उत्पीड़कों और शोषकों और समाज में लंबे समय से जमा कूड़ा-करकट को बहा ले जायेगा। धरती पर कोई भी ताकत क्रांति की इस ऊंची लहर को न रोक सकेगी, भले आज हम आंध्र प्रदेश में नुकसान और कष्ट झेल रहे हैं। शासक वर्ग आंध्र प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन की महान क्षमता से अवगत है। यही वह कारण है कि जब वे बढ़-चढ़ कर बोलते हैं कि माओवादी राज्य में पूरी तरह कमजोर हो गये हैं और कि आंध्रप्रदेश माओवादी आंदोलन से निपटने में एक आदर्श राज्य बनेगा, फासीवादी वीएसआर सरकार ग्रेहाउंड कमांडो दलों की क्षमता में दो गुणा बढ़ोतरी, नक्सलवादविरोधी अभियानों के लिए हेलिकॉप्टरों के अर्जन, नक्सल आंदोलन से निपटने के लिए 2000 करोड़ की केंद्रीय मदद को मंजूरी जैसी दीर्घकालिक योजनाओंवाले अनेक कदम उठा रही है।

वर्तमान ऐतिहासिक युग विश्वव्यापी विश्वव्यथ बदलावों के साथ बड़े उथल-पुथल का दौर है। यहां तक कि अमेरिका जैसा अधिक शक्तिशाली सैन्यीकृत साम्राज्यवादी इराक या अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को दबाना असंभव पा रहा है। भारत में शासक वर्ग द्वारा साम्राज्यवाद के साथ मिलीभगत से जनता के निष्ठुर शोषण और उत्पीड़न ने विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। आज प्रभावी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हालात का फायदा उठाते हुए हम आश्वस्त हैं कि हम आंध्र प्रदेश में इस अस्थायी झटके से बाहर निकल आयेगे।

और जो अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम आंध्र प्रदेश में अपने नुकसानों के होते हुए भी दूसरे अन्य राज्यों में आगे बढ़े हैं। हालात पहले के समय से गुणात्मक रूप से अलग हैं, कि हम अब हम दूसरे राज्यों में आंदोलन को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं यहां तक कि यदि हम एक या दो राज्य में झटके और

नुकसान झेलते हैं तब भी। वे नक्सलबाड़ी, एक श्रीकाकुलम, एक मुशहरी, एक कांकसा या एक सोनारपुर का दमन कर सकते हैं मगर आज क्रांतिकारी आंदोलन कहीं अधिक मजबूत है और व्यापक तौर पर पिछड़े देहातों में फैला हुआ है, जिसकी एक अच्छी बुनी हुई पार्टी संरचना है, सेना है और व्यापक जनाधार है। यह आगे बढ़ रही है-केंद्रीकृत योजना और दिशा के जरिये। अतः राज्य के लिए यह आसन नहीं होगा कि अतीत की तरह आंदोलन को दबा सके, भले ही एक जगह यह थोड़ी बढ़त ले ले। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में झटकों से बाहर निकलने के लिए एक ठोस परियोजना बनायी है-प्रतिकूल कारकों (फैक्टरों) के अनुकूल कारकों में परिवर्तन के द्वारा। कुल मिला कर पार्टी और क्रांति का एक महान भविष्य है।

सिंगुर और नंदीग्राम जैसे मुद्दों को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपके लोग नंदीग्राम में हिंसा भड़काने में शामिल थे, जैसा कि सीपीआई (एम) का दावा है? क्या आपका इरादा ऐसे मुद्दों में सक्रिय भागीदारी का है?

गणपति : कोई केवल आश्चर्य ही कर सकता है अगर हम जनता के ऐसे जीवन-मरण के मुद्दों में शामिल न हों। हमारा इरादा लोगों को शासकों की सैकड़ों सेजों के निर्माण के जरिये विकास के नाम पर दलाल बड़े उद्योगों और एमएनसी को आम जनता से जमीन छीन कर देने की साजिशों और धोखेबाजी भरी नीतियों के खिलाफ लामबंद करना है। सेज नीति का उद्देश्य हमारे देश के अंदर औपनिवेशिक विदेशी क्षेत्र बनाने का है जहां जमीन का कोई कानून लागू नहीं होगा। सेज नीति साम्राज्यवादी एमएनसी के वैश्वीकरण आक्रमण के एक हिस्से के तहत उनके उकसावे पर भारतीय शासक वर्ग द्वारा आक्रामक तरीके से लागू किया जा रहा है। सेज और बड़ी परियोजनाओं द्वारा किसानों की उर्वर जमीन अधिगृहित कर लेने के खिलाफ संघर्ष अधिक-से-अधिक उग्र होता जा रहा है जैसा कलिंगनगर, सिंगुर, नंदीग्राम, लोहंडीगुडा, पोलावरम आदि में देखा गया। सिंगुर और नंदीग्राम, खास कर एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गये हैं-बड़े दलाल घरानों और साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण के खिलाफ संघर्ष के।

जैसा कहा गया कि माओवादियों ने नंदीग्राम में हिंसा भड़कायी, सारी दुनिया हंसी इन 'वाम' मोरचा शासकों के मंदमति पर। यहां तक कि गोएबेल्स भी अपनी कब्र से मुड़ कर देखता होगा कि उसकी झूठ बोलने की कला किस तरह बुद्धाओं, करातों, येचुरियों आदि 'मार्क्सवादियों' द्वारा उन्नत हुई है। ये राजनीतिक दलाल मुद्दे को मोड़ने की दुस्साहसपूर्ण कोशिश कर रहे हैं बार-बार यह दोहरा कर कि बाहर से आये माओवादियों ने स्थानीय जनता को भड़काया और तब पुलिस के पास आत्मरक्षा में गोली चलाने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया। हरेक प्रतिक्रियावादी शासक

वर्ग की तरह बंगाल के 'मार्क्सवादी' शासक भी 'बाहरी हाथ' का राग अलापने लगे हैं, उस गड़बड़ी के लिए जो उन्होंने खुद पैदा की थी। वृंदा करात ने कहा कि माओवादियों ने नंदीग्राम में आने के लिए समुद्री रूट का इस्तेमाल किया। इन तथाकथित सैद्धांतिकों का और उनके तर्कों की निर्धनता के इस राजनीतिक दिवालियेपन देखना घिनौना है। इन दोमुंहे लोगों की नजर में सालेम या टाटा बाहरी नहीं है जबकि माओवादी, जो लोगों के लिए जीते और मरते हैं बाहरी हो गये? इससे भी बदतर, शत्रुमुर्गों की तरह, वे सोचते हैं कि दुनिया नहीं जानती है कि कैसे सैकड़ों हथियारबंद गुंडे भारी पुलिस बल के अलावा उनकी पार्टी द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों से नंदीग्राम नरसंहार को अंजाम देने के लिए लाये गये। करात और येचुरी मात्र निराशा में नंदीग्राम में अपने बर्बर नरसंहार को न्यायोचित ठहराने के लिए इसे बाहरियों पर थोप रहे हैं।

नंदीग्राम ने सामाजिक फासीवादी सीपीआइ (एम) के बर्बर चेहरे को उजागर कर दिया है, जिस के गुंडों ने पुलिस के साथ मिल कर लोगों पर अवर्णनीय अत्याचार किये, महिलाओं का बलात्कार किया, सौ से अधिक लोगों की हत्या की यहां तक कि बच्चों तक की। जो और अधिक घृणित है कि उन्होंने लाशों को यातो गाड़ दिया या उन्हें नदी में फेंक दिया। बुद्धदेव बंगाल के डायर की तरह उभरे और खुद को बड़े दलाल घरानों और एमएनसी का वफादार नौकर साबित किया। एक सच्चे दलाल की तरह, उनकी सरकार ने लोगों से जमीन हथिया कर बड़े बिजनेसों को देने का कार्यभार लिया। एक चीज संदेह के परे स्थापित हो गयी नंदीग्राम में राजकीय आतंक और राज्यप्रायोजित आतंक के साथ कि सीपीआइ (एम) बेहतरीन दांव (इमज) है देश में एमएनसी और बड़े बिजनेसों के लिए और उनके हितों की सुरक्षा के लिए। यह हैरतअंगेज नहीं होगा यदि वे मार्क्सवादी वेश में इस वफादार नौकर को भविष्य में केंद्र की सत्ता में लाने के लिए चुन लें।

जहां तक ऐसे आंदोलनों में हमारी भूमिका की बात है हम निश्चित तौर पर हर कोशिश करेंगे अग्रिम मोर्चे पर पर रहने और आंदोलन को सही दिशा में नेतृत्व देने की। हम लोगों का आह्वान करते हैं कि हरेक सेज को युद्ध क्षेत्र में बदल दें और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सेजों के खिलाफ जनांदोलनों में हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा।

पिछले महीने जेएमएम नेता और जमशेदपुर से सांसद सुनील महतो आपके गुरिल्लों द्वारा पांच अन्य सहित मार दिये गये। ऐसी रिपोर्टें हैं कि उपमुख्यमंत्री सुधीर महतो को भी चेतावनी दी गयी है। ये कार्रवाइयां कहां तक न्यायोचित हैं? क्या आपकी पार्टी भविष्य में ऐसी और राजनीतिक हत्याओं की योजना बना रही है।

गणपति : हम किसी को केवल इसलिए नहीं मारते कि वह एक सांसद या मंत्री है। भले ही सभी विधायक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार द्वारा बनायी सभी नीतियों के जिम्मेदार होते हैं। यह मुख्यतः एक छोटा-सा गिरोह है राजनीतिक नेताओं का जो साम्राज्यवादी सीबीबी-सामंत गंठजोड़ के इशारे पर नीतियों को अंतिम रूप देने में क्रूर भूमिका निभाता है। ऐसे ही नेताओं पर हम हमले करते हैं।

सुनील महतो के मामले में, हमने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वे सक्रिय रूप से झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन पर बर्बर दमन छेड़ने में शामिल थे। वे केवल जेएमएम के नेता ही नहीं थे, वे नागरिक सुरक्षा समिति (एनएसएस) कहे जानेवाले गैंग से भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, जिसने 2001 में पूर्वी सिंहभूम जिले में दुमरिया ब्लॉक में लांगो गांव में हमारे 11 पार्टी कैडरों की हत्या में भाग लिया था। भले ही वे इस संहार के मुख्य स्वरूपकार न हों, उन्होंने राज्य द्वारा प्रायोजित इस निजी भाड़े के सिपाहियों वाले गैंग की कार्रवाइयों को प्रोत्साहित किया। बाद में, वे माओवादी आंदोलन के खिलाफ 'सेंदरा' नाम से सशस्त्र कैंपेन के संगठन में शासक वर्ग के गेम प्लान के मुताबिक आदिवासियों में एक हिस्से को काट कर क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने में आगे आये। हम पहले से ही बुरे अनुभव छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं जहां तथाकथित शांति अभियान, 'सलवा जुडूम' के नाम पर हजारों आदिवासी लोगों के जीवन को तबाह कर दिया गया। पुलिस और केंद्रीय बलों की संगत में। इन सलवा जुडूम गैंगों द्वारा 700 से अधिक गांव धूल में मिला दिये गये, लगभग 60,000 लोग अपने घरों से उजाड़ दिये गये, 400 से अधिक मार दिये गये, अनेक महिलाओं का बलात्कार हुआ और लोगों की संपत्ति नष्ट कर दी गयी। हमें ए.पी. के भी अनुभव हैं जहां कोबरा, टाइगर्स आदि गैंगों ने कुछ इलाकों में आतंक का अभियान चला रखा था। ऐसी ही एक योजना सेंदरा के नाम से झारखंड में चलायी गयी और सुनील महतो उसके मुख्य नेताओं में थे, माओवादियों में खिलाफ अभियान के अगुआ। तथाकथित तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) भी बिहार में यही भूमिका सरकार की मदद से निभा रही है। अतः हमने नौ अप्रैल को पीएलजीए के एक साहसिक हमले में इसके मुख्य नेता 'मुरारी गंजू' को खत्म कर दिया। ऐसे दंड जहां जरूरी हैं वहां दिये जायेंगे-मामला-दर-मामला आधार पर, चुनिंदा तरीकों से, और ये हमारी आम नीति के तौर न लिये जायें।

हम एक चीज साफ कर देना चाहते हैं: हम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और साधारण सदस्यों की अभेदभावपूर्ण हत्या के लिए नहीं हैं। हम मूलतः जनता की लामबंदी में भरोसा रखते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को अकेला कर देने, उनकी जन विरोधी नीतियों का परदाफाश करने और उनसे लड़ने के लिए

और गैंगों द्वारा हमले में जहां जरूरत हुई वहां पीएलजीए स्क्वाड और कार्रवाई दल के जरिये लड़ने में। सुनील महतो के सफाये को पूरे तौर पर हमारे जेएमएम के विरोध में होने के तौर पर नहीं व्याख्यायित किया जाना चाहिए। हम जेएमएम के खिलाफ नहीं हैं अगर वे जन विरोधी गतिविधियों और क्रांतिकारी आंदोलन पर हमले से बाज आ जायें। हम जेएमएम के कार्यकर्ताओं और साधारण सदस्यों से अपील करते हैं समझने की सेंदरा के नाम पर शासक वर्ग द्वारा आदिवासी जनता को बांटने की साजिश को और उनका आह्वान करते हैं राज्य प्रयोजित निजी गैंग एनएसएस और इसी तरह झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ सेंदरा के कुख्यात अभियान का नेतृत्व करनेवालों से लड़ने की।

हाल ही में आपकी पीएलजीए ने पुलिस और सलवा जुद्ध पर सबसे बड़ा हमला किया, छत्तीसगढ़ के रानी बोदली में बड़ी संख्या में पुलिस और एसपीओ को मार कर। क्या आप भविष्य में ऐसे और हमले देखते हैं? और क्या आप विश्वास करते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों से सलवा जुद्ध रुक सकता है?

गणपति : 16 मार्च को छत्तीसगढ़ में बीजापुर पुलिस जिले में रानी बोदली में हमारी पार्टी (सीपीआइ माओवादी) के पीएलजीए द्वारा पुलिस कैंप पर साहसिक हमलावर विरोधी रणनीतिक आपरेशन किया गया, जिसमें एसपीओ सहित 68 पुलिसकर्मी मार दिये गये, सलवा जुद्ध के नाम पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा नियंत्रित आतंक के क्रूर शासन का एक अपरिहार्य नतीजा था। आपको दंडकारण्य में वास्तविक जमीनी हालत जाननी होगी यह समझने के लिए कि क्यों ऐसे बड़े ऑपरेशन प्लान किये जाते हैं।

जून, 2005 से लगभग दो सालों से, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार और केंद्र की यूपीए सरकार ने नरसंहार, यातना और हजारों आदिवासी किसानों की गिरफ्तारी, सैकड़ों महिलाओं के सामूहिक बलात्कार और हत्या, हजारों घरों, जंगली अन्न, आदिवासियों की समस्त संपत्ति के विध्वंस, हजारों मवेशियों को खोल कर ले जाने या मार देने, जबरदस्ती लाखों लोगों को 800 गांवों से भगा देने और दंडकारण्य में खास कर दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में किसी के माओवादी समर्थक होने या क्रांतिकारी जनसंगठन से जुड़े रहने के संदेह पर धमकी देने और डराने के प्रतिक्रांतिकारी आतंकी अभियान को प्रायोजित किया है। हरेक माह वेतन भुगतान पर 5,000 से अधिक युवा भाड़े के सरकारी सैनिकों में तौर पर भरती किये गये, उन आदिवासियों के खिलाफ जो जमीन, जीवन और आजादी के लिए सीपीआइ; माओवादी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नागा और मिजो बटालियनों सीआरपीएफ और अन्य विशेष पुलिस बलों के साथ खास तौर पर छत्तीसगढ़ बुलायी गयीं, जो

आदिवासी आबादी के खिलाफ बेहद पाशविक और अमानवीय कार्रवाइयां कर रही हैं।

एक पूरी आबादी के खिलाफ इन सभी क्रूर हमलों का मतलब है श्मशान की शांति स्थापित करना और टाटाओं, रुइआसों, एस्सार्सों, भित्तलों, जिंदलों और साम्राज्यवादी एमएनसी जैसे खूंखार शिकारियों के लिए निर्बाध लूट के लिए रास्ता साफ करना। एक लाख रुपये से अधिक के एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन कारपोरेट दलाल बड़े बिजनेस घरानों के साथ साइन किया गया है, राज्य के समृद्ध खनिज और वन संपदा को हड़पने के लिए। इन दिन-दहाड़े लुटेरों के आदेश पर प्रतिपक्षी कांगेसी नेता महेंद्र कर्मा बीजेपी के गृहमंत्री रामविचार नेताम जैसे आदिवासी दलाल और अन्य इस आदिवासी आबादी के खिलाफ प्रतिक्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं।

केंद्रीय बलों की भारी संख्या तैनात है, जो अब 13 बटालियनों से अधिक हो गयी है, राज्य बल की अतिरिक्त बटालियनों की भरती और यहां तक कि भाड़े के पुलिस बल में 14 वर्ष तक के बच्चों की भी भरती हो रही है। पंजाब में युवाओं के नरसंहार के लिए कुख्यात, केपीएस गिल, को खासतौर पर मुख्यमंत्री का सलाकार नियुक्त किया गया है। एक कारपेट सुरक्षातंत्र पुलिस कैंपों के साथ लाया गया है लोगों में आतंक पैदा करने के लिए।

हम सीपीआइ; माओवादी की केंद्रीय कमेटी की ओर से एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकारों को चेतावनी देते हैं कि भूमकाल सेना और पीएलजीए और जनता इससे भी बड़े पैमाने पर हमले करेगी, यदि सलवा जुद्ध के नाम पर हत्या का अभियान जल्द से जल्द छोड़ा नहीं गया।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि मध्यवर्ग ने हमेशा से यथास्थिति की इच्छा रखी है। भारतीय मध्यवर्ग और अधिक सामर्थ्यवान/शक्तिशाली होता जा रहा है। उसे सहयोजित करने की आपकी क्या योजना है?

गणपति : यह सच है कि भारतीय मध्यवर्गीय आबादी में वृद्धि हुई है। साथ-साथ मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी, जिंदगी की बढ़ती हुई असुरक्षा, शिक्षा पर बढ़ते हुए खर्च के कारण पारिवारिक खर्च में भारी वृद्धि, स्वास्थ्य, यातायात इत्यादि, जो बहुत हद तक निजीकृत हो गये हैं और मध्यवर्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पहुंच से बाहर हो गये हैं, के कारण गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। संक्षेप में मध्यवर्ग की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह वर्ग बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है। अतः हम देखते हैं कि मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से में असंतोष उसे अपनी मांगों के लिए गलियों में उतर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, जैसाकि शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और यहां तक कि उन दुकानदारों की हड़तालों से देखा जा सकता है जो

शापिंग मॉलों और रीटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश से प्रभावित होते हैं। ध्यान देने की एक और महत्वपूर्ण बात है कि कल के दिनों की विलासी वस्तुएं आज के उपभोक्ताओं के लिए आधारभूत जरूरतें बन गयी हैं। और इन जरूरतों की सूची बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं के भारी उत्पादन और बाजार द्वारा उपभोगवादिता को बढ़ावा देने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः इस वर्ग के सदस्यों के बीच असंतोष और झुंझलाहट बढ़ रही है, क्योंकि वे इन चीजों को अपने लिए प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चूंकि उनकी आय का अधिकांश हिस्सा मौलिक जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े और घर पर खर्च हो जाता है।

मध्यमवर्ग इन मुद्दों से बहुत अधिक प्रभावित है, जैसे बढ़ती कीमतें, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, उनके बच्चों के लिए बेराजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च, भूमि माफिया द्वारा दी जानेवाली धमकियां इत्यादी। इनको ध्यान में रखते हुए, पार्टी ने मध्यवर्ग को संघर्ष के लिए प्रेरित करने की योजनाएं बनायी हैं। **सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य क्यों है? क्या यह सही नहीं है कि हिंसा के कारण भारी संख्या में लोग पार्टी से दूर रहने पर मजबूर हो जाते हैं?**

गणपति : सशस्त्र संघर्ष या अहिंसक संघर्ष का प्रश्न व्यक्तिपरक सनक या किसी व्यक्तिविशेष या पार्टी की इच्छाओं पर आधारित नहीं है। यह किसी एक की इच्छा से मुक्त है। यह सभी ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर बना एक नियम है। यह इतिहास की एक सच्चाई है कि संसार में कहीं भी, वर्ग समाज के इतिहास में, प्रतिक्रियाशील शासक वर्ग ने जनांदोलन का हिंसक दमन किये बिना सत्ता नहीं छोड़ी है, या सत्ता में बने रहने के लिए हिंसक प्रतिरोध प्रदर्शन नहीं किया है जब तक कि उन्हें जबरन न हटाया गया हो। बेशक, शांतिपूर्ण आंदोलन या प्रदर्शनों के माध्यम से समाजिक व्यवस्था में लाये गये परिवर्तनों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन ये सब मात्र सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन मात्र थे-तंत्र परिवर्तन नहीं। शासक वर्ग का एक हिस्सा एक हिंसक क्रांति के बिना शासक वर्ग के दूसरे हिस्से को सत्ता सौंप सकता है, लेकिन जब एक शासक वर्ग बिल्कुल विभिन्न सोचवाले वर्ग से प्रतिस्थापित होता है तो बात बिलकुल अलग होती है। फिर भी हम पाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन भी हिंसक झड़पों के बिना हो सकते हैं जैसाकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में देखा गया है। वास्तव में हमलोगों को बिना सशस्त्र संघर्ष की जरूरत के तंत्र में परिवर्तन लाकर काफी खुशी होगी।

जब हमने संघर्ष की शुरुआत की तो यह मुख्य रूप से जनसाधारण से संबंधित मामलों जैसे जमीन, जीविका और सामंती और साम्राज्यवादी शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। यह तो साधारण-सी बात है कि कोई सामंत जमीन पर

अपना अधिकार या सत्ता इसलिए छोड़ दे, क्योंकि जनसाधारण अपने मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मांग कर रहे हैं। जमींदार जनांदोलन/प्रतिरोध का दमन करने के लिए अपने पास उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करेगा। वह स्थानीय पुलिस, और विशेष सैन्य बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल या जरूरत पड़े तो सेना की भी मदद लेगा। जब कभी हम ने सामंतविरोधी संघर्ष की शुरुआत की तो हमने ऐसा ही पाया। जैसे 1970 के आखिरी के वर्षों के दौरान जगत्याल में, मजदूरों द्वारा जमींदारों का बहिष्कार किया गया तो वे गांवों से भाग गये। हमारा क्रांतिकारी आंदोलन सौ से अधिक गांवों में फैल गया तो उसने सत्ता को हिला कर रख दिया। इस अहिंसक संघर्ष के बाद जो हुआ, वह उन लोगों के लिए आंखे खोलनेवाली बात होनी चाहिए जो सशस्त्र संघर्ष के विरोध में भ्रम के शिकार हैं। कुछ हफ्तों के बाद वे जमींदार भाड़े के सिपाहियों के गांवों में वापस आये और बड़े पैमाने पर हिंसा और कठोर दमनात्मक हथकंडे अपनाये, जैसे गिरफ्तारी, मजदूरों का उत्पीड़न, उनकी सम्पत्ति की बरबादी की जाने लगी। उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया, जनसाधारण के मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया और इसी तरह के अन्य कठोर कदम उठाये गये। और इसी बिंदु पर पार्टी शस्त्र उठाने पर मजबूर हो गयी। यही बात साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों तथा राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ भी सत्य है। कौन अपनी अनमोल जिंदगी को खोना चाहेगा या मुश्किलों का सामना करना चाहेगा जब जनसाधारण की मांग जैसे जमीन पर उनका अधिकार, साम्राज्यवादी शोषण और उत्पीड़न से उनकी मुक्ति शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से पूरी हो जाये। सभी आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलनों के रूप में शुरू हुए लेकिन प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग की गतिविधियों के कारण इन आंदोलनों ने सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लिया। इराक का मामला इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे वहां की पूरी आबादी को उन साम्राज्यवादियों के खिलाफ शस्त्र उठाना पड़ा, जिन्होंने तेल की लालच के लिए बेलगाम हिंसा का प्रयोग किया। यही फिलीस्तीन, कश्मीर या और कहीं के लिए भी सत्य है।

आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा एक बहुत बड़ी मिथ्या है। सशस्त्र संघर्ष की वजह से जनसाधारण कहीं भी पार्टी से दूर नहीं हुए है। जबकि वारस्तविकता यह है कि जहां राज्य ने अपना दमनकारी हथकंडा अपनाया है, वहां प्रभावशाली प्रतिरोध की कमी एक निराशाजनक बात है। दमनकारी सैन्यबल को हराये बिना लोगों को इकट्ठा करना या उनमें विश्वास जगाना असंभव है। वास्तव में ये सिर्फ हमारी गुरिल्ला टुकड़ियां नहीं हैं जो प्रतिरोध कर रही हैं। जनसाधारण सैन्य बल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में पीएलजीए का समर्थन करके और बहादुरी से लड़कर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह जमीनी सच्चाई है, यद्यपि बुद्धिजीवी अपने महलों में बैठ कर जो कुछ भी सोचें और सिद्धांत का निर्माण करें।

(अगले अंक में जारी)

जन्म विकल्प

[आइएएस अधिकारी विशन नारायण टंडन सात वर्षों (1969-76) तक प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव रहे। भारतीय जनतंत्र के इतिहास में यह समय कितना महत्वपूर्ण बन गया है यह सर्वविदित है। यहां प्रस्तुत है इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के निर्णय के दौरान लिखी गई उनकी तीन दिन की डायरी।]

आपातकाल : एक डायरी

□ विशन टंडन

25 जून, 1975

आज सुबह नये गृह सचिव (खुराना) मुझे मिलने आये। मेरा परिचय उनसे बीस वर्ष पुराना है। राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर काम करते समय भी वे मुझसे हर दस-पन्द्रह दिन में मिला करते थे। आज केवल औपचारिकता के नाते आये थे। उनका सुझाव है कि मैं वर्धन की जगह गृह मंत्रालय में आ जाऊं। मंत्रालय को मुझसे बड़ी सहायता मिलेगी। वे मेरी सहमति चाहते थे।

प्रधानमंत्री आजकल कार्यालय नहीं आ रही हैं। काम का वातावरण नहीं है। वैसे भी काम कुछ कम है।

सन्ध्या को शिक्षामंत्री प्रो. नूरुल हसन एक मीटिंग के सिलसिले में साउथ ब्लॉक आये थे। मीटिंग समाप्त होने पर मेरे पास आकर घंटा-भर बैठे रहे। उन्होंने आजकल की स्थिति के सन्दर्भ में दो बातें कही। पहली तो यह कि प्रधानमंत्री को निर्वाचन सम्बन्धी विधान में संशोधन करा लेना चाहिए। जब जनता चाहती है (चाहे इसका प्रदर्शन किराये की रैलियों ने किया) तो यह देश के हित में है कि प्रधानमंत्री की अयोग्यता कानूनी तरीके से दूर कर दी जाये। किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इस विषय पर वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि संसद का सत्र अवश्य होना चाहिए। जनता में विश्वास इसी से दृढ़ होगा, पर वे इस विषय पर प्रधानमंत्री से न कुछ कहना चाहते हैं, न लिखना चाहते हैं। क्यों? उत्तर की आवश्यकता नहीं।

नूरुल हसन के जाने के बाद मैं रुस्तम जी से मिलने चला गया। गृह मंत्रालय के कुछ कागजात मेरे पास दो-चार दिन से पड़े हैं। प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने से पहले उनसे बातचीत करना आवश्यक था। रुस्तम जी से जब बातचीत समाप्त हुई, वहीं देवेन्द्र सेन आ गये। मैं उनके साथ उनके कमरे में चला गया। देवेन्द्र सेन ने बताया कि प्रधानमंत्री निवास पर सब काम संजय के निर्देशन में हो रहा है। उसने स्थिति का पूरा चार्ज ले लिया है। एक-दो दिन पहले निगमेंद्र (देवेन्द्र सेन के छोटे भाई और सी.आर.पी. के महानिदेशक) को प्रधानमंत्री निवास पर बुलाया गया। संजय ने उनसे मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन सी.आर.पी. का क्या प्रबन्ध हो, इस पर निर्देश दिये। प्रधानमंत्री ने न निगमेंद्र को बुलवाया था, न वे उनसे मिलीं।

आज की दो बातें मुझे अजीब लग रही हैं। दोपहर को किशन चन्द का फोन आया था। वे कह रहे थे कि बहल और नवीन चावला के घर 'रैक्स' आज ही लग जाने चाहिए। सहज भाव से कहा अगर रात में जरूरत पड़े तो क्या होगा? मैंने उनसे बहस नहीं की और कहा कि खुराना से कह दीजिए। दूसरे जयपुर से भनोट का फोन आया था। वह राजस्थान का कार्यवाहक मुख्य सचिव है। वह चाहता था कि मैं उसे एयरफोर्स का प्लेन दिलवा दूं। प्रधानमंत्री ने आज ही मुख्यमंत्री को दिल्ली पहुंचने को कहा है, पर वे अपने परिवार में एक विवाह के उपलक्ष्य में

डूंगरपुर गये हुए हैं। मैंने उससे भी यही कहा कि खुराना से बात करो। पर मुख्यमंत्री को एकदम यहां बुलाने की आवश्यकता क्या हो गयी? एकाध दिन बाद भी आ सकते हैं। मैंने प्रो. खुराना से पूछा पर उन्हें भी कुछ पता नहीं है।

26 जून, 1975

कल रात एक बजे के बाद रैक्स पर खुराना का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कुछ मालूम है कि प्रधानमंत्री ने कुछ निर्देश दिये हैं जिनको आज रात में ही कार्यान्वित करना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने उन्हें फोन किया था और चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने। चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त को पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कुछ निर्देश दिये हैं। निर्देश यही थे कि विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करना था। मैंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। उनके बार-बार पूछने पर यही सलाह दी कि वे गृहमंत्री या ओम मेहता से बात करें। मुझे शेषन की बात याद आयी। उसका कहना ठीक निकल रहा है। आश्चर्य यह कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी, पर गृह सचिव को इसका कुछ पता नहीं। निर्मल मुखर्जी को बताना ठीक नहीं था पर खुराना की नियुक्ति तो तभी की गयी है जब वे विश्वसनीय पाये गये हैं। उन्हें भी नहीं बताया गया।

सुबह जब उठा तो कम्पी ने कहा कि वर्धन का फोन आया था, उनसे बात कर लूं। एक परिचित पत्रकार का फोन भी सुबह आया था कि रात में लगभग

100 विरोधी नेता गिरफ्तार किये गये हैं। अखबार केवल 'स्टेट्समैन' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' आये थे बाकी छपे ही नहीं। इन्हीं पत्रकार ने कम्मी को बताया था कि उनकी बिजली काट दी गयी थी, जिससे छपाई नहीं हुई।

सुबह जब उठा तो कम्मी ने कहा कि वर्धन का फोन आया था, उनसे बात कर लूं। एक परिचित पत्रकार का फोन भी सुबह आया था कि रात में लगभग 100 विरोधी नेता गिरफ्तार किये गये हैं। अखबार केवल 'स्टेट्समैन' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' आये थे। बाकी छपे ही नहीं। इन्हीं पत्रकार ने कम्मी को बताया था कि उनकी बिजली काट दी गयी थी, जिससे छपाई नहीं हुई।

मैं सुबह कभी रेडियो नहीं सुनता, पर आज कम्मी मेरे कमरे में ट्रांजिस्टर ले आयी। उसे पता लगा था कि राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का सन्देश आने वाला है। वह मैंने सुना। प्रधानमंत्री ने बहुत अटक-अटक कर अपना सन्देश हिन्दी में पढ़ा। बाद में अंग्रेजी में बहुत ठीक से पढ़ा। सन्देश यही था कि राष्ट्रपति ने आपात्काल की घोषणा कर दी है, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विरोधी दलों के भीषण षड्यंत्र से देश को बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया था। कुछ तत्व प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र को समाप्त करने में लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकना है (मेरे मन में प्रश्न हुआ-कौन है वह?)

कार्यालय के लिए जब घर से निकल रहा था तो शारदा का फोन आया। उसने अंग्रेजी में कहा, 'सब सुन लिया। सब कुछ समाप्त हो गया। (यू मस्ट हैव हर्ड इट इज ऑल ओवर) कार्यालय आओगे तो पूरी बात होगी।' शारदा का स्वर बहुत दबा हुआ था।

कार्यालय में मैं सीधे शारदा के कमरे में ही गया। उसने मुझे विस्तार से,

जो कुछ उसे मालूम था, बताया। कल रात दस बजे प्रधानमंत्री ने प्रो. धर और शारदा को अपने निवास-स्थान पर बुलाया। वहां बरुआ और सिद्धार्थ पहले से ही उपस्थित थे। जब प्रो. धर और शारदा पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने कहा, 'आई हैव डिसाइडेड टु डिक्लेयर इमर्जेंसी। प्रेजीडेण्ट हैज एग्रीड। आई विल इन्फार्म द कैबिनेट टुमौरो।' यह कहते हुए आपात्काल की घोषणा का प्रारूप प्रो. धर के हाथ में रख दिया। प्रो. धर और शारदा आवाक रह गये, उन दोनों को केवल सूचना देने के लिए बुलाया गया था और उनकी सलाह चाहिए थी प्रचार अभियान के लिए। उन दोनों से प्रधानमंत्री ने 'राष्ट्र के नाम सन्देश' का प्रारूप भी तैयार करने को कहा। वे दोनों लगभग एक बजे तक प्रधानमंत्री निवास पर रहे। सुबह छः बजे मंत्रिपरिषद् की मीटिंग थी।

सुबह की मीटिंग में जो मंत्री दिल्ली में थे, सभी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भूमिका बतायी, पर किसी एक मंत्री ने भी चुं तक नहीं की। किसी प्रकार का विरोध नहीं। केवल सरदार स्वर्ण सिंह ने कुछ प्रशासनिक प्रश्न किये। मंत्रिपरिषद् में रात को की गयी गिरफ्तारियों की बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। किसी एक मंत्री ने कहा कि उन्होंने सुना है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पर बात टाल के वहीं समाप्त कर दी गयी। प्रो. धर को भी इन गिरफ्तारियों का कुछ पता नहीं था, शारदा ने बताया कि जे.पी., मोरारजी, चरण सिंह आदि सब प्रमुख विरोधी नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

शारदा ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री निवास पर पूरा कन्ट्रोल संजय ने ले लिया है। मंत्रिपरिषद् की मीटिंग के बाद उसने गुजराल को बुला कर प्रचार-कार्य के प्रति अप्रसन्नता और असंतोष प्रकट किया। कहा कि आगे से हर समाचार बुलेटिन प्रधानमंत्री-निवास पर भेजा जाये। इस पर

गुजराल ने कहा कि कार्य की दृष्टि से अच्छा होगा कि किसी अधिकारी को मनोनीत कर दिया जाये। वह ए.आर. में ही रहे। उसे सब बुलेटिन दिखा दिये जायेंगे। उन्होंने शारदा का नाम सुझाया, पर संजय ने इसे स्वीकार न करके इस काम के लिए बहल की ड्यूटी लगायी।

जब ये सब बातें हो रही थीं वी. आर. भी वहीं आ गया था। शारदा की बात सुनकर उसने कहा कि अब इस देश में भी 'गाइडेड डेमोक्रेसी' ही रहेगी। शारदा ने हल्का-सा 'हां' कहा।

शारदा थका हुआ तो काफी था। 15 जून से हमारे सचिवालय में सबसे अधिक काम उस पर ही पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री की पूरी स्ट्रेटजी प्रचार-अभियान पर ही आधारित है। पर शारीरिक थकान से अधिक मानसिक क्लेश में था। मैंने शारदा को कभी ऐसा नहीं देखा था। शारदा अवश्य ही सोच रहा होगा कि क्या ऐसी ही स्वतंत्रता के लिए वह 1942 में जेल गया था। शारदा पत्रकार है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश में 'प्री-सेंसरशिप' लागू की गयी है।

शारदा के कमरे से आने पर मुझे सन्देश मिला की पन्त मुझसे एकान्त में बातचीत करना चाहते हैं; मैं कब उनके घर जा सकता हूं? पन्त भी अन्य मंत्रियों की भांति कायर हैं। मैं क्यों इस बीच में पडूं? मैंने वासुदेवन को बुलवाया। वह पन्त का विशेष सहायक है। मेरे साथ मेरठ में काम कर चुका है; गाज़ियाबाद में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट था। उसको बुलाकर मैंने समझाया कि जो कुछ हुआ है मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पन्त से बात करने में इसलिए अभी कोई लाभ नहीं। मैं उनसे दो-चार दिन में मिल लूंगा।

वासुदेवन ने कहा कि पन्त जी में किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। वे मुझसे यही पूछेंगे कि प्रधानमंत्री की

क्या मदद की जाये? पर मैं जानता हूँ अन्दर-ही-अन्दर प्रधानमंत्री से कितने दुःखी होंगे।

शेषन आज कार्यालय बहुत देर से आया। आते ही मेरे पास आया। कहा कि-‘देखिए, मैंने कहा था। पर मेरी समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा? कब तक ऐसे चलेगा? संजय ने पूरा कन्ट्रोल से ले लिया है।’

दिन-भर मन बहुत उदास रहा। मन में बहुत कटुता भी आ गयी थी। क्या प्रजातंत्र का अन्त वास्तव में आ गया? मैं दिन-भर अपने कमरे में ही रहा। प्रो. धर से भी मिलने नहीं गया। क्या करता मिल कर? उनकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ। मैंने सोचा कि आपात्काल सम्बन्धी सब काम नया होगा। मेरी इच्छा भी यह काम करने की नहीं है। मैंने बहल से बात की कि वह यह काम करे। उसे लाया भी इसलिए गया है कि काम बढ़ेगा और धीरे-धीरे वह मेरा काम भी समझ ले। मैं बार-बार यही सोच रहा था कि आज पण्डित जी की आत्मा पर क्या बीती होगी?

मैंने पहले लिखा है कि मंत्रिपरिषद् में किसी मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया। यह बड़ी गम्भीर बात है। संविधान की धारा 77 के अन्तर्गत भारत सरकार के राजकाज के जो नियम बने हैं, उसके अनुसार राष्ट्रपति को आपात्काल की घोषणा करने की सिफारिश करने के लिए मंत्रिपरिषद् की बैठक आवश्यक थी। इन्हीं नियमों में प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह यदि आवश्यक समझे तो बिना मंत्रिपरिषद् की बैठक किये भी कोई निर्णय ले सकते हैं। पर प्रश्न है कि क्या इस विषय पर मंत्रिपरिषद् की बैठक नहीं की जा सकती थी? निर्णय प्रधानमंत्री ने स्वयं लिया। ऐसा क्यों?

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह इन परिस्थितियों में

क्यों मानी? वे संविधान की तनिक भी अवहेलना नहीं करते होते, यदि वे प्रधानमंत्री से कहते कि वे इस प्रस्ताव पर पूरे मंत्रिपरिषद् की राय जानना चाहेंगे। पता नहीं उन्होंने ऐसा कहा या नहीं, पर ये तो साफ है कि ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से मिलने गयी थीं, तो सिद्धार्थ साथ थे। इन दोनों से मिलकर ही राष्ट्रपति को सहमत कराया। मेरी जानकारी में यह पहली बार है जब राष्ट्रपति ने केवल प्रधानमंत्री की राय पर इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो।

27 जून, 1975

आज भी सुबह कोई समाचारपत्र नहीं आया। कब तक ऐसे चलेगा? कार्यालय आकर मैंने शारदा से पूछा तो उसने कहा कि सभी समाचारपत्रों के प्रेसों की बिजली कटी हुई है, फिर छपाई कैसे हो? यह केवल ढींगढींगी से किया जा रहा है, किसी कानून के अन्तर्गत नहीं।

शारदा से मिलने के बाद मैं प्रो. धर के पास गया। कल उनसे नहीं मिला था। मैंने उनसे दो बातें कहीं-एक, आपात्काल घोषित करने की राष्ट्रपति की विज्ञप्ति मुझे संवैधानिक दृष्टिकोण से त्रुटिमय लगी। विधि मंत्रालय से परामर्श करना चाहिए। दो, जिन नेताओं को पकड़ा गया है उनको गिरफ्तारी के कारण देने में बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होगी। प्रो. धर ने मेरी बात सुनी, संविधान के इससे सम्बन्धित अनुच्छेद भी पढ़े और फिर कहा कि मैं दोनों बातें बहल को समझा दूँ। पर जैसे ही मैं उनके कमरे से निकला, मुझे वापस बुला कर कहा कि जब इस सम्बन्ध में मुझसे और आपसे कोई राय ली ही नहीं गयी है तो अब हम लोग क्यों बीच में पड़ें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सब काम विधि पण्डितों से पूछकर किया गया होगा, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अन्त में कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि जब यह सब हुआ तो एक और

अधिकारी इस सचिवालय में आ गया था। सरकारी क्षेत्रों में यही धारणा होगी कि इस काम में नये अधिकारी का हाथ है। लेकिन मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे। मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या होती है। मैं चुपचाप उनके कमरे से चला आया। उनकी पीड़ा ने उनकी आंखों को नम कर दिया था।

आज प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सचिवों की एक मीटिंग की (कुछ अतिरिक्त सचिव भी उस मीटिंग में थे)। उनको सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है प्रजातंत्र को बचाने के लिए किया है। प्रजातंत्र के नाम पर प्रतिपक्ष प्रजातंत्र की हत्या करने पर कटिबद्ध था। हमें न तो संसद में कुछ काम करने दिया जाता था न बाहर। निर्वाचित सदस्यों को विधानसभाओं से त्यागपत्र देने को बाध्य किया जा रहा था। अनुशासनहीनता को इससे बढ़ावा मिल रहा था। स्थिति धीरे-धीरे खराब हो रही थी। सरकार कब तक यह बर्दाश्त करती? बहुत से विदेशी नेताओं और राजदूतों ने प्रधानमंत्री से समय-समय पर यह कहा कि सरकार इन गतिविधियों के प्रति इतनी नर्म क्यों है? प्रधानमंत्री ने यह आशा ही व्यक्त नहीं की, बल्कि यह आश्वासन दिया कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे अस्थायी हैं और शीघ्र-से-शीघ्र सामान्य स्थिति लाने का प्रयत्न किया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने सरकारी कर्मचारीगण की भी प्रतारणा की। राजनीतिज्ञों के प्रति उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। उसमें सुधार लाना आवश्यक है। पर सबसे गलत बात है वरिष्ठ अधिकारियों का अनाप-शनाप बात करना। कई विदेशी राजदूतों ने प्रधानमंत्री को बताया है कि पार्टियों में भारतीय अधिकारी शराब पीकर इस प्रकार से बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनाप-शनाप बात करने की

प्रवृत्ति बिल्कुल बन्द होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में उन्होंने मंत्रालयों की कार्यक्षमता सुधारने पर बल दिया और कई छोटी-मोटी बातें कहीं।

कुछ अन्य बातें जो प्रधानमंत्री ने कही वे इस प्रकार थीं :

1. प्रतिपक्ष 'नाज़ीवाद' फैला रहा है। नाज़ीवाद केवल सेना और पुलिस के उपयोग से ही नहीं आता है। कोई छोटा समूह जब ग़लत प्रचार करके जनता को गुमराह करे, वह भी नाज़ीवाद का लक्षण है।

2. भारत में दूसरे दलों की सरकारें चाहे बन जायें, पर वे मार्क्सवादी कम्युनिस्टों और जनसंघ की सरकार नहीं बनने देंगी।

3. जयप्रकाश के आन्दोलन के लिए रुपया बाहर से आ रहा है।

4. सी.आई.ए. बहुत सक्रिय है, के. जी.बी. का कुछ पता नहीं, लेकिन उनके कार्य का कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। (मतलब यह था कि वे कोई ग़लत काम नहीं कर रहे हैं।)

5. प्रतिपक्ष का सारा अभियान उनके (प्रधानमंत्री) विरुद्ध था।

6. अपने अतिरिक्त उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आता जो इस समय देश के सामने आयी हुई चुनौतियों का सामना कर सके।

मीटिंग के बाद मुझसे वी.आर. ने पूछा कि इस स्पष्टीकरण से किसे सन्तोष हुआ होगा?

प्रधानमंत्री आज कार्यालय कई दिनों के बाद आयी थीं। मैं उनसे मिला। कोई विशेष बात नहीं हुई। कुछ रूटीन बातों पर आदेश देने थे। एक केस के सम्बन्ध में वे जानना चाहती थीं कि यू.पी.ए.सी. ने एक अमुक प्रत्याशी को इण्टरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया और उसे चुना क्यों नहीं? मैंने कहा कि यू. पी.एस.सी. इसके कारण कभी सरकार को लिखकर नहीं भेजती। कहने लगीं कि मैं किदवाई (यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष) से मिलकर उनसे पूछूं। प्रधानमंत्री की जानकारी के लिए उन्हें बताने में आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

जब मैं उनके पास बैठा था किसी का फोन आया (बाद में मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल सत्य नारायण सिन्हा का था) कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के अन्तर्गत शीघ्र आदेश प्रसारित करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुझसे यह अनुच्छेद समझाने को कहा। उसमें समय लगा। मैं करीब 35 मिनट प्रधानमंत्री के पास रहा। मुझे उनकी परेशानी कम नजर नहीं आयी।

सूचना पर नियंत्रण लग गया है। पर आई.बी. की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, जितना सरकार चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है। तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं। एक अफवाह का तो सरकारी प्रवक्ता को खण्डन करना पड़ा। यह अफवाह थी कि जगजीवन राम व चव्हाण अपने घरों में बन्दी बनाये गये हैं। बात बिल्कुल ग़लत है, पर इससे यह स्पष्ट है कि पढ़ी-लिखी जनता इन दो नेताओं से क्या अपेक्षा करती थी।

रात में वर्धन ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मानन्द से आज दिन में बात की थी। वर्धन को लगता है कि सरकार की कोई 'स्ट्रैटजी' नहीं है। यदि आन्दोलन-चाहे कितना हल्का हो-शांतिपूर्ण रहा और अदालतों ने बंदियों को छोड़ना शुरू किया, फिर सरकार क्या करेगी? ब्रह्मानन्द, वर्धन के अनुसार, बिल्कुल अनमने-से हैं उन्होंने कहा कि मुझसे कब कुछ पूछा गया? पर अब भी उनकी प्रधानमंत्री से बात करने कह हिम्मत नहीं है।

रात में प्रधानमंत्री निवास से फोन आया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दो मंत्रियों के विभागों के परिवर्तन के बारे में पत्र लिखना चाहती हैं। मुझसे उनका प्रारूप मांगा था, वह मैंने फोन पर ही डिक्टेड कर दिया।

पालकीवाला ने प्रधानमंत्री का वकील रहना अब अस्वीकार कर दिया है। नारीमन, एडीशनल सोलीसिटर जनरल, ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। देश में अभी कुछ लोगों की आत्मा मरी नहीं है। इस अन्धकार में यही एक प्रकाश की रेखा लगती है।

(पृष्ठ-16 का शेष) को रूचि रहेगी, तो उनके लिये उस समय बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो जायगी, जब दलित वर्गों का पिछड़ापन सवर्णों के आर्थिक आधार से टकरायेगा। दलित वर्गों और सवर्ण जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में भारी अन्तर है-दोनों के बीच गहरी खाईयां हैं। आंकड़े बताते हैं कि सवर्णों में 65 प्रतिशत भू-स्वामी हैं, जबकि दलितों में 8 प्रतिशत के पास ही जमीन है। दलित वर्ग में 55 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में मजदूर हैं, 32 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं 33 प्रतिशत अशिक्षित हैं और 12 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्होंने दसवीं तक ही शिक्षा हासिल की है। इसके विपरीत, सवर्णों में सिर्फ 10 प्रतिशत अशिक्षित हैं और दसवीं तक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग 50 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि असमानता की यह स्थिति बेहद गंभीर है और इसे सर्वजन के एजेन्डे से दूर नहीं किया जा सकता। यदि इस एजेन्डे में सवर्ण प्राथमिकता में रहेंगे, तो यह खाई और बढ़ सकती है।

एक पत्रिका ने लिखा है कि 'ब्राह्मणों ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि के योग्य नहीं समझा और शिवाजी का राजतिलक नहीं होने दिया था। पर, आज हमने देखा कि हजारों ब्राह्मणों की मौजूदगी में एक दलित, और वह भी एक स्त्री का राजतिलक किया गया।' लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणों ने अपनी धर्म-व्यवस्था से विद्रोह कर दिया है। दरअसल, यह भारत के लोकतंत्र की देन है कि राजा-महाराजा खत्म हो गये और जनता अपनी सरकार स्वयं बनाती है। यह लोकतंत्र की व्यवस्था है कि एक दलित का राजतिलक हुआ, पर धर्म की व्यवस्था में अभी भी निर्णय ब्राह्मणों का चलता है-वरना क्या गुरु वायूर के श्रीकृष्ण मन्दिर में प्रसिद्ध गायक यसुदास के प्रवेश पर रोक लगती?

जन्म विकल्प